

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Move Together – Bewegung und Sport für Kinder und Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen

Entwicklung eines Lehrmittels mit Übungen für den inklusiven Bewegungsunterricht zu ausgewählten Bereichen des Lehrplans 21

Eingereicht von: Livia Hofmann und Céline Mötteli

Begleitung: Susanne Schriber, Prof. Dr.

Datum der Abgabe: 02.07.2020

Abstract

Alle Kinder haben das Recht, an einem den individuellen Voraussetzungen entsprechenden Sportunterricht teilzunehmen. Mit diesem inklusiven Ansatz entstand im Rahmen dieser Arbeit das Lehrmittel «Move together»: Die Übungen sind so definiert, dass Kinder mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen im Fachbereich Bewegung und Sport des Lehrplans 21 gefördert werden können. Dazu werden Karten mit Übungen zu fünf Levels an Schweregrad der motorischen Beeinträchtigung angeboten (Motor Function Classification System GMFCS). Das entwickelte Lehrmittel wurde von neun Proband*innen aus dem integrativen und separativen Setting mittels eines Fragebogens validiert und teilweise im Unterricht getestet. Als Ergebnis zeigt sich, dass die Übungen verständlich sind und dass anregende Inhalte angeboten werden. Das Lehrmittel erfüllt damit den Zweck eines inklusiven Sportunterrichts.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
1. Ausgangslage und Entwicklungsthema	5
1.1 Prozess der Entwicklungsarbeit.....	5
1.2 Entwicklungsbedarf und Problemstellung	5
1.3 Heilpädagogische Relevanz	7
1.4 Zielgruppe.....	7
1.5 Ziele und Fragestellung	7
2. Theoretischer Bezugsrahmen.....	9
2.1 Motorische Beeinträchtigung.....	9
2.1.1 Motorik.....	9
2.1.2 Motorische Behinderung, Beeinträchtigungen und Körperbehinderungen	11
2.1.3 Einige exemplarische Körperbehinderungen mit motorischen Beeinträchtigungen....	13
2.1.4 Cross Motor Function Classification System GMFCS.....	18
2.1.5 Pädagogische Möglichkeiten der Förderung.....	19
2.2 Sportunterricht.....	22
2.2.1 Grundlagen der Sportpädagogik	22
2.2.2 Mehrperspektivistischer Sportunterricht.....	24
2.2.3 Sportunterricht nach Lehrplan 21	26
2.3 Sport und motorische Beeinträchtigung	28
2.3.1 Sport und Gesundheitsförderung.....	28
2.3.2 Sport und das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe.....	31
2.3.3 Schulsport für Kinder und Jugendliche mit motorischen Einschränkungen	32
2.3.4 Inklusion im Sportunterricht	42
3. Projektplanung	50
3.1 Prozess der Produktentwicklung.....	51
3.2 Aufbau des Produkts	53
3.2.1 Karte des Backgrounds	54
3.2.2 Karte der Levels der motorischen Beeinträchtigung.....	55
3.2.3 Karte der Hinweise	56
3.2.4 Karte zum Überblick	57
3.2.5 Karte der Kompetenzen.....	58
4. Evaluation des Produkts	61
4.1 Methodik der Evaluation.....	61
4.2 Datenerhebung.....	61
4.2.1 Qualitative Forschung.....	61

4.2.2	Quantitative Forschung	62
4.2.3	Kombination quantitativer und qualitativer Forschung.....	62
4.3	Schriftliche und standardisierte Befragung.....	63
4.3.1	Postalische Befragung	63
4.3.2	Konstruktion und Entscheidung über Inhalte eines Fragebogens	63
4.3.3	Arten von Fragen/ Formulierungen von Fragebogen- Fragen	64
4.4	Datenaufbereitung	70
4.4.1	Kategorisierung und Codierung.....	70
4.4.2	Datenanalyse	72
4.5	Datenauswertung.....	73
4.6	Ergebnisse.....	73
4.6.1	Angaben zu den Probandinnen und Probanden	74
4.6.2	Auswertung quantitativer Fragen	74
4.6.3	Auswertung der qualitativen Fragen.....	77
4.7	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	79
4.7.1	Interpretation der Ergebnisse auf der Ebene des Inhalts des Lehrmittels.....	80
4.7.2	Interpretation der Ergebnisse auf der Ebene der Nutzung und Nachfrage	82
4.7.3	Interpretation der Ergebnisse auf der Ebene der Nutzen und der Nachfrage.....	82
4.7.4	Beantwortung der Fragestellung und Beurteilung der Zielerreichung	82
5.	Kritische Reflexion, Ausblick und persönliches Schlusswort	84
5.1	Reflexion über die Entwicklung des Lehrmittels	85
5.2	Reflexion über die Datenerhebung	86
5.3	Reflexion über die Zusammenarbeit	87
5.4	Ausblick.....	87
5.5	Persönliches Schlusswort	87
6.	Verzeichnisse	89
6.1	Abbildungsverzeichnis.....	89
6.2	Tabellenverzeichnis	90
6.3	Literaturverzeichnis.....	90
7.	Anhang.....	91

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema

Im anhängenden Kapitel wird der generelle und allgemeine Prozess dieser Entwicklungsarbeit dargestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, den Aufbau dieser Forschungsarbeit als groben Überblick zu lesen. Weiter wird beschrieben, wie die Autorinnen in Bezug zu dieser Entwicklungsarbeit stehen und wie es zu dieser Entwicklungsarbeit gekommen ist. Auch wird die heilpädagogische Relevanz behandelt und die Zielgruppe definiert. Letztendlich werden noch die Fragestellungen und Ziele dargestellt, sowie die Idee des zu entwickelnden Produkts kurz beschrieben.

1.1 Prozess der Entwicklungsarbeit

Abbildung 1: Prozess der Entwicklungsarbeit

In der Abbildung oben ist der allgemeine Prozess dieser Entwicklungsarbeit zu sehen. In den Kreisformen sind die wichtigsten Meilensteine dieser Entwicklungsarbeit zu finden. Diese Meilensteine werden in dieser Arbeit in unterschiedlichen Kapiteln zu finden sein.

1.2 Entwicklungsbedarf und Problemstellung

Als Céline Mötteli arbeitet als Oberstufenlehrperson an einer Schule für cerebral gelähmte Kinder und Jugendliche. Sie unterrichtet unter anderem das Fach Sport. Da sie als erstes Studium ‚Sport‘ studiert hat, war für sie klar, dass sie gerne die Thematik ‚Heilpädagogik‘ und ‚Sport‘ in einer Masterarbeit vertiefen möchte. Sie begleitet seit einigen Jahren Kinder und Jugendliche mit motorischen

Beeinträchtigungen im Sportunterricht und ist überzeugt davon, dass Bewegung für die Betroffenen wichtig ist, aber die Förderung in diesem Schulfach auch eine Herausforderung für die Lehrperson sein kann.

Oft werden ihr Fragen gestellt wie zum Beispiel: „Aber macht es Spaß, wenn du nicht wirklich etwas erreichen kannst? Was machst du überhaupt mit Jugendlichen, welche im Rollstuhl sitzen?“. Die aus dem Lehrkörper besonders häufig gestellte Frage lautet: „Wie kannst du die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser Schülerinnen und Schüler in den Sportunterricht integrieren, sodass diese am Unterricht teilnehmen können und der Unterricht auch für dich befriedigend ist?“

Für Menschen mit einer motorischen Beeinträchtigung kann es anspruchsvoll sein, an Bewegungsangeboten oder am Sportunterricht teilzunehmen. Wird diesen Personen die Bewegung aber angepasst ermöglicht, besteht für sie die Chance, aus diesen Erfahrungen zu profitieren.

Anhand dieser Erfahrungen und Begegnungen entwickelte Céline Mötteli die Idee eines Tools für den Sportunterricht mit Kindern mit einer motorischen Beeinträchtigung.

Livia Hofmann arbeitete ein Jahr lang als Praktikantin in einer heilpädagogischen Schule und unterrichtet seit Abschluss der Pädagogischen Hochschule Zürich als Regelklassenlehrerin. Dabei waren die Integration aller Kinder und die Differenzierung wichtige Themen für sie. Wobei gerade auch der Sportunterricht häufig als Fach für Teilintegration genutzt wird. Als Céline Mötteli ihr von ihrer Idee erzählte, war sie sofort begeistert. Da Céline Mötteli mit dem Blick aus dem Sportstudium und der Sonderschule und Livia Hofmann mit dem Blick aus der Regelschule und der Integration diese Thematik betrachten, erschien es den beiden als eine optimale Ergänzung. Zudem können sie zu zweit ein grösseres und breiter gefächertes Projekt angehen.

Die Autorinnen sind der Überzeugung, dass alle Kinder und Jugendlichen lernen und auch im Sportunterricht verschiedene Fortschritte erzielen können, sofern ihnen das passende Unterrichtssetting angeboten wird.

Die Motivation der Autorinnen steckt darin, ein Tool mit Übungen für den Sportunterricht mit Kindern und Jugendlichen mit motorischen Beeinträchtigungen zu entwickeln, welches Lehrpersonen für den Unterricht nutzen können. Das Tool soll die Lehrpersonen ermutigen, Sport mit betroffenen Kindern und Jugendlichen auszuüben. Auch soll das Tool dazu ermutigen und inspirieren, einen integrativen und differenzierten Sportunterricht zu planen. Die Übungen sollen verschieden und ohne viel Hintergrundwissen eingesetzt werden können. So soll für die Lehrpersonen eine Entlastung und kein Mehraufwand entstehen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Nach einer ausführlichen Recherche zeigte sich, dass nicht viele Lehrmittel für den Sportunterricht mit Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen vorhanden sind. Zudem decken die meisten Lehrmittel für dieses Zielpublikum den Fachbereich 'Spiele' ab. Jedoch sind auch die anderen Fachbereiche für Schülerinnen und Schüler mit einer motorischen Beeinträchtigung eine Bereicherung. Diese Vorteile und der Nutzen von Bewegung und Sport ist im Kapitel '2.3 Sport und motorische Beeinträchtigung' mit Literaturangaben zu finden. Kinder und Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen sollen also durch den Sportunterricht vielseitige Bewegungserfahrungen erleben können. Schnell wird festgestellt, dass Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Umsetzung von Übungen aus Regelschullehrmitteln des Sportunterrichts mit Schülerinnen und Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen an ihre Grenzen stossen. Aus diesem Grunde wollten die Autorinnen ein Lehrmittel entwickeln, welches darauf abzielt, diverse passende Übungsideen für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen zu gestalten. Mit dieser Lehrmittelidee wird die Vision verfolgt, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse die Möglichkeit haben, von Bewegungserfahrungen profitieren zu können. Die Autorinnen liessen sich durch andere Lehrmittel und deren Übungen inspirieren. Zudem konnten Übungen durch eigene Erfahrungen bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit motorischen Beeinträchtigungen ausgearbeitet werden.

1.4 Zielgruppe

Die Zielgruppe dieser Masterarbeit sind Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Assistentinnen und Assistenten, welche mit Kindern und Jugendlichen mit motorischen Beeinträchtigungen arbeiten.

1.5 Ziele und Fragestellung

Das übergeordnete Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, einen inklusiven Sportunterricht für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Ein einfach verständliches Tool mit Übungsideen soll Lehrpersonen befähigen und ermutigen, solche betroffene Kinder und Jugendliche in bestimmten Bereichen des Lehrplans 21 gezielt zu fördern. Die Übungen richten sich nach den Fähigkeiten von unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen. So sollen sie sowohl für den Sportunterricht an einer Sonderschule wie auch für den Sportunterricht an einer Regelschule bei einer Integration einer Schülerin oder eines Schülers mit einer motorischen Beeinträchtigung von Nutzen sein.

Zu Beginn dieser Entwicklungsarbeit gingen die Autorinnen von folgender Fragestellung aus:

Mit welchen Übungen passend zu den Kompetenzbereichen «Bewegen an Geräten» und «Gleiten, Rollen, Fahren» lässt sich der Sportunterricht für Kinder und Jugendliche mit einer motorischen Beeinträchtigung sinnvoll gestalten?

Des Weiteren wollten sie einer zweiten Frage nachgehen:

Können Lehrpersonen die Übungen des Produkts möglichst niederschwellig und ohne viel Mehraufwand in ihrem Sportunterricht einsetzen?

Die grundsätzliche Planung war, anhand der bearbeiteten Theorie und mit eigener Kreativität Übungen zusammenzustellen und das Lehrmittel zu entwickeln. Um die genannten Fragen beantworten zu können, sollten Lehrpersonen befragt werden, welche das neu entwickelte Produkt getestet haben. Diese Lehrpersonen haben Schülerinnen und Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen in ihrem Sportunterricht und hätten die Übungen des Tools in ihrem Sportunterricht eingeplant und ausprobiert. Aufgrund der Corona-Epidemie wurden kurz nachdem die Autorinnen das Lehrmittel den Lehrpersonen zugeschickt haben, alle Schulen in der Schweiz geschlossen. Durch diese Umstände konnte das Lehrmittel kaum in der Praxis getestet werden. Damit das Lehrmittel und die damit verbundene Arbeit dennoch evaluiert werden konnte, haben die Autorinnen die Fragestellung angepasst. Folgende Fragestellung ist daraus entstanden:

Dient das entwickelte Lehrmittel ‚Move together‘ einem inklusiven Sportunterricht in den Bereichen ‚Bewegen an Geräten‘ und ‚Gleiten, Rollen, Fahren‘ des Lehrplans 21 für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen?

Die Beantwortung folgender Unterfragen soll zudem verschiedene Aspekte dieser Fragestellung noch genauer erläutern:

- **Sind die verschiedenen Übungen gemäß den befragten Probandinnen und Probanden verständlich, anregend und passend zu den verschiedenen Levels?**
- **Ist der Aufbau des Lehrmittels für die Probandinnen und Probanden sinnvoll und ermöglicht er ihnen einen niederschweligen Einsatz im Sportunterricht?**
- **Besteht für die Probandinnen und Probanden der Bedarf eines solchen Lehrmittels?**

Diese Fragen werden ebenfalls durch eine schriftliche Umfrage evaluiert. Die Umfrage wird durch dieselben, ausgewählten Probandinnen und Probanden ausgefüllt. Lediglich die Fragen der Umfrage werden passend zu den neuen Fragestellungen und der veränderten Situation gestellt.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Die Unterkapitel des theoretischen Bezugsrahmens geben einen Abriss zu den theoretischen Bezügen dieser Entwicklungsarbeit. Wo möglich haben die Autorinnen von der Theorie direkter Bezug zum entwickelten Produkt geschaffen. Diese Gedanken, Vernetzungen und Begründungen wurden aufgrund einer klareren Strukturierung *kursiv* geschrieben.

2.1 Motorische Beeinträchtigung

Im ersten Kapitel des theoretischen Bezugsrahmens wird zuerst der Begriff 'motorische Beeinträchtigung' geklärt. Danach werden einige exemplarische Körperbehinderungen genauer beschrieben. Um den Schweregrad einer motorischen Beeinträchtigung zu kategorisieren, kann das Cross Motor Function Classification System benutzt werden. Dies wird im Kapitel '2.1.4 Cross Motor Function Classification System GMFCS' erläutert. Im letzten Unterkapitel wird noch ein kurzer Abriss über die pädagogischen Fördermöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit motorischen Beeinträchtigungen gegeben. Im Kapitel '2.3 Sport und motorische Beeinträchtigung' wird nochmals detaillierter darauf eingegangen.

2.1.1 Motorik

Bevor in dieser Arbeit auf motorische Beeinträchtigungen eingegangen wird, wird der Begriff 'Motorik' geklärt. Dabei wird die Bedeutung der Motorik für den Menschen erläutert und die verschiedenen Dimensionen und Funktionen der Motorik werden erklärt.

2.1.1.1 Motorik ist mehr als Bewegung

Bewegung ist der Begriff für jede Ortsveränderung eines Körpers in der Zeit. Dabei ist jedoch nur die menschliche Bewegung gemeint. Wohingegen die Motorik das gesamte Bewegungsverhalten und seine Bedeutung beinhaltet. So zählen sowohl unwillkürliche aktive Bewegungen wie auch die Mobilität, also reflektorische und vegetative Muskelbewegungen, dazu. Die Motorik bildet einen komplexen und reichhaltigen Begriff (Leyendecker, Gebhard & Garre, 2005, S. 13).

«Motorik ist ein Grundprinzip des Lebendigen: Sie ist Grund, Phänomen und Ausdruck des Lebens schlechthin» (Leyendecker et al., 2005, S. 12). So spielt die Motorik in jeder Entwicklung, Förderung und Therapie eine wichtige Rolle. Bewegung ist häufig ein treibendes und beglückendes Element. Sei dies die Bewegungsfreude eines Kindes oder die Wiederentdeckung dieser Freude eines depressiven Erwachsenen. In der Interaktion unter Gruppen von Personen spielt die Bewegung eine vermittelnde Rolle. Man stelle sich hierbei beispielsweise einen militärischen Gleichschritt oder einen Tanz vor. Andererseits bringt Nichtbewegung stets auch einen seelischen Stillstand mit sich.

2.1.1.2 Motorik und Sensorik

Im motorischen System unterscheidet man zwischen den beiden Bereichen 'Haltefunktion' und 'Bewegungsfunktion'. Die 'Haltefunktion' ermöglicht eine aufrechte Körperposition und das Einnehmen

einer bestimmten Körperhaltung. Sie wird deshalb auch 'Stützmotorik' genannt. Bei einer sportlichen Aktivität sind die 'Haltefunktion' und die 'Bewegungsfunktion' immer eng miteinander verknüpft. So steht beispielweise zu Beginn und am Ende jeder Bewegung eine neue Grundhaltung. Die motorischen Zentren, welche sowohl für die 'Haltungs-' wie auch für die 'Bewegungsfunktion' zuständig sind, befinden sich in verschiedensten Abschnitten des zentralen Nervensystems. Dieses verteilt sich von der Hirnrinde bis zum Rückenmark. Im Gehirn entstehen so Handlungsantriebe und Bewegungsentwürfe. Diese werden danach in Bewegungsprogramme umgesetzt, worin die Stützmotorik und die Bewegungsmotorik stark miteinander koordinieren. Das Nervensystem beherrscht zudem die Fähigkeit, bestimmte Bewegungsabläufe zu erlernen und diese als unbewusst ablaufende Tätigkeiten in den motorischen Zentren abzuspeichern. Dabei spricht man von 'Bewegungsautomatismen' (Markworth, 2013, S. 92 ff.).

Zwischen den motorischen und den sensorischen Funktionssystemen besteht eine enge Verknüpfung. Für die korrekte Ausführung einer Bewegung sind alle motorischen Systeme auf Informationen der Rezeptoren angewiesen. Diese informieren beispielsweise über eine sinnvolle Richtung der angestrebten Bewegung und über die momentane Körperstellung. Erst mit Hilfe dieser Informationen, können die Muskeln die Bewegung entsprechend ausführen (ebd.)

Zwischen den motorischen und den sensorischen Systemen laufen auch unbewusste Reaktionsfolgen ab. Das sind die Reflexe, welche meist angeboren sind und nicht erlernt werden müssen (ebd.) So führen bestimmte Reize aus der Umwelt oder aus dem Körperinneren zu stereotypen Reaktionen. Diese stereotypen Reaktionen haben sich im Laufe der stammesgeschichtlichen oder der individuellen Entwicklung als sinnvoll und zweckmässig erwiesen (Markworth, 2013, S. 102). «Reflexe, die im Laufe der Stammesgeschichte erworben wurden und angeboren sind, bezeichnet man als *unbedingte Reflexe*, weil die Verschaltung zwischen den sensorischen und motorischen Systemen von vornherein feststeht und sich nur bedingt verändern lässt» (Markworth, 2013, S. 103). Die *bedingten Reflexe* entwickeln sich hingegen erst durch einen Lernprozess in der individuellen Entwicklung (ebd.).

2.1.1.3 Psychomotorik

«Stimmungen und Gefühle, Gedanken und Vorstellungen drücken sich in Bewegungen und Körperhaltungen aus. Das heisst, Bewegungen stehen in enger Beziehung zu kognitiven und emotionalen Vorgängen» (Leyendecker et al., 2005, S. 15). Der Zusammenhang zwischen der Kognition und der Emotion mit der Motorik wird Psychomotorik genannt. Es haben sich unterschiedliche psychomotorische Konzepte entwickelt, welche sich im Spannungsfeld von Therapie und Pädagogik bewegen (ebd.).

2.1.1.4 Soziomotorik

Unter Soziomotorik versteht man die Bewegung als Mittel der sozialen Kommunikation und der gesellschaftlichen Bewertung. Die Soziomotorik hat aufgrund der Körpersprache eine wichtige Rolle in der

zwischenmenschlichen Interaktion. So gestalten wir unsere Kommunikation mit analogen Mitteln unserer Körpersprache (Leyendecker et al., 2005, S. 16).

2.1.2 Motorische Behinderung, Beeinträchtigungen und Körperbehinderungen

Da es in dieser Arbeit um die Förderung von Kindern mit motorischen Beeinträchtigungen geht, wird nun dieser Begriff genauer unter die Lupe genommen. Dazu werden Körperbehinderung und motorische Behinderung definiert und mit dem Begriff 'motorische Beeinträchtigungen' in Beziehung gebracht.

2.1.2.1 Körperbehinderungen und motorische Beeinträchtigungen

Körperbehinderungen sind gewissermassen mit motorischen Beeinträchtigungen gleichzusetzen, da eine körperliche Schädigung stets motorische Beeinträchtigungen mit sich bringt.

«Eine Definition von Körperbehinderung wird die Bestimmungsmerkmale der Schädigung (Impairment) und die daraus folgende Begrenzung oder Veränderung der Verhaltensmöglichkeiten (Activity limitations) und schliesslich die eigentliche Behinderung in Form erschwelter Selbstverwirklichung und eingeschränkter sozialer Teilhabe (Participation restriction) beinhalten müssen» (Leyendecker et al., 2005, S. 21).

Dementsprechend definiert Leyendecker et al. (2005) Körperbehinderung wie folgt:

«Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert wird» (S. 21).

Die verschiedenen Körperbehinderungen werden anhand der Schädigungen der körperlichen Funktion oder Struktur unterteilt. Dies ist besonders bei den bekannten Formen der Körperbehinderungen der Fall. Hierbei geht man von einer Schädigung des Nervensystems, der Muskulatur, des Knochengestüts aber auch von chronischen Krankheiten oder Fehlfunktionen der Organe aus. Die häufigste Körperbehinderung ist die 'Cerebrale Bewegungsstörung'. Hier ist die motorische Beeinträchtigung erkennbar. Dies ist bei Schädigungen der Muskulatur, des Knochengestüts und auch einiger chronischer Erkrankungen ebenfalls der Fall. Bei Bewegungsbehinderungen und bei Fehlfunktionen von Organen ist das hingegen weniger offenkundig. Hier ist eine Einschränkung der motorischen Möglichkeiten nicht direkt gegeben. Häufig sind betroffene Personen jedoch stigmatisiert, grenzen ihren motorischen Funktionsraum ein und haben mit sozialer Ausgrenzung zu kämpfen. «Dies deutet auf ein wichtiges Phänomen hin: zwischen dem Ausmass der körperlichen Schädigung, der daraus folgenden Beeinträchtigung der Verhaltensmöglichkeiten und der eigentlichen Behinderung gibt es in der Regel keine lineare Beziehung» (Leyendecker et al., 2005, S. 22). So können sich beispielsweise körperlich schwer geschädigte

Personen weniger behindert fühlen als Personen, welche körperlich nur leicht eingeschränkt sind (ebd.).

Nachdem die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005) herausgegeben wurde, war allseits vertraut, dass für eine Entstehung einer Behinderung verschiedene Faktoren bedeutsam sind. So spielen nicht nur die Gesundheitsstörung, Krankheit, Schädigung oder Beeinträchtigung der Person eine Rolle. Sondern auch folgende Punkte gehören dazu: mögliche Körperfunktionen und Strukturen, Aktivitätsmöglichkeiten und -hindernisse, Partizipationsmöglichkeiten und -hindernisse, umwelt- und individuelle personenbezogene Faktoren. Das bedeutet, dass die individuelle Perspektive für das Verständnis einer Körperbehinderung sehr wichtig ist und nicht vergessen werden darf. Die ICF zeigt jedoch zusätzlich auf, dass auch die gesellschaftliche Dimension für die Ausprägung einer Körperbehinderung bedeutsam ist. Dabei spielen die Organisation, die Struktur und das Verhalten einer Gesellschaft mit. Alle diese Punkte definieren mit, wie stark eine körperliche Beeinträchtigung eine Person behindert macht. Mit diesem Hintergrund konkretisierte und erweiterte Lelgemann (2015) später diese von Leyendecker et al. (2005) vorgeschlagene Definition.

Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer medizinisch beschreibbaren Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass individuelle Tätigkeiten und die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert sind. Die Relevanz der körperlichen Behinderung wird zudem davon beeinflusst, welche Aktivitäts- sowie Partizipationsmöglichkeiten und -erschwernisse in einer Gesellschaft gegeben sind (Lelgemann, 2015, S. 624).

2.1.2.2 Motorische Behinderungen und motorische Beeinträchtigungen

Die motorischen Beeinträchtigungen werden aus pragmatischen Gründen den motorischen Behinderungen untergeordnet.

Unter motorischen Behinderungen i.w.S. werden alle Formen von Beeinträchtigungen der Motorik verstanden, die nicht (oder noch nicht) auf die Schädigung einer körperlichen Struktur oder Funktion zurückzuführen sind, deren ätiologischer Hintergrund unterschiedlich oder unklar ist, die u.a. psychische Ursachen oder eine Entwicklungsverzögerung darstellen (Leyendecker et al., 2005, S. 22).

Dabei handelt es sich in der Regel um leichte Formen der motorischen Beeinträchtigung. Wobei die Abgrenzung gegenüber der motorischen Behinderung im Einzelfall häufig nicht einfach ist (Leyendecker et al., 2005, S. 23).

Wie oben erwähnt beinhaltet der Begriff Behinderung den Nachweis einer Schädigung einer körperlichen Struktur oder Funktion. Dieser Nachweis fehlt bei den motorischen Beeinträchtigungen. Dennoch sind die Verhaltensbeeinträchtigungen und eine beschränkte Partizipation gegeben (ebd.).

2.1.2.3 Auswirkungen motorischer Beeinträchtigungen

Motorische Beeinträchtigungen können sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Ist das zentrale bewegungssteuernde System des Gehirns oder des Rückenmarks geschädigt, hat dies eine Auswirkung auf die Muskelspannung und auf die Bewegungskoordination. Eine veränderte Muskelspannung kann sich beispielsweise durch spastische Lähmungen, schwankender Muskeltonus, willkürliche Bewegungen, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen und schlaffe Muskeln zeigen. Eine Störung der Bewegungskoordination kann sowohl auf die Grob- wie auch auf die Feinmotorik Auswirkungen haben. In der Grobmotorik kann es beispielsweise die Gangart betreffen und in der Feinmotorik zum Beispiel die Greifbewegung. Bei Schädigungen der Muskulatur oder des Skelettsystems kann es zu motorischen Funktionsausfällen kommen. Dies kann wiederum die Fortbewegung und das Greifen beeinträchtigen. Chronische Krankheiten oder Fehlfunktionen eines Organs bringen häufig eine primäre Einschränkung der Beweglichkeit oder sekundäre Einschränkungen der Bewegung aufgrund verringerter Belastbarkeit mit sich (Leyendecker et al., 2005, S. 22 f.).

Da dies sehr allgemeine und undifferenzierte Formulierungen von Auswirkungen sind, werden im folgenden Kapitel einige exemplarische Behinderungsbilder mit motorischen Beeinträchtigungen genauer erläutert.

2.1.3 Einige exemplarische Körperbehinderungen mit motorischen Beeinträchtigungen

Unter diesem Kapitel sind einige ausgewählte Körperbehinderungen unter den Aspekten Behinderungsbild, Bewegungsbild und dem Sportbild beschrieben. Folgende Behinderungsbilder werden thematisiert:

- - Cerebrale Bewegungsstörung
- - Multiple Sklerose
- - Spina Bifida
- - Osteogenesis imperfecta/ Glasknochenerkrankung

2.1.3.1 Cerebrale Bewegungsstörung

Tabelle 1: Cerebrale Bewegungsstörungen

Cerebrale Bewegungsstörungen
Behinderungsbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schädigung der zentralen bewegungssteuernden Systeme von Gehirn und Rückenmark ➤ Häufige Ursachen: Sauerstoffmangel, Stoffwechselstörung, Infektion, Gehirnblutung ➤ Kann vor, während und nach der Geburt entstehen ➤ Folgen: unterschiedliche Bewegungsbehinderungen durch veränderte Muskelspannung und erschwerte Bewegungskoordination ➤ Grobmotorik und Feinmotorik sind betroffen ➤ Verarbeitung von Sinnesreizen kann gestört sein und die Wahrnehmung in verschiedenen Bereichen beeinflussen ➤ Kognitive Störungen und Sprechstörungen können auftreten ➤ Mögliche Begleitsymptome: Epilepsie und Verhaltensauffälligkeiten
Bewegungsbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Individuelle Vielfalt im Bewegungsbild ist charakteristisch für Menschen mit einer cerebralen Bewegungsstörung ➤ Bewegungen können nicht richtig dosiert werden und je nach Ausprägung steif, eckig, verkrampft, langsam, ruckhaft, ausfahrend, zittrig oder schwächlich sein.
Sportbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterschiedliche Auswirkungen auf die Bewegungs- und Handlungsfähigkeiten ➤ Störung bei der Registrierung und Verarbeitung von Positionen und Bewegungen durch sensorische Systeme ➤ Mühe mit dem Gleichgewicht, der Rhythmisierung und der Differenzierung ➤ Mit richtiger Dosierung lassen sich Bewegungsstörungen durch sportliche Aktivitäten positiv beeinflussen ➤ Besondere Herausforderungen im Sport: situationsangepasste Bewegungskoordination

(Häusermann, Bläuenstein & Zibung, 2014, S. 22 ff.)

2.1.3.2 Multiple Sklerose

Tabelle 2: Multiple Sklerose

Multiple Sklerose	
Behinderungsbild	
➤	Entzündliche und fortschreitende Krankheit des Nervensystems
➤	Bei der Autoimmunreaktion werden die Abwehrzellen des körpereigenen Nervengewebes angegriffen und zerstört, dabei wird die Schutzhülle des Nervengewebes (insbesondere im Gehirn und Rückenmark) zerstört und viele Nervenzellen sterben ab.
➤	Elektrische Impulse können nicht mehr an die Zellkörper und danach an die Muskulatur weitergeleitet werden.
➤	Die genaue Ursache ist bis heute nicht bekannt.
➤	Verschiedene Verlaufsformen: schubförmig mit oder ohne Zurückbildung der Symptome, kontinuierliche Verstärkung der Symptome mit Zunahme der Behinderung
➤	Verschiedene Symptome können auftreten: Sehstörungen, Muskelprobleme, vegetative Störungen des Blasen- und Darmtrakts, Müdigkeit, Gehstörungen, Sensibilitätsstörungen, kognitive Einschränkungen
Bewegungsbild	
➤	sehr unterschiedliche Bewegungsbilder
➤	Unkoordinierte Bewegungsabläufe
➤	Spannungszustände, welche den Bewegungsfluss hindern
➤	Dynamik ist sehr unterschiedlich
➤	Häufig rasche Ermüdung
Sportbild	
➤	Besondere Herausforderungen im Sport durch fortschreitenden Verlauf der Erkrankung und abnormer Müdigkeit
➤	Förderung: koordinative Fähigkeiten, aktive Beweglichkeit und Erhalt von Kraft und Ausdauer
➤	Gleichgewicht kann eingeschränkt sein

(Häusermann et al., 2014, S. 70 ff.)

2.1.3.3 Spina Bifida

Tabelle 3: Spina Bifida

Spina Bifida
Behinderungsbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ In der embryonalen Entwicklung erworbene Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks, welche häufig die unteren Lumbal- oder oberen Sakralwirbel betrifft ➤ Ausbildung des Neuralrohrs, woraus sich später das Rückenmark und das Gehirn entwickeln, wird gestört. Dadurch schliesst sich der Wirbelbogen nicht ganz und die Rückenmarkshäute und das Rückenmark wölben sich nach aussen. ➤ Folgen hängen vom Schweregrad der Rückenmarkbeschädigung ab ➤ Mögliche Folgen: von leichten Gehbehinderungen bis hin zu schweren Lähmungen der Beine, Sensibilitätsverlust, Blasen- und Darmfunktionsstörungen ➤ Häufige Komplikation: Wasserkopf (Hydrocephalus) ➤ Gründe für die unvollständige Schliessung des Neuralrohrs sind noch unbekannt, verschiedene Umwelt- und Nahrungsfaktoren scheinen eine Rolle zu spielen
Bewegungsbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sehr unterschiedliche Bewegungsbilder, je nach Ausprägung der Spina bifida ➤ Unterschiedliche Bewegungseinschränkungen der unteren Extremitäten
Sportbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meist ein muskuläres Ungleichgewicht durch die inkompletten spastischen und schlaffen Lähmungen ➤ Häufige Wahrnehmungsstörungen, Schwierigkeiten bei der Augen-Hand-Koordination und bei der Konzentration ➤ Besondere Herausforderung im Sport: Bereich der koordinativen Fähigkeiten und im gezielten Kräftigen und Dehnen der Muskulatur ➤ Statische Verhältnisse müssen berücksichtigt werden (z.B. bei einer Wirbelsäulendeformation)

(Häusermann et al., 2014, S. 65 ff.)

2.1.3.4 Osteogenesis imperfecta/ Glasknochenerkrankung

Tabelle 4: Osteogenesis imperfecta / Glasknochenerkrankung

Osteogenesis imperfecta / Glasknochenerkrankung
Behinderungsbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unvollkommene Knochenbildung, dadurch erhöhte Brüchigkeit der Knochen (insbesondere in der Kindheit) und Kleinwuchs ➤ Je nach Typ oder Schweregrad sind alle oder nur einige Knochen betroffen. ➤ Es können auch Störungen bei anderen Bindegewebsarten wie Knorpel, Sehnen, Zähne oder Haut auftreten. ➤ Ursache: Genetische Mutation der Zusammensetzung des Kollagens, das neben anderen Proteinen für die Bildung der Knochensubstanz benötigt wird ➤ Folgen: geringe oder fehlerhafte Produktion der Bildung neuer Knochenmassen, dadurch entsteht eine schlechte Knochenstruktur, eine beeinträchtigte Widerstandsfähigkeit, was zu einer erhöhten Knochenbrüchigkeit führt ➤ Durch wiederholte Brüche kommt es häufiger zu Fehlstellungen des Knochens und dadurch zu starken Deformierungen in den Extremitäten und der Wirbelsäule ➤ Die verformten und verkürzten Knochen führen zu Kleinwuchs ➤ Der Muskelapparat mit den dazugehörigen Bändern ist häufig sehr schwach, dadurch können die Muskulatur und die Gelenke überstreckt werden ➤ Neben den Knochen sind häufig auch andere Organsysteme wie zum Beispiel das Gehör betroffen
Bewegungsbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Je nach Ausprägungsgrad der Krankheit ist das Bewegungsbild sehr unterschiedlich
Sportbild
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viele Betroffene tragen aufgrund der Fehlstellung der Beine Beinschienen, damit sind jedoch verschiedene Sportarten ausführbar ➤ Besondere Herausforderung im Sport: Gefahr der Knochenbrüche ➤ Konditionelle und koordinative Fähigkeiten müssen immer wieder aufgebaut werden ➤ Regelmässiges Bewegen und moderates Kraft- und Ausdauertraining sind wichtig, stärken die Muskeln und die Knochen

(Häusermann et al., 2014, S. 78 f.)

2.1.4 Cross Motor Function Classification System GMFCS

Das Gross Motor Function Classification System (GMFCS) ist ein System für die Klassifizierung der motorischen Beeinträchtigung. Es beinhaltet eine 5-Punkte Ordinalskala, in welcher der Schweregrad der motorischen Beeinträchtigung klassifiziert wird. Das GMFCS ist ein standardisiertes, gut validiertes und reliables Instrument. Bei der Kompetenzbeschreibung liegt der Fokus auf dem Vorhandenen und nicht auf dem Fehlenden. Konzipiert wurden die Stufen für die Klassifizierung einer Beeinträchtigung durch eine Cerebral Parese. Es ist jedoch auch auf andere Körperbehinderungsformen übertragbar. Ab dem 6. Lebensjahr bleibt die Klassifizierung einer Stufe in der Regel stabil, ausser es handelt sich um eine progrediente Erkrankung (Russell, Rosenbaum, Avery, Lane & Verlag Hans Huber, 2016).

Level 1: Gehen ohne Einschränkung

Die Personen können sich innerhalb und ausserhalb des Wohn- und Schulraumes frei bewegen. Allenfalls sind die Geschwindigkeit, die Balance und die Koordination ein wenig reduziert. Beim Gehen können die Personen Dinge transportieren. Sie können Treppen ohne Unterstützung steigen und ihre motorische Geschicklichkeit ist gegeben (ebd.).

Abbildung 2: GMFCS Level 1

Level 2: Gehen mit Einschränkung

Innerhalb des Wohn- und Schulraums können sich die Personen frei bewegen und ausserhalb sind kurze Strecken möglich. Das Treppensteigen ist mit Festhalten am Geländer machbar. Das Gehen auf unebenem Untergrund ist erschwert, Steigungen sind schwer zu bewältigen und gelingen nicht immer. Diese Personen benötigen für draussen teilweise Gehhilfen und sollten beim Gehen nichts tragen (ebd.).

Abbildung 5: GMFCS Level 2

Level 3: Gehen mit Benutzung einer Gehhilfe

Die Personen können sich auf ebenen Unterlagen bewegen. Mit Gehhilfen ist zudem das aufrechte Fortbewegen auf ebenem Untergrund innerhalb und ausserhalb des Wohn- und Schulraumes möglich. Je nach Funktion der oberen Extremitäten können die Personen den Handrollstuhl selbständig fahren. Zur Unterstützung sind die Personen häufig auf orthopädische Hilfsmittel, Barrierefreiheit und Rollstuhlschieben bei steilem Untergrund angewiesen (ebd.).

Abbildung 8: GMFCS Level 3

Level 4: Selbständige Fortbewegung eingeschränkt

Mit Unterstützung können die Personen sitzen und sich selber aus und in den Stuhl transferieren. Mit einem Rollator können sich die Personen insbesondere im Innenbereich fortbewegen. Das Wechseln der Gehrichtung und die Balance auf unebenem Untergrund bereitet Schwierigkeiten. Eine selbständige Fortbewegung ist mittels Elektrorollstuhl möglich (ebd.).

Abbildung 9: GMFCS Level 4

Level 5: Wird in einem Rollstuhl gefahren

Die Kontrolle der Bewegungen ist stark eingeschränkt. Sowohl im Sitzen wie auch im Stehen sind die Rumpf- und Nackenmuskulatur zu schwach, um den Körper aufrecht zu halten. Die Eigenemobilität ist nur teilweise mit einem angepassten Elektrorollstuhl möglich. Einige motorische Funktionen wie beispielweise einzelne Finger, Lidschluss oder Kopfbewegung können erhalten sein. Die Personen sind für alle Aktivitäten auf eine kontinuierliche persönliche Unterstützung angewiesen (ebd.).

Abbildung 12: GMFCS Level 5

Der Aufbau des Lehrmittels richtet sich nach diesen GMFCS-Levels. Zu den verschiedenen Kompetenzen werden Übungen zu allen fünf Levels angeboten. So sind alle Schweregrade von motorischen Beeinträchtigungen abgedeckt. In einer Klasse mit sehr unterschiedlichen Levels kann so auf diese eingegangen werden. Vor den Übungen werden die fünf Levels auf einer Karte beschrieben. So lernen die Lehrpersonen die Kategorisierung kennen, können die Levels ihrer Schülerinnen und Schüler einordnen und gezielt Übungen auswählen.

2.1.5 Pädagogische Möglichkeiten der Förderung

Für ein pädagogisches Handeln ist die Diagnostik von grosser Relevanz. Die Grundlagen einer sinnvollen Begründung sind eine genaue Beschreibung, eine Erkennung und ein Verstehen des symptomatischen Erscheinungsbildes. Dabei geht es jedoch nicht nur um eine genaue Klärung, Eingrenzung und Beschreibung einer Krankheit oder Behinderung, sondern auch klar um das Ermitteln von vorhandenen Ressourcen. Mit dieser positiven Ausrichtung können Bewältigungsressourcen der Person stärker in den Fokus genommen werden. «[...] der Pädagoge ist in der Erziehungssituation nicht erst Diagnostiker und dann Handelnder, sondern er befindet sich stets in Beidem: Diagnostizieren, genaues Hinsehen, Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen von Schülerverhalten einerseits und pädagogische Zielsetzung, Handlung, Übung und Einwirkung andererseits ergänzen sich» (Leyendecker et al., 2005, S. 127). In diesem wechselseitigen Prozess ist es deshalb sehr wichtig, immer wieder innezuhalten, zu reflektieren und eine genaue Bestandaufnahme zu machen. Es soll somit nicht nur eine Eingangsdiagnostik

sondern auch eine Evaluation der Fördermassnahmen, also eine prozessbezogene Diagnostik durchgeführt werden (Leyendecker et al., 2005, S. 126 ff.).

Körperliche Beeinträchtigungen sind häufig einfach zu erkennen, da das körperliche Erscheinungsbild der Betroffenen meist sichtbar verändert ist. Dieses äussere Erscheinungsbild sagt jedoch nichts über damit verbundene Verhaltensbeeinträchtigungen oder Einschränkungen im psychosozialen Bereich aus. «Eine schwere Körperschädigung bedeutet nicht notwendigerweise auch ein schwieriges pädagogisches Problem; denn die besondere pädagogische Förderbedürftigkeit ergibt sich nicht unmittelbar aus der körperlichen Schädigung, sondern aus den damit verbundenen funktionellen Beeinträchtigungen und psychosozialen Hemmnissen» (Leyendecker et al., 2005, S. 128). So kann es auch sein, dass ein Kind mit einer nur geringfügigen motorischen Beeinträchtigung grössere Schwierigkeiten im psychosozialen Bereich hat und dadurch eine höhere pädagogische Förderbedürftigkeit aufzeigt. Eine Diagnostik muss deshalb immer sehr sorgfältig, fundiert und überlegt durchgeführt werden (ebd.).

Ein Instrument für eine sorgfältige und fundierte Diagnostik bietet das von den Autorinnen entwickelte Lehrmittel nicht. Diese sollte vor dem Einsatz des Lehrmittels geschehen. Ist ein Kind jedoch genau diagnostiziert worden, bietet die Kategorisierung nach den GMFCS vor dem Einsatz des Lehrmittels eine einfache und ressourcenorientierte Zuteilung passender Übungen. Dazu muss die Lehrperson jedoch schon wissen, was das einzelne Kind kann. Dieses Können kann danach einem Level zugeteilt werden. Nach dieser Zuteilung kann die Förderung mittels einer passenden Übung zu diesem Level stattfinden. Dabei soll immer wieder eine schwierigere oder einfachere Variation oder die nächste schwierigere Übung ausprobiert werden.

Es kann allgemein gesagt werden, dass Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen meistens besondere Förderbedürfnisse haben. Diese betreffen logischerweise den motorischen Bereich, aber auch die Entwicklung von weiteren relevanten Bereichen wie Perzeption, Kognition, Emotion und Kommunikation. Im pädagogischen und didaktischen Kontext betrifft es zudem noch die Dimension des Lernverhaltens. In der folgenden Grafik werden diese verschiedenen Bereiche systematisch zusammengefasst (Leyendecker et al., 2005, S. 146 f.):

Tabelle 5: Bereiche der Förderung bei motorischen Beeinträchtigungen: Motorik, Perzeption & Kognition (Leyendecker et al., 2005, S. 146 f.)

Motorik	Perzeption	Kognition
Muskuläre Stimulation: Massage, Muskelaufbau, Kontrakturprophylaxe	Vestibuläre Wahrnehmung	Erweiterung des Erfahrungsraums
Bewegungsförderung: Grobmotorik (insbes. Lokomotion), Feinmotorik (insbes. Greiffunktion)	Vibratorische Wahrnehmung	Ermöglichung vielfältiger, multisensorischer Erfahrungen

Motorik	Perzeption	Kognition
Graphomotorik	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Merkfähigkeit
Körperhaltung	Körperwahrnehmung: Körperbild, Körperkonzept	Transfer von Erfahrungen
Koordination	Auditive Wahrnehmung	Konzeptbildung: Sprachliche Begriffsbildung und Aufbau von Handlungskonzepten
Handlungsplanung, Handlungskontrolle	Visuelle Wahrnehmung	Symbolverständnis
Mobilität	Generelle Funktionen: Aufmerken, Fixieren, Verweilen	Abstraktionsfähigkeit
Kompensatorische Bewegungsmöglichkeiten	Zentrale Förderbedürfnisse: Selektion, Diskrimination, Figur-Grund-Unterscheidung, Intersensorische Integration	Denkfähigkeit
Gebrauch von Hilfsmitteln: Medien, Orthesen, Prothesen	Ästhetische Förderung: Kunst, Musik, Theater und Tanz	
Sportliche Aktivitäten		

Mit den Übungen des entwickelten Lehrmittels können alle diese Bereiche der Motorik, ausser die Graphomotorik, gefördert werden. Auch die verschiedenen Bereiche der Perzeption können miteinbezogen werden. Bei der Förderung der Kognition spielt der Auftrag und das «Drumherum» der Lehrperson eine grosse Rolle. So kann ein Kind bei der Ausübung einer Übung stärker oder weniger stark kognitiv gefördert werden.

Tabelle 6: Bereiche der Förderung bei motorischen Beeinträchtigungen: Emotion, Kommunikation & Lernverhalten (Leyendcker et al., 2005, S. 146 f.)

Emotion	Kommunikation	Lernverhalten
Gefühlsausdruck	Erkennen von kommunikativen Ausdruckszeichen	Motivationsaufbau
Emotionale Stabilität (Ich-Stärke)	Nonverbale und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten, Unterstützte Kommunikation	Lernbereitschaft
Selbstakzeptanz	Sprachtherapie	Konzentration
Selbstwertgefühl	Kontaktaufnahme	Leistungsverhalten

Emotion	Kommunikation	Lernverhalten
Selbstkontrolle	Soziales Regelverhalten	Rhythmisierung
Auseinandersetzung (Coping) mit Akzeptanz von Behinderung	Konfliktverhalten	Lerntempo
Bewältigung von Krisensituationen (z.B. fortschreitende Behinderung)	Kritikfähigkeit	Kontinuität
	Kooperationsfähigkeit	Produktivität
	Soziale Handlungskompetenz	

Alle diese Bereiche können im Schulfach ‘Sport und Bewegung’ auf jeden Fall gefördert werden. Hier spielen ebenfalls die Rahmenbedingungen und die Lehrpersonen eine grosse Rolle. Ein Einsatz des entwickelten Lehrmittels kann jedoch eine Förderung dieser Bereiche nicht gewährleisten. Mit gezieltem Einbezug und zusätzlichen Überlegungen kann deren Förderung jedoch unterstützt werden und eine passende Lernanlage dazu gestaltet werden.

Auf die einzelnen Teilbereiche (siehe Tabelle) kann hier nicht genauer eingegangen werden. Diese Bereiche sind im individuellen Fall nicht sehr eindeutig voneinander abgrenzbar. Sie stehen in einem komplexen Bedingungs Zusammenhang. Dies macht die Förderung meist mehrdimensional. Man muss daher zwischen Förderbereichen beziehungsweise Förderbedürfnissen in den verschiedenen Bereichen unterscheiden. Daraus werden die individuellen Förderschwerpunkte abgeleitet und diese werden wiederum in einem pädagogischen Förderbedarf festgelegt (ebd.).

2.2 Sportunterricht

In diesem Kapitel wird es zuerst darum gehen, sich einen Begriff von der Sportpädagogik machen zu können. Was ist charakteristisch für die Sportpädagogik? Wie ist sie gegliedert und wo sind ihre Grenzen? Da die Mehrperspektivität in der Sportpädagogik eine wichtige Rolle spielt, wird spezifisch darauf eingegangen. Zuletzt wird erläutert, wie der Lehrplan 21 den Fachbereich Bewegung und Sport aufgreift und welche Bedeutung und Zielsetzung er diesem Bereich zuschreibt.

2.2.1 Grundlagen der Sportpädagogik

Sportpädagogik wird als eine Wissenschaftsdisziplin begriffen, welche sich mit Fragen, Problemen und Zusammenhängen von Sport und Erziehung beschäftigt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung ist eine primär anwendungsorientierte Disziplin. Die Erkenntnisse bleiben deshalb nicht nur wissenschaftlich, sondern lassen sich auf bestimmte Praxisfelder wie zum Beispiel den Schulsport anwenden. «Diese Anwendungsorientierung der Sportwissenschaft kann jedoch unterschiedlichen Interessen

folgen und darauf gerichtet sein, entweder eher die sportliche Leistungsfähigkeit von Menschen zu steigern ('sportives Interesse') oder aber die menschliche Entwicklung und Lebensgestaltung möglichst umfassend zu fördern ('humanes Interesse')» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 20). Es geht also auch darum, wie der Sport dem Menschen zu Gute kommen kann und wie er allenfalls angepasst werden sollte. Damit dies möglich ist, muss die Sportpädagogik den Menschen immer als Ganzes wahrnehmen. Sämtliche Dimensionen werden deshalb in den Blick genommen, auf denen sich für Menschen im Sport besondere Anforderungen und Wirkungen ergeben. Dazu gehören die körperliche, die motorische, die kognitive, die motivationale, die emotionale und die soziale Hinsicht. Die Sportpädagogik nimmt den Menschen als ganzen Menschen wahr und versucht dabei, ihre zentralen Fragen unter Rückgriff auf unter anderem sportpsychologische Wissensbestände zu beantworten und zu bewerten. «Damit werden Antworten auf Fragen nach dem Wozu (Ziele), nach dem Was (Inhalte) und nach dem Wie (Methoden) gegeben: Als normative Disziplin muss sich die Sportpädagogik bemühen, ihre Empfehlungen nachvollziehbar zu begründen und möglichst überzeugend darzustellen» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 21).

In der folgenden Darstellung wird aufgezeigt, wie Sportpädagogik einzuordnen ist und wie sie gegliedert wird. Die Darstellung hat jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, zudem verändert sich insbesondere die Differenzierung sehr stark im Verlaufe der Zeit.

Abbildung 15: Stellung und Gliederung der Sportpädagogik (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 27)

Die Sportpädagogik steht sowohl mit der Sportwissenschaft wie auch mit der Erziehungswissenschaft in einer Beziehung. Diese Beziehungen können unterschiedlich stark gepflegt und ausgeprägt sein. Dies ist jeweils vom Problem respektive von der Fragestellung abhängig. «Innerhalb der Sportpädagogik konzentriert sich die Sportdidaktik auf solche und andere Aspekte des Schulsports, sie kann sozusagen als schulbezogene Sportpädagogik verstanden werden» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 26). Die

Sportpädagogik ist jedoch auch in weiteren ausserschulischen Anwendungsfeldern vertreten. Hierzu zählen beispielsweise der Vereinssport, der Seniorensport und der Gesundheitssport. Wie in der Grafik ersichtlich, werden auch disziplinspezifische Forschungsinteressen in sportpädagogischer Absicht verfolgt. Dies findet unter anderem in historischen, anthropologischen und systematischen Arbeitsgebieten der Sportpädagogik statt (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 26 f.).

Auch in der Sportpädagogik sind Zeit, Geld und Personal nicht unbegrenzt verfügbar. So können nur schon dadurch nicht sämtliche sportpädagogisch relevante Fragen geklärt werden. Zudem ergeben sich aus beantworteten Fragen bereits wieder neue und weiterführende Fragen. Der Anspruch, den Menschen als Ganzes zu sehen, macht die ganze Sache noch komplexer. Es müssen somit verschiedene wissenschaftliche Zugänge berücksichtigt und miteinbezogen werden. «Eine entscheidende Grenze sportpädagogischer Erkenntnis liegt also in ihrer besonderen Art, sich mit komplexen Fragen vielschichtig und integrativ auseinander zu setzen» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 28). Eine weitere Begrenzung liegt in ihrer normativen Disziplin. Die Sportpädagogik bietet für in der Praxis Sollensaussagen, jedoch keine exakte und allgemein gültige Verfahrensratschläge. «Daher sind Empfehlungen der Sportpädagogik immer nicht mehr und nicht weniger als eine mögliche indirekte Hilfe» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 28).

Das von den Autorinnen entwickelte Sportlehrmittel wurde in erster Linie für den Schulsport entwickelt. Die Übungen richten sich thematisch deshalb nach den Kompetenzbereichen des schweizerischen Lehrplans. Somit ist es in einem der anwendungsorientierten Arbeitsgebiete der Sportpädagogik von Nutzen. Die Übungen können aber auch in anderen Arbeitsgebieten wie beispielsweise dem Vereinssport genutzt werden.

2.2.2 Mehrperspektivistischer Sportunterricht

Menschen sollen lernen, Sport so zu treiben, dass er ihre Erwartungen möglichst angemessen erfüllen und ihre Entwicklung möglichst umfassend fördern kann. Was Menschen im Sport tun, sollte demnach nicht bloss der Entfaltung sportlicher Kompetenzen dienen, sondern auch ein Beitrag zu vielseitiger Bedürfnisbefriedigung und zu ganzheitlicher Entwicklungsförderung sein (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 72).

Sowohl sportbezogene Erwartungen wie auch sportspezifische Entwicklungspotenziale können deshalb nicht unter einer einzigen Perspektive zusammengefasst werden. Sport sollte mehrperspektivisch betrachtet und unterrichtet werden (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 73).

«Das Konzept eines mehrperspektivischen Unterrichts stammt aus der Didaktik des Sachunterrichts und wurde in den 1970er Jahren sportdidaktisch adaptiert» (Neumann & Balz, 2011, S. 25). Dieses Konzept wird unterschiedlich didaktisiert. Im Kern geht es jedoch darum, einen Unterrichtsgegenstand im Sportunterricht aus mehreren Richtungen respektive Perspektiven zu betrachten. Damit werden

den Schülerinnen und Schülern verschiedene Zugangsweisen zum Sport erfahrbar und erlebbar gemacht. In den meisten Fachdidaktiken spricht man von den pädagogischen Perspektiven. Damit soll einerseits die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden und andererseits sollen sie auf eine kompetente Teilhabe an der Sportkultur vorbereitet werden (Neumann & Balz, 2011, S. 9).

Zu den pädagogischen Perspektiven zählen (Neumann & Balz, 2011, S. 9):

- Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern
- Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten
- Etwas wagen und verantworten
- Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen
- Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen
- Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln

Unter jeder dieser pädagogischen Perspektiven erscheint der Sport in einem anderen Licht und bietet Zugang zu neuen Möglichkeiten. Die Mehrperspektivität geht auf die Vielfalt der individuellen Erwartungen, Motiven und Sinngebungen der Schülerinnen und Schüler ein. Zudem wird die gesamte Breite pädagogischer Fördermöglichkeiten berücksichtigt. Das Sporttreiben wird hauptsächlich am Sinn festgemacht und wird zu einem sinnsuchenden und sinngeliteten Tun (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 72 ff.).

Die Übungen aus dem entwickelten Lehrmittel können mit verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Je nach Übung und Ziel der Lehrperson kann der Schwerpunkt auf eine andere Perspektive gelegt werden. Die Übungen aus dem Bereich 'Balancieren' können beispielsweise unter folgenden Perspektiven betrachtet werden:

- Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern: *Für das Gleichgewicht müssen die Kinder lernen ihren Körper und ihre Bewegungen genau wahrzunehmen und ihre Bewegungen dem Hindernis anzupassen. Dadurch erweitern sie ihre Bewegungserfahrungen.*
- Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten: *Je nach Niveau eines Schülers/einer Schülerin kann das Balancieren bewusst gestaltet werden. So wird beispielsweise nicht mehr einfach über die Langbank spaziert, sondern die Bewegung wird besonders elegant ausgeführt oder mit einer weiteren Tätigkeit wie zum Beispiel Jonglieren «geschmückt».*
- Etwas wagen und verantworten: *Das Balancieren findet in unterschiedlichen Höhen statt. Zudem variieren die Hilfsmittel je nach Level oder Variation. So kann eine Übung gewählt werden, welche für das Kind Mut braucht. Es muss sich dann wagen, zu balancieren und übernimmt je nach Hilfestellung Verantwortung für sich selbst. Indem es sagt, ich kann es und brauche keine Hilfe oder ich brauche nur so viel Hilfe.*

Welche Perspektive beim Einsatz einer Übung im Zentrum stehen soll, hängt vom Ziel von der Lehrperson und dem genauen Auftrag ab. Sie kann auch zur Individualisierung und Motivation genutzt werden. So kann für das eine Kind eine Perspektive wichtiger sein als für ein anderes Kind.

2.2.3 Sportunterricht nach Lehrplan 21

Der Sportunterricht erweitert den Bildungsauftrag um die motorischen und körperlichen Dimensionen.

Im Bewegungs- und Sportunterricht werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, an der traditionellen und aktuellen Bewegungs- und Sportkultur teilzuhaben. Sie verbessern ihr Körperbewusstsein, gelangen zu einem bewussten Umgang mit sich und anderen und erkennen die Vorteile von körperlicher Bewegung für Gesundheit und Wohlbefinden. Gemeinsames Bewegen unterstützt die aktive Teilnahme an der Schulgemeinschaft und fördert das Zusammenleben (BRB, 2017).

Neben der Förderung der motorischen und körperlichen Entwicklung, werden auch die sozialen, emotionalen, kognitiven, mentalen und zielstrebigem Aspekte einer Persönlichkeit weiterentwickelt. «Sie erleben sich in verschiedenen Bewegungssituationen und führen eine Vielfalt von Grundbewegungen aus, die zu sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickelt werden» (BRB, 2017). Dadurch lernen sie auch, ihren eigenen Körper wahrzunehmen und bewusst mit ihm umzugehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen das Reflektieren üben und ihre eigenen Leistungen besser einschätzen können. Im Sportunterricht sollte durch Erfolgserlebnisse und Freude am Bewegen das Interesse an Sportaktivitäten nachhaltig geweckt werden und das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. Neben all diesen Aspekten entstehen im Sportunterricht Beziehungen. «Im Miteinander und Gegeneinander sammeln sie zu motorischen auch emotionale und soziale Erfahrungen. Der Bewegungs- und Sportunterricht leistet durch das Bearbeiten und Reflektieren dieser Erfahrungen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen» (BRB, 2017).

Im Sportunterricht soll der Fokus auf der Anwendbarkeit von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen liegen. Dem Wissen und der Einstellung werden darüber hinaus jedoch immer mehr Beachtung geschenkt und in allen Kompetenzbereichen wird darauf eingegangen (ebd.).

«Bewegung und Spielen sind kindliche Primärbedürfnisse, die das Lernen unterstützen. Es gilt, diese Spielfreude und Bewegungslust durch herausfordernde Bewegungsaufgaben und Erfolgserlebnisse zu erhalten und weiter zu fördern» (BRB, 2017). Damit der Zugang zum Sport und die Entwicklung persönlicher Interessen der Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann, sind vielfältige Bewegungserlebnisse und verschiedene Sportarten notwendig. «Kompetenzen sollen mit verschiedenen Inhalten und Methoden erreicht werden, um den unterschiedlichen Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden» (ebd.).

Im Sportunterricht werden sowohl fachliche wie auch überfachliche Kompetenzen gefördert. Zu den überfachlichen Kompetenzen zählen die personalen, die sozialen und die methodischen Kompetenzen. Im Lehrplan werden dabei folgende Schwerpunkte gesetzt (ebd.):

Personale Kompetenzen:

- Selbstreflexion, z.B. beim Beurteilen der eigenen Leistung durch das Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen.
- Selbstständigkeit, z.B. durch selbstständiges und faires Spielen.

Soziale Kompetenzen:

- Kooperationsfähigkeit, z.B. durch das Lösen von Gestaltungsaufgaben in Gruppen.
- Konfliktfähigkeit, z.B. durch das Suchen von Lösungen in Konfliktsituationen.
- Umgang mit Vielfalt, z.B. durch die Wahrnehmung und die respektvolle Begegnung mit Bewegungs- und Ausdrucksformen anderer Menschen.

Methodische Kompetenzen:

- Aufgaben/Probleme lösen, z.B. durch das Planen, Durchführen und Auswerten des Trainingsprozesses im Dauerlauf.

Der Lehrplan geht zudem auch darauf ein, dass der Sportunterricht mehrperspektivisch geplant und durchgeführt werden sollte. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler allumfassend in ihrer Entwicklung gefördert werden. Der Fachbereich Sport und Bewegung gliedert sich in sechs verschiedene Bereiche, worin die sechs pädagogischen Perspektiven ebenfalls enthalten sind. Dabei kann jede pädagogische Perspektive mit jedem Kompetenzbereich und jeder Kompetenz verknüpft werden (ebd.).

Im entwickelten Lehrmittel sind Übungen zu den beiden Kompetenzbereichen 'Bewegen an Geräten' und 'Gleiten, Rollen, Fahren' enthalten. Zu den verschiedenen Grundbewegungen des Lehrplans 21 zu diesen beiden Bereichen wie Balancieren, Rollen-Drehen, Schaukeln-Schwingen, Springen, Stützen, Klettern, Gleiten, Rollen und Drehen wurden die Übungen konzipiert. Zusätzlich beinhaltet es Übungen zu Beweglichkeit, Kraft, Körperspannung und Wagnis und Verantwortung, welche im Lehrplan 21 ebenfalls zu 'Bewegen an Geräten' gehören.

Bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Sportunterricht sollten gemäss dem Lehrplan 21 (BRB, 2017) folgende Kriterien beachtet werden:

- Heterogenität berücksichtigen
- Geschlechtssensibler Unterricht
- Orientierung an den Kompetenzen
- Komplexe Aufgaben, welche zu problemlösendem Handeln führen

- Eine hohe zielorientierte Lernzeit
- Bewegungen lernen und dabei die Bewegungshandlung als sinnvolles Ganzes erleben
- Förderorientierte Beurteilung

Genauer zu den einzelnen Punkten lassen sich im aktuellen Lehrplan 21 (ebd.) finden.

Das von den Autorinnen entwickelte Lehrmittel berücksichtigt all diese Punkte. Die Heterogenität wird besonders berücksichtigt, da verschiedene Levels angeboten werden und sowohl Kinder mit wie auch ohne motorischen Beeinträchtigungen Übungen ausführen können. Die Übungen sind für beide Geschlechter gleichermassen geeignet und orientieren sich stark an den Kompetenzen des Lehrplans 21. Das Ausüben der einzelnen Übungen kann für die Kinder als komplexe Aufgabe gestaltet werden. So müssen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise selber überlegen, wie sie die Aufgabe bewältigen können, respektive wie sie dabei genau vorgehen möchten. Sie handeln somit problemlösend. Damit die zielorientierte Lernzeit hoch ist, muss der Aufbau einzelner materialaufwändiger Stationen von der Lehrperson gut organisiert werden und allenfalls vor der Turnstunde stattfinden. Stehen die Stationen, kann effizient und zielorientiert geübt, variiert und ausprobiert werden. Wie bereits erwähnt, werden mit den verschiedenen Übungen verschiedene Grundbewegungen gelernt, erweitert und als sinnvolles Ganzes erlebt. Zu jeder Übung wird sowohl eine basale wie auch eine erweiterte Kompetenz gefördert und zu einer Grundbewegung hat es immer Übungen zu den fünf Levels nach GMFCS. Mit Hilfe dieser kann eine förderorientierte Beurteilung stattfinden. Die Lehrperson hat Kriterien, welche sachorientiert sind und eine Grundkompetenz, welche in verschiedenen anspruchsvolle 'Unterkompetenzen' geteilt wurde. Die fünf Levels nach GMFCS werden im Kapitel '2.1.4 Cross Motor Function Classification System' genauer erläutert.

2.3 Sport und motorische Beeinträchtigung

Das Lehrmittel richtet sich spezifisch auch an Lehrpersonen, welche Sport für Kinder und Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen unterrichten. In diesem Kapitel wird deshalb nun noch genauer auf die Verknüpfung dieser beiden zuvor erläuterten Bereiche eingegangen. Es wird erläutert, wie wichtig der Sport für die Gesundheitsförderung ist und welche Bedeutung die gleichberechtigte Teilhabe hat. Danach wird spezifisch auf den Schulsport für Kinder mit einer motorischen Beeinträchtigung eingegangen. Dabei spielen die Perspektiven und Prinzipien der Sonderpädagogik eine wichtige Rolle. Zum Schluss wird das Thema Inklusion und dessen Bedeutung für den Sportunterricht durchleuchtet.

2.3.1 Sport und Gesundheitsförderung

Durch Bewegung kann sowohl Kontakt wie auch Kommunikation stattfinden und unsere Körperfunktionen wie auch Körperstrukturen können sich entwickeln. Jedoch nicht nur das Körperliche entwickelt sich in und durch Bewegung, auch psychische und kognitive Muster verändern sich. «Bewegung ist Nahrung für den Körper, die Seele und das Gehirn» (Häusermann et al., 2014, S. 20).

Sport hat einen grossen Einfluss auf unsere Gesundheit. Jedoch kann nicht einfach pauschal gesagt werden, dass Sport per se gesund ist oder gesund macht. Es spielt immer eine Rolle, wer welchen Sport wie ausführt oder wie es ihm vermittelt wird. Sport bringt somit sowohl Potenziale wie auch Probleme mit sich (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 210).

Einige Potenziale von Sport (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 210; Häusermann et al., 2014, S. 20):

- ✓ Angepasste Belastung des Körpers
 - ➔ Wichtig für den Muskelaufbau und die Organbildung
- ✓ Ermutigung zu herausfordernden Bewegungen
 - ➔ Vielseitige Körper- und Sinneserfahrungen
- ✓ Vielfältige Bewegungen und Spiele
 - ➔ Entwicklung der sozialen Kompetenzen wie z.B. Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit zu Abgrenzung, Konflikt- und Teamfähigkeit
- ✓ Ausgleich zum Alltag
 - ➔ Sowohl physisch wie psychisch wohltuend
- ✓ Präventive Wirkung
 - ➔ Körper wird belastbarer
- ✓ Viele Selbsterfahrungen
 - ➔ Bereicherung der Wahrnehmungsfähigkeit

Allen diesen Punkten wird das entwickelte Lehrmittel gerecht. Es kann somit als Potenzial für die Gesundheitsförderung besonders für Kinder und Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen gesehen werden.

Neben dem Potenzial von Sport können damit jedoch auch Probleme auftreten. Als Problem wird genannt, dass für Sport häufig ein Mindestmass an Gesundheit vorausgesetzt wird. Zudem können durch Sport aber auch Verletzungen, Schädigungen und gar Todesfälle entstehen (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 210 f.). Ein pädagogisches Ziel ist somit, Menschen zur Sorge um ihre Gesundheit zu befähigen. Sport bietet dabei vielfältige Möglichkeiten für eine umfassende Gesundheitsförderung (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 210 ff.).

Im Folgenden wird das Salutogenese-Modell vorgestellt werden: In diesem werden gesundheitliche Zusammenhänge erklärt. Es geht auf die Wirksamkeit von Schutzfaktoren sowie auf verschiedenste Stressoren für unsere Gesundheit ein. Deshalb konnte es sich sowohl in den Gesundheitswissenschaften und wie auch in der Sportwissenschaft durchsetzen (ebd.).

Abbildung 16: Einflussfaktoren im Salutogenese-Modell ((Balz & Kuhlmann, 2015, S. 214)

«Dem Salutogenese-Modell liegt die Frage danach zugrunde, was Menschen trotz vielfältiger Belastungen gesund bleiben lässt und auf welche Weise sie diese Belastungen am besten bewältigen können» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 213). Wichtig in diesem Modell ist der Kohärenzsinn. Dieser stützt sich auf der Überzeugung von der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und auf das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. In direktem Zusammenhang dazu stehen Widerstandsquellen physikalischer, physischer und sozialer Art. «Solche gesundheitsförderlichen Ressourcen dienen im Umgang mit Belastungen bzw. Stressoren als Schutzfaktoren: Sportliche Aktivitäten können den Kohärenzsinn stützen und die genannten Widerstandsquellen stärken; damit sind sie in der Lage, unseren Balanceakt auf dem Gesund-krank-Kontinuum besser gelingen zu lassen» (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 213). Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Risikofaktoren unsere Gesundheit belasten respektive bedrohen und die Schutzfaktoren sie filtern. Für den Schulsport bedeutet dies, dass er personale Ressourcen stärken, Gesundheitspraktiken thematisieren, Gesundheitsbewusstsein fördern und Veränderungen in Bezug auf soziale und ökologische Verhältnisse anstossen soll (ebd.).

Viele Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen bewegen sich grundsätzlich zu wenig. Gründe dafür sind unter anderem Dispensation vom Sportunterricht, viel Umtrieb für die Eltern und die Betreuungspersonen, Unwissen über Angebote und Angst vor Verletzungen und damit zusammenhängenden Komplikationen. Daraus kann ein Teufelskreis entstehen. Die Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen bewegen sich wenig, werden dadurch unsportlicher und die Hürde für sportliche Aktivitäten wird

immer höher. Bewegung ist jedoch als Prävention für spätere gesundheitliche Probleme sehr wichtig und dient der Selbstreinigung der Lunge und der Magendarmpassage (Häusermann et al., 2019, S. 15).

Das Ziel des entwickelten Lehrmittels ist diesen Teufelskreis zu unterbinden respektive nicht entstehen zu lassen. Es soll niederschwellig und ohne grossen Mehraufwand den Lehrpersonen Ideen und Möglichkeiten bieten, auch Kindern mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen am Sportunterricht teilnehmen lassen zu können und sie zu fördern. Es ist im Schulsport sowohl im integrativen wie auch im separativen Setting einsetzbar. Mit den Fotos und den Videos soll die Angst vor Verletzungen oder Unfällen genommen und die Inspiration angekurbelt werden.

2.3.2 Sport und das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe

In der Europäischen Union hat beinahe jeder sechste Mensch eine leichte bis schwere Behinderung. Bei den Personen, welche älter als 75 Jahre alt sind, sind es sogar mehr als 30 Prozent. Bis heute ist es für viele von ihnen sehr schwierig bis unmöglich, einen Sportverein zu besuchen. Rechtlich wurde diese Teilhabe jedoch klar geregelt und gilt nun schnellst möglich umgesetzt zu werden (Heubach, 2013, S. 77).

«Die UN-Behindertenrechtskonvention, die mittlerweile von 153 Staaten unterzeichnet und von 110 Staaten ratifiziert wurde, ist in diesem Zusammenhang wegweisend. Artikel 30 (5) betont das Recht von Menschen mit Behinderungen, «am kulturellen Leben, sowie Erholung, Freizeit und Sport» teilzuhaben» (Kiuppis, 2012, S. 13). Menschen mit einer Behinderung sind somit der gleichgestellten Teilhabe berechtigt und der Zugang dazu muss ihnen sichergestellt werden. Dies ist insbesondere auch für Kinder mit einer Behinderung essenziell. Dieses Recht gilt auch im schulischen Bereich (Kiuppis, 2012, S. 13 f.f.).

«So viel ist sicher: Der Sport ist mit der rechtsverbindlichen Verankerung der Konvention dazu aufgefordert, sowohl auf institutioneller als auch auf personeller Ebene entsprechende Grundvoraussetzungen für den Inklusionsprozess zu schaffen und neue Entwicklungen einzuleiten» (Kiuppis, 2012, S. 16). Das heisst auch, dass dieses Recht und diese Grundhaltung nicht nur auf politischer, schulischer und sozialer Ebene durchgesetzt werden muss, sondern dass es auch von den Sportlerinnen und Sportlern gelebt werden muss. Eine praktische Umsetzung und eine hohe Akzeptanz in der Gesellschaft sind nur so möglich. Diese Veränderung spielt also auch im Innern der einzelnen Personen eine Rolle (ebd.).

Sport kann dazu genutzt werden, dass Menschen mit einer Behinderung in der Gesellschaft besser akzeptiert sind. Er kann somit als Instrument für die Entwicklung der Gesellschaft eingesetzt werden. Mit Hilfe von durchmischten Sportangeboten und Sportanlässen können Vorurteile und Berührungsängste abgebaut werden (ebd.).

Da das von den Autorinnen entwickelte Lehrmittel den Sportunterricht für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen unterstützen soll, wird damit auch auf das Recht der gleichberechtigten Teilhabe eingegangen und es wird ihm Rechnung getragen.

2.3.3 Schulsport für Kinder und Jugendliche mit motorischen Einschränkungen

Schulsport für Kinder und Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen stellt die Lehrpersonen vor verschiedenste Herausforderungen. Damit der Sportunterricht dieser Zielgruppe gerecht wird, müssen einige Perspektiven und Prinzipien der Sonderpädagogik berücksichtigt und mitgedacht werden. In den folgenden beiden Kapiteln werden deshalb die Perspektiven und Prinzipien der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für den Sportunterricht erläutert und diskutiert.

2.3.3.1 Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für den Sportunterricht

In diesem Kapitel werden nun zuerst die Perspektiven der Sonderpädagogik erläutert. Danach wird deren Bedeutung für den Sportunterricht aufgezeigt und diskutiert.

Gemäss Häusermann et al. (2019) wird in der Sonderpädagogik der Fokus sehr stark auf das Lernen in heterogenen Gruppen gelegt. Dabei haben die Verschiedenheit und deren Vielfalt einen hohen Stellenwert. Des Weiteren hat sie sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit verschiedenen Behinderungen in allen Bereichen zu fördern und zu unterstützen. «Nebst der medizinischen Perspektive sind im Zusammenhang mit Bewegung und Sport die pädagogische, sozialpsychologische, entwicklungspsychologische und psychologische Perspektive für die Sonderpädagogik bedeutsam» (Häusermann et al., 2019, S. 19). In der nachstehenden Grafik werden die vier Perspektiven und deren Bedeutung für Bewegung und Sport dargestellt.

Abbildung 17: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport

Auf diese einzelnen Perspektiven wird nun in den anschliessenden Tabellen genauer eingegangen (Häusermann et al., 2019, S. 19 ff.).

Tabelle 7: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Pädagogische Perspektive

<u>Pädagogische Perspektive</u>	
➤	ganzheitliche Bildung und Erziehung stehen im Vordergrund
➤	Aspekte nehmen Bezug zum Lehrplan 21
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungssituationen bestehen • Eine persönliche Einstellung zu körperlicher Leistung entwickeln
Miteinander	<ul style="list-style-type: none"> • Leben und Sportsituationen in der Gemeinschaft erfahren
Ausdruck	<ul style="list-style-type: none"> • Körper positiv erleben • Expressive Möglichkeiten des Körpers erkunden und für die Gestaltung nutzen können
Eindruck	<ul style="list-style-type: none"> • vielseitigen Wahrnehmungsmöglichkeiten schaffen • Wahrnehmungsfähigkeiten bewusst lernen und fördern
Wagnis	<ul style="list-style-type: none"> • Reizvolle Situationen mit ungewissem Ausgang erleben und sich darin bewähren • Neues im Bereich der Bewegung erkundigen • Leistungsgrenzen überschreiten
Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> • Körperliches Wohlbefinden und Gesundheit über die ganze Lebensspanne erhalten

Tabelle 8: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Sozialpsychologische Perspektive

<p><u>Sozialpsychologische Perspektive</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Offene, barrierefreie Bewegungs- und Sportkultur stehen im Vordergrund ➤ Vielfältige Teilnahme und Teilhabe ermöglichen
<p>Normalität Teilhabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Recht auf Teilnahme und Teilhabe an der Bewegungs- und Sportkultur (UNO-Behindertenrechtskonvention Art. 30) durchsetzen • Am 'normalen' Leben teilnehmen können
<p>Empathie – Theory of Mind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sport als Lernfeld: mitfühlen, empathisch sein, Emotionen anderer erkennen und verstehen • Gefühle, Bedürfnisse und Absichten anderer im eigenen Handeln berücksichtigen
<p>Fairness</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fairness als Schlüsselkompetenz: Spielregeln einhalten, Anstand bewahren und Gerechtigkeit pflegen • Alle gültigen Regeln oder deren individuelle Adaption nachvollziehen und akzeptieren können
<p>Toleranz - Akzeptanz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielfalt als Bereicherung erleben • Durch Kontakt mit anderen, Unsicherheiten, Vorurteile und Stigmatisierungen reduzieren • Toleranz und Akzeptanz aufbauen
<p>Zugehörigkeit - Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • In einer Gemeinschaft mit anderen die gleiche Aktivität ausführen und gleiche Ziele verfolgen • Ein Gefühl der Zugehörigkeit erleben, dadurch Frustration, Stress und Aggression mindern und Wohlbefinden und soziale Stabilität fördern

Tabelle 9: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Entwicklungspsychologische Perspektive

Entwicklungspsychologische Perspektive
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verschiedener Entwicklungs- und Persönlichkeitsbereiche über Bewegung und Sport fördern ➤ Wahrnehmung und Verstehen des eigenen Körpers stehen im Mittelpunkt
<p>Wahrnehmung (Be-greifen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Händen, Fingern und Mund körpernahe Umwelt erkunden • Motorische Reaktionen durch Sinneseindrücke erleben • Neue Anreize schaffen, um die Welt mit allen Sinnen zu erkunden
<p>Emotionalität (Be-fühlen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittels kinästhetischer Erfahrungen verschiedene Gefühle auslösen • Be-fühlen spiegelbildlich zum Be-greifen erleben
<p>Kommunikation (Be-nennen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensorische Eindrücke mit sprachlichen «Begriffen» verbinden/repräsentieren • Greifen und Be-greifen als eine besondere Rolle für die Sprachentwicklung erfahren
<p>Motorik (Be-fördern)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Über die eigene Bewegung hinaus eine manipulative Tätigkeit ausführen (z.B. einen Gegenstand in Bewegung setzt) • Bewegung/Motorik als zentraler Stimulator aller entwicklungspsychologischen Dimensionen erleben
<p>Soziale Entwicklung (Be-folgen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sozialen Regeln lernen • Regel- und Wettbewerbsverständnis entwickeln und in Spielsituationen trainieren • Kooperations- und Konfliktfähigkeiten weiterentwickeln
<p>Kognition (Be-denken)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Be-greifen und Tun in die Welt der Kognition eintauchen • Das Denken abstrakter werden lassen und sich von der konkreten und gegenständlichen Welt ablösen • Handlung und Sprache verinnerlichen • kreatives Denken entwickeln und eigene Sicht auf diese Welt konstruieren

Tabelle 10: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Psychologische Perspektive

Psychologische Perspektive
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vertrauen durch Erfolgserlebnisse in die eigene Person erfahren ➤ Grenzen erkennen und überwinden ➤ Stärkung des Selbstvertrauens soll im Vordergrund stehen
Selbstkonzept – Selbstvertrauen (Ich bin) <ul style="list-style-type: none"> • Ein Bild über sich mit persönlichen Stärken und Schwächen aufbauen • Körperbewusstsein und Körperkonzept entwickeln
Motivation (Ich will) <ul style="list-style-type: none"> • Erfolg als Motor und Antrieb für das Suchen und Anpacken neuer Herausforderungen erfahren • Interesse für Neues wecken
Kontroll-Überzeugungen (Ich kann) <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmen und erwarten, dass eine Situation gemeistert und kontrolliert werden kann • Innere Überzeugung, Selbstwirksamkeit erfahren
Bewältigung, Coping (Ich bin überdies) <ul style="list-style-type: none"> • Die eigene Behinderung akzeptieren und als einen Teil des Selbst integrieren können • Die Behinderung als Teil der Identität verstehen

In all diesen Bereichen der vier verschiedenen Perspektiven der Sonderpädagogik hat Sport und Bewegung einen wichtigen Stellenwert und dient deren Förderung. Bei Kindern mit einer Einschränkung ist die Förderung dieser Bereiche besonders relevant (ebd.).

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lehrmittel berücksichtigt diese verschiedenen Perspektiven. Unterschiedliche Übungen und das Lehrmittel als Ganzes dienen der Förderung einzelner Bereiche.

2.3.3.2 Prinzipien der Sonderpädagogik im Bereich Sport und Bewegung

In der Sonderpädagogik liegt der Fokus im Bereich 'Bildung und Sport' auf der selbstbestimmten Verfolgung von Interessen und individuellen Zielen. Dabei sollen den Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung neue Dimensionen der Lebenswelt angeboten und aufgezeigt werden. Sport und Bewegung soll somit allen Menschen ermöglicht werden. Der Schweregrad oder die Komplexität der Beeinträchtigung soll dabei kein Hindernis sein. Die Sonderpädagogik stützt sich auf vier Prinzipien, welche nun kurz erläutert werden (Häusermann et al., 2019, S. 24 f.).

Kalkulierte Herausforderung

Damit eine sonderpädagogische Förderung gelingt, müssen die individuellen Voraussetzungen der Lernenden analysiert werden und detailliert bekannt sein. Dies gilt auch für den Bereich der Motorik.

Dabei sollen die Kompetenzen der Fein- und Grobmotorik eingestuft werden. Dies kann beispielsweise anhand der GMFCS (Vergleiche Kapitel 1.4 Cross Motor Function Classification System GMFC) gemacht werden. Die Einstufung und Beschreibung ist Teil der Förderdiagnostik und hat einen grossen Einfluss auf den Erfolg des Lernens. Anhand dieser Förderdiagnostik kann nun die 'Zone der nächsten Entwicklungsstufe' in einem individuell angepassten Masse angesteuert werden. Das nennt man die 'kalkulierte Herausforderung'. Damit soll sowohl eine Unter- wie auch eine Überforderung vermieden werden (ebd.).

Da das von den Autorinnen entwickelte Lehrmittel auf den fünf Levels des GMFCS beruht und es zu den verschiedenen Levels angepasste Übungen bietet, können damit die individuellen Voraussetzungen eingeordnet und danach spezifisch gefördert werden. So kann jedes Kind auf der Zone der nächsten Entwicklungsstufe abgeholt werden und eine Unter- wie auch eine Überforderung kann vermieden werden.

Ko-Konstruktion – Lernen in Zusammenarbeit

Anhand der Förderdiagnostik werden nun mit den Lernenden und den Fachpersonen zusammen Ziele festgelegt und verfolgt. «Nach dem Modell Scaffolding (scaffold: Gerüst) wird die aktive Unterstützung und Begleitung immer mehr zurückgenommen, das Gerüst wird schrittweise entfernt, so dass die Lernenden die Aufgaben zunehmend eigenständig bearbeiten und bewältigen» (Häusermann et al., 2019, S. 25). Die Fachpersonen können sowohl Sportpädagoginnen/Sportpädagogen wie auch Coaches sein (ebd.).

Die Übungen des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Lehrmittels können mit den Lernenden im Voraus besprochen und geplant werden. Daraus können gemeinsam vereinbarte Ziele entstehen. Die Variationsideen und die Steigerung der Übungen können erweiterte Ziele sein. Die Unterstützung einer Lehrperson oder Betreuungsperson kann bewusst schrittweise entfernt werden.

Personalisiertes Lernen in heterogenen Gruppen

Das Lernen findet meistens in heterogenen Gemeinschaften statt. Dabei sind die Voraussetzungen und Möglichkeiten der einzelnen Lernenden sehr unterschiedlich. Individuell anpassbare Lernarrangements sind deshalb notwendig. Nur so kann ein differenziertes und individualisiertes Lernen angeboten werden. Im Bereich Sport und Bewegung müssen die Fachperson ebenfalls passende Adaptionen arrangieren (ebd.).

Im entwickelten Lehrmittel sind die Übungen so konzipiert, dass zum selben Kompetenzbereich verschieden schwierige Stationen angeboten werden können. Diese einzelnen Stationen können je nach Ausführung und Hilfestellungen wieder unterschiedlich schwierig gestaltet werden. Das Lernarrangement ist deshalb individuell anpassbar und ein differenziertes und individualisiertes Lernen wird gewährleistet.

Lifelong Learning

Damit das Lernen nachhaltig gestaltet werden kann, muss die Förderung immer wieder evaluiert werden. «Das Erreichte wird geprüft, Faktoren des Gelingens und Optimierungsmöglichkeiten werden benannt. Zugleich führt diese Evaluation wieder an den Ausgangspunkt der gesteckten Ziele» (Häusermann et al., 2019, S. 25). Nach dieser Evaluation werden wieder neue Ziele gesetzt und auch für den Bereich Sport und Bewegung übernommen (ebd.).

Nach dem Trainieren mit den Schülerinnen und Schüler können die Übungen des entwickelten Lehrmittels immer wieder besprochen und evaluiert werden. Dazu dient die Formulierung der basalen und der erweiterten Kompetenz. Es kann gemeinsam diskutiert werden, ob die Kompetenz erreicht wurde, was für Variationen möglich oder notwendig sind und ob allenfalls eine schwierigere Übung machbar wäre. Daraus entstehen wieder neue gemeinsam vereinbarte Ziele.

2.3.3.3 Eine Auswahl körper- und bewegungsorientierter Praxiskonzepte

Es gibt viele verschiedene Konzepte und Ansätze, welche der körper- und bewegungsorientierten Förderung von Menschen mit einer schweren und mehrfachen Beeinträchtigung dienen. Alle verfolgen jedoch drei Hauptziele: Hinführung zur Kommunikationsfähigkeit, Aufbau eines elementaren Selbst- und Weltverständnisses sowie Aufbau elementarer Handlungsfähigkeit.

Nun werden drei ausgewählte Konzepte kurz dargestellt. Bei jedem Konzept werden andere Aspekte in den Fokus genommen. «Das Bewegungs- und Sportangebot von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen wird durch den Einbezug einzelner Elemente der vorgestellten Konzepte bereichert» (Häusermann et al., 2019, S. 32). Die Verknüpfung einzelner Gesichtspunkte gestattet ein individuell angepasstes und interessantes Bewegungs- und Sportangebot (Häusermann et al., 2019, S. 32 ff.).

Basale Stimulation

«Basale Stimulation ist ein Konzept der Kommunikation ohne Worte» (Häusermann et al., 2019, S. 32). Die momentane Lebens- und Entwicklungssituation von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und deren Erfahrungen sind dabei die Ausgangslage. Darauf aufbauend wird eine ganzheitliche und körperbezogene Kommunikation entwickelt und gefördert. Dabei werden Fähigkeiten in der Wahrnehmung, der Bewegung und der Kommunikation gefördert. Demgegenüber werden Entwicklungsbedingungen ermöglicht, die Gesundheit, Wohlbefinden, Teilhabe und Autonomie unterstützen. Um auf andere Menschen und die Umwelt zugehen zu können, muss man zuerst den eigenen Körper wahrnehmen können (ebd.).

Die Basale Stimulation bezieht sich dabei auf drei grundlegende Bereiche (ebd.):

- Somatische - den ganzen Körper einbeziehende - Anregungen
- Vestibuläre - das frühentwickelte Lage und Gleichgewichtssystem anregende - Aktivitäten
- Vibratorische – auf Schwingungsempfindungen hinzielende – Stimulationen

Die Bewegungsaktivitäten bleiben in der basalen Stimulation eher im Hintergrund und das Erleben des eigenen Körpers steht mehr im Vordergrund. Dazu benötigen die Lernenden auch keine bereits vorhandene Fähigkeiten. Es werden keine ganzen Rezepte oder Programme definiert, sondern Anregungen angeboten, welche in den einzelnen Situationen individuell genutzt und angepasst werden können (ebd.).

Snoezelen

«Snoezelen ist ein Angebot, bei dem nicht die körperliche Anstrengung im Vordergrund steht. Vielmehr geht es darum, den Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen das Erleben von Wohlbefinden und Entspannung zu ermöglichen» (Häusermann et al., 2019, S. 33). Dabei können spezifische Situationen geschaffen werden, worin die Lernenden die Umgebung in persönlich angepasster Aktivität auf sich wirken lassen können. Dazu wird eine reichhaltige Anregung der Sinne in speziell dazu geschaffenen Räumen angeboten. Einzelne Sinne können darin gezielt und bestmöglich stimuliert werden. Die Räume sind deshalb auch so unterteilt, dass die verschiedenen Bereiche der Sinne klar getrennt voneinander gereizt werden können. Dabei werden die Sinne in die Bereiche visuell, auditiv, taktil und Geruch/Geschmack unterteilt. Damit die Menschen mit mehrfachen und schweren Behinderungen sich entspannen und Stress und Spannungen abbauen können, werden sie in allen Bereichen mit keinen Anforderungen oder Erwartungen konfrontiert. Snoezelen kann jedoch auch in nicht extra dazu eingerichteten Räumen angeboten werden. Das Wasser oder die Natur bietet dazu ebenfalls viele Möglichkeiten. Es werden elementare Körper- und Sinneserfahrungen ermöglicht, welche ausserhalb der Alltagsroutine stattfinden (ebd.).

Kinaesthetics

«Kinaesthetic bedeutet Lernen im direkten Bewegungsaustausch durch Berührung und Bewegung» (Häusermann et al., 2019, S. 34). Dabei soll durch eine höhere Achtsamkeit eine bewusster Bewegungsempfindung ermöglicht werden. Dazu werden Informationen des kinästhetischen Sinnessystems über die Rezeptoren des Bewegungs- und Stützapparates sinnvoll genutzt. Die Achtsamkeit wird dabei auf die Qualität und die Unterschiede der Bewegung gelegt. Ziel ist es, durch die Entwicklung dieser Achtsamkeit die eigene Bewegungskompetenz flexibel und gesund einsetzen zu können. So unterstützt Kinaesthetic die Fähigkeit, die eigene Bewegung im Kontakt mit anderen Menschen so einzusetzen,

dass diese in ihrer eigenen Bewegungskompetenz, besser gesagt in ihrer Selbstwirksamkeit, gezielt unterstützt werden (ebd.).

Das Kinaesthetic-Konzeptsystem ist in sechs verschiedene Themenbereiche unterteilt. Damit können komplexe Bewegungssituationen analysiert werden. Dies ermöglicht wiederum eine Erkennung von Bewegungsressourcen und eine Unterstützung der Selbstkontrolle der an der Bewegungshandlung beteiligten Person (ebd.).

Nachfolgend ist das Konzeptsystem bildlich dargestellt und die sechs Bereiche werden kurz erläutert (ebd.).

- **Interaktion:** Qualität des Austausches des Bewegungspartners
- **Funktionale Anatomie:** Anatomische Grundlagen sowie der Verlauf des Körperschwerpunktes während der Bewegung
- **Menschliche Bewegung:** Bewegungsrichtung und Bewegungsmuster
- **Anstrengung:** Reduktion von Anstrengung und Förderung der Eigenaktivität durch ein effektives Gestalten von Ziehen und Drücken
- **Menschliche Funktion:** Positionen, welche eingenommen und Art und Weise, wie die jeweiligen Aktivitäten durchgeführt werden können
- **Gestaltung der Umgebung:** Fördernde und behindernde äussere Faktoren für die Bewegung

Abbildung 18: Das Kinaesthetic-Konzeptsystem (Häusermann et al., 2019, S. 35)

Das Konzept der Kinaesthetic ist besonders in der Pflege und in der Schulung von Fachpersonen im Gesundheits- und Sozialwesen gebräuchlich. Immer mehr wird es jedoch auch im Behindertenbereich und für deren Angehörige eingesetzt (ebd.).

Im entwickelten Lehrmittel sind besonders die Übungen des Levels fünf für die basale Stimulation, das Snoezelen und die Förderung nach dem Kinaesthetic-Konzeptsystem geeignet.

2.3.3.4 Bewegung und Sport in der Turnhalle

Die Übungen des Lehrmittels sind für den Sportunterricht in der Turnhalle konzipiert. Gemäss Häusermann et al. (2019, S. 44 ff.) ermöglicht die Turnhalle viele interessante und lehrreiche Angebote für das aktive Erfahren und Mitgestalten von Bewegungen und Sport für Kinder mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Durch kreatives Umfunktionieren und Zusammenstellen von Geräten, Bällen und Materialien können neue Erlebnisse in den Grundbewegungen, der Wahrnehmungsförderung, der Entspannung und in Gruppenspielen geschaffen werden. Zu verschiedenen Bereichen im Sportunterricht werden im Buch 'Sport ohne Grenzen' (Häusermann et al., 2019, S. 44 ff.) praxistaugliche Ideen mit passenden methodischen Tipps illustriert. Hier wird jedoch nicht mehr genauer auf die einzelnen Ideen eingegangen.

2.3.4 Inklusion im Sportunterricht

Inklusion ist aktuell ein sehr geläufiger Begriff. Zur Jahrtausendwende war das jedoch noch völlig anders. Damals war der Begriff 'Inklusion' in der Pädagogik im deutschen Sprachraum noch sehr unbekannt und hielt erst in den darauffolgenden Jahren Einzug. Heutzutage sprechen sehr viele, besonders im pädagogischen Kontext, von Inklusion. Angestossen wurde das Ganze durch die Verpflichtung der UN-Behindertenrechtskonvention und das grösser werdende Bewusstsein für eine integrative Gesellschaft. Im kommenden Unterkapitel wird der Begriff 'Inklusion' zuerst eingebettet und geklärt. Im zweiten und dritten Unterkapitel wird darauf aufbauend erläutert, was das für den Sportunterricht bedeutet und wie ein inklusiver Sportunterricht umgesetzt werden kann.

2.3.4.1 Was ist Inklusion?

Früher war die Vorstellung einer Spezialförderung und Therapie für Kinder mit einer Beeinträchtigung sehr stark verbreitet. Deshalb entstanden viele verschiedene Sonderinstitutionen für die Schulung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Ihr übergeordnetes Ziel war die Anpassung des Kindes mit Beeinträchtigung an die gesellschaftlichen Normvorstellungen. Damit wollte man den Kindern eine spätere Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Seit den 1990er Jahren findet jedoch ein Paradigmenwechsel statt. Der förderpädagogische Blick wand sich zunehmend der integrativen beziehungsweise inklusiven Erziehung und Beschulung zu. Die gesellschaftliche Vorstellung einer gemeinsamen (Lern-)Welt für alle war der antreibende Motor dahinter. Es entwickelte sich entsprechend auch eine inklusive Schulkultur. «Durch die Öffnung der Schule als Schule für alle Kinder und Jugendlichen wird ein wechselseitiger Austausch zwischen Schule und Umfeld ermöglicht und eine inklusive Gesellschaftsform früh erfahrbar gemacht» (Bergeest, Boenisch & Daut, 2015, S. 35). Dies hatte zur Konsequenz, dass das schulische Bildungssystem radikal umgebaut werden musste (Bergeest et al., 2015, S. 33 ff.).

In diesem Kontext wird mit Inklusion vor allem die Gemeinsame Erziehung im vorschulischen Bereich sowie die Gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und

ohne förderpädagogischen Bedarf assoziiert, wenngleich der Inklusionsgedanke natürlich auch den ausser- und nachschulischen Bereich der Freizeitgestaltung und Sport sowie die berufliche und gesellschaftliche Inklusion bis hin zu integrativen Wohnkonzepten umfasst (Bergeest et al., 2015, S. 35).

Weil alle förderpädagogischen Institutionen seit Beginn das Ziel der Integration hatten, muss nach heutigem Begriffsverständnis vereinfachend zwischen der Inklusion als Methode und der Inklusion als Weg unterschieden werden (ebd.).

Aus soziologischer Sicht ist Inklusion ein relationaler Begriff. Jeder Mensch ist in verschiedenen Teilen der Gesellschaft mehr oder weniger integriert. Zudem kann ein Schüler oder eine Schülerin sich in einer Sonderschule sehr inkludiert fühlen. Von der Gesellschaft aus wird dieses Schulsetting jedoch als exkludiert bewertet. Der umgekehrte Fall kann jedoch auch vorkommen. Ein Schüler oder eine Schülerin wird in der Regelschule integriert unterrichtet, er oder sie fühlt sich jedoch nicht akzeptiert und sehr ausgegrenzt. Sowohl Inklusion wie auch Exklusion sind also nicht an bestimmte formale oder institutionelle Rahmenbedingungen gebunden. Das subjektive Empfinden des Einzelnen ist dabei massgebend. Inklusion ist mehr als das Dabeisein in einer Gruppe oder Klasse. Sie setzt zudem nicht nur die Annahme des Anderen, sondern auch den eigenen Einsatz voraus, sich in die Gruppe einzubringen. Der Inklusionsprozess ist somit eine komplexe Wandlung der Gesellschaft und ihrer Wertvorstellungen (ebd.).

Durch die sehr verbreitete Verwendung des Begriffs wurde dessen Bedeutung und Definierung immer diffuser. Es ist deshalb gerade auch heutzutage sehr wichtig, den Begriff und dessen Bedeutung für den Schulunterricht zu diskutieren (Bohner, Eybächer, Kliem & Stobrawe, 2015, S. 6).

Im Beltz Lexikon der Pädagogik (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 338) wird der Begriff 'Inklusion' wie folgt definiert:

Inklusion [lat. «Einschluss»]: Über die Systemtheorie eingeführter Begriff, der die Einbeziehung von Personen in die funktional ausdifferenzierten Sozialsysteme bezeichnet. Den Funktionsprinzipien gemäss ist damit die Unterscheidung von Laien und Profession, also Schüler/Lehrender [Lernender] vs. Lehrer, Klient vs. Arzt etc. verbunden. Ein- und Ausschluss (Exklusion) unterliegen selbst historisch-gesellschaftlichen Prozessen, wie z.B. bei der Ausgrenzung Behinderter aus dem Bildungssystem, oder generell, für die 1. in Arbeitsverhältnissen sichtbar wird. Der Begriff der 1. wird in der Handhabung der Differenz von 1. und Exklusion deshalb auch zunehmend genutzt, um die Folgen funktionaler Differenzierung für Menschen und gesellschaftliche Strukturen sichtbar zu machen.

Das Inklusionskonzept selbst ist jedoch kein Teilbereich der Sonderpädagogik. Es ist eher ein Querschnittsbereich der Erziehungswissenschaften. Die Verschiedenheit der einzelnen Menschen bildet dabei die Grundannahme und wird als Gewinn für die Gesellschaft dargestellt. Die Heterogenität wird somit nicht als ein Problem, welches bezwungen werden muss, angesehen (Heubach, 2013, S. 23 f.).

2.3.4.2 Bedeutung für den Sportunterricht

Der inklusive Sportunterricht verfolgt das Ziel, sowohl Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wie auch Kinder ohne Beeinträchtigung miteinzubeziehen. Die Förderung aller Kinder wird unter der Berücksichtigung der Individualität jedes einzelnen Kindes angegangen. Die Heterogenität in einer Klasse existierte schon immer. Jedes Kind lernt und denkt anders und ist schlichtweg einfach anders als alle anderen. Im Unterschied zu früher wird heute stark versucht, dieser Individualität durch differenzierten Unterricht noch mehr Rechnung zu tragen (Heubach, 2013, S. 44).

Förderbedürftige Kinder können dann integriert am Sportunterricht teilnehmen, wenn eine angemessene Unterstützung stattfindet. Eine angemessene Unterstützung setzt wiederum eine systematische und kontrollierte Entwicklung von pädagogisch begründeten und methodisch-didaktisch überlegten Unterrichtskonzepten voraus. Heutzutage wird dies häufig mittels wissenschaftlicher Studien sichergestellt. Solche Studien, welche sich spezifisch auf den inklusiven Sportunterricht beziehen, wurden jedoch noch nicht sehr viele durchgeführt. Friedrich und Scheid (2014) haben zum inklusiven Sportunterricht eine kontrollierte Unterrichtsentwicklung durchgeführt und dazu Unterrichtseinheiten konzipiert, durchgeführt und evaluiert. Dazu wurde ein Drei-Ebenen-Modell entwickelt und getestet. Es verortet plausibel sowohl die Planungs- wie auch die Entscheidungsprozesse der Unterrichtsentwicklung (Wegner, Scheid & Knoll, 2015, S. 343 ff.).

Abbildung 19: Drei-Ebenen-Modell der Unterrichtsentwicklung inklusiven Sportunterrichts (Wegner et al., 2015, S. 345)

Ziel-Ebene: Zur Ziel-Ebene gehören übergeordnete Orientierungen und Planungselemente. Dazu zählen im inklusiven Sportunterricht der Lehrplan 21 mit seinen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Da dieses Modell in Deutschland entwickelt wurde, heisst es in der Grafik Kerncurriculum Sport. In der Schweiz betrifft dies wie bereits gesagt das Kurrikulum des Lehrplans 21. Zudem gehören die allgemeinen Indikatoren von inklusivem Unterricht wie auch die grundlegenden Prinzipien aus dem Text der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen zur ersten Ebene. Das Wissen über solche Rahmenbedingungen und deren Befolgung ist auf theoretischer Ebene relevant. Für die konkrete Umsetzung im Unterricht ist sie jedoch nicht sehr hilfreich. Es werden jedoch relevante Fragen beantwortet und aufgeworfen (ebd.).

Die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans und die allgemeinen Indikatoren und grundlegenden Prinzipien aus dem Text der Behindertenkonvention der Vereinten Nationen werden in dem von den Autorinnen entwickelten Lehrmittel berücksichtigt.

Konstrukt-Ebene: Die Konstrukt-Ebene dient der konkreten Ebene der Vorbereitung von inklusivem Sportunterricht. Die didaktisch-methodischen Konstruktionsprinzipien sollen die Umsetzung und Einschätzung von inklusivem Sportunterricht ermöglichen. Als Beispiel eines Konzeptes wird in der Grafik das Inclusion Spectrum von Black und Stevenson (2011) genannt.

Ihr Ansatz gibt einen Überblick über die prinzipiellen Gestaltungsmöglichkeiten inklusiver Sportangebote in einer Spanne zwischen für alle Beteiligten offenen Angeboten (fully open activities) über modifizierte und parallele Aufgabenstellungen

(modified and parallel activities) bis hin zu (vorübergehend) segregierenden sportlichen Aktivitäten (separate activities) (Wegner et al., 2015, S. 346).

Neben dem Inclusion Spectrum zählt unter anderem auch noch das australische STEP-Konzept zur Konstruktebene. Darin geht es einerseits um die Anpassung des Bewegungsraums (space), der Aufgabenstellung (task) der Materialien und Ausrüstungen (equipment) und der Konstellation der Gruppe (ebd.). Es gibt noch viele weitere Konzepte, welche zur Konstrukt-Ebene gehören.

Die Übungen und der Aufbau des entwickelten Lehrmittels können unterschiedlich didaktisch eingesetzt werden. Im Hinblick auf das Inclusion Sprectrum können die Stationen als offenes Angebot für alle, als angepasste und parallele Aufgabenstellungen oder gar als seperative Aktivitäten genutzt werden. Zudem können wie gemäss dem STEP-Konzept der Bewegungsraum, die Aufgabenstellung, die Materialien und die Ausrüstung angepasst werden. Als Inspiration dazu dienen bereits die verschiedenen Levels der Übungen wie auch die Variationsideen der einzelnen Übungen.

Unterrichts-Ebene: In der Unterrichtsebene geht es nun darum, den eigenen Unterricht situationsspezifisch und persönlich zu planen und den inklusiven Sportunterricht umzusetzen. Dies nimmt nun die Sportlehrkraft selbstständig in die Hand. Die Lehrperson kann dazu auf viele verschiedene Lehr- und Planungsstrategien zurückgreifen (ebd.).

Die Vision von inklusivem Sportunterricht könnte wie folgt aussehen: Sowohl Kinder und Jugendliche mit wie auch Kinder und Jugendliche ohne Behinderung besuchen denselben Sportunterricht. Für sie ist die Vielfalt Normalität und jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen akzeptiert und wo nötig individuell gefördert. Die Lehrpersonen sind entsprechend ausgebildet und arbeiten eng und ressourcenorientiert im Team zusammen. In allen Schulen ist das nötige Material vorhanden und bestimmte Geräte können individuell angepasst werden. Die Schulen und auch deren Erreichbarkeit sind alle barrierefrei. Doch ist diese Vision mit viel Anstrengung überhaupt möglich und realisierbar? Die Gesellschaft in eine inklusive Gesellschaft zu verändern, braucht auf jeden Fall Zeit. Aber gerade, weil es ein langer Prozess ist, ist es wichtig, sich möglichst schnell auf den Weg zu machen und auf die Fortschritte zu achten und auch zu drängen. Grundlegende Veränderungen sowohl im Bildungssystem werden dazu noch nötig sein und dabei spielt die Politik eine grosse Rolle (Kiuppis, 2012, S. 95 ff.).

2.3.4.3 Differenzierung im Sportunterricht

Im Sportunterricht zeigt sich die Heterogenität einer Klasse oder einer Gruppe nicht nur hinsichtlich der individuellen Körpergrössen, Gewichte, Geschlechter oder Behinderungen. Folgende Aspekte sind ebenso wichtig und sehr individuell ausgeprägt (Lütgeharm & Krausen, 2017, S. 12):

- Konditionelle und koordinative Fähigkeiten
- Entwicklung der Grundfähigkeiten

- Emotionale-soziale Situation
- Bereits gesammelte Bewegungserfahrungen sowohl im Sportunterricht wie auch ausserhalb

Die Differenzierung ist ein Unterrichtsprinzip. Sie hat zum Ziel, den verschiedenen Niveaus, Interessen und Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Es sollen somit im selben Rahmen möglichst alle Kinder individuell gefördert werden können. Die Differenzierung orientiert sich dabei einerseits an den bereits erbrachten Leistungen eines Schülers respektive einer Schülerin und andererseits an den Leistungen, welche das Kind erbringen möchte und erbringen kann. Die Differenzierung im Sportunterricht kann in innere und äussere Differenzierung unterschieden werden (Söll & Kern, 2011, S. 153 f.).

Die äussere Differenzierung

Bei der äusseren Differenzierung wird die Klasse nicht im gesamten Klassenverband unterrichtet. Sie wird in verschiedene Gruppen unterteilt. Diese können sowohl nach den Leistungen wie auch nach den Interessen gebildet werden. Richtet sich die Einteilung nach den Interessen, bilden sich Neigungsgruppen. Steht jedoch die Leistung bei der Einteilung im Vordergrund, entstehen Niveaugruppen. Die Anforderungen richten sich nach dem Leistungsstand der Gruppe (Söll & Kern, 2011, S. 154 ff.).

Die innere Differenzierung

Bei der inneren Differenzierung wird die Klasse möglichst im Gesamten unterrichtet. Dabei findet die Differenzierung auf der didaktischen und methodischen Ebene statt. Die Grenzen der beiden Ebenen sind sehr fließend (Söll & Kern, 2011, S. 158 ff.).

Didaktische Differenzierung

Die Lernprozesse werden bei der didaktischen Differenzierung auf das einzelne Kind oder auf eine bestimmte momentane Gruppe übertragen. Dabei ist sowohl eine Homogenisierung wie auch eine Heterogenisierung der momentanen Gruppen und den Lernbedingungen denkbar. In der folgenden Grafik wird aufgezeigt, welche Gliederung daraus folgt.

Abbildung 20: Gliederung der didaktischen Differenzierung (Söll & Kern, 2011, S. 161)

Das programmierte Lernen ist eine extreme Form der Individualisierung. Dabei wird insbesondere auf die unterschiedlichen Lerntempi der Schülerinnen und Schüler eingegangen. Schwächere Schülerinnen und Schüler haben beispielsweise häufig zusätzliche Wiederholungen nötig. Zudem wird anhand der erbrachten Leistungen der Förderbedarf genauer angeschaut und dazu passende Übungsmöglichkeiten angeboten. Gemäss Söll und Kern (2011, S. 161) ist programmiertes Lernen im eigentlichen Sinne im Sport nicht möglich. Die einzelnen Lernschritte können selten so aufgeteilt und angeordnet werden, dass sie von allen Schülerinnen und Schüler in einem entsprechenden Zeitrahmen erfolgreich bewältigt werden können. Des Weiteren ist eine Selbstkontrolle im Bereich Sport sehr begrenzt, was wiederum eine grosse Belastung für die Lehrpersonen bedeuten würde. Zusätzlich ist ein programmierter Unterricht im Bereich Sport organisatorisch mit sehr viel Aufwand verbunden. Eine modifizierte Form kann in bestimmten Bereichen nichts destotrotz sehr nützlich sein (Söll & Kern, 2011, S. 161 ff.).

Den Unterrichtsprogrammen stehen die freien Lerngelegenheiten und die offenen Situationen gegenüber. Dazu muss entweder den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geboten werden, bestimmte Materialien für eine Zeitspanne frei nutzen zu können oder eine Situation geschaffen werden, in welcher den Schülerinnen und Schülern eine vorbereitete 'Bewegungslandschaft' vorgegeben wird. Als dritte Option können den Schülerinnen und Schüler auch entsprechende Aufgaben gestellt werden. Dies kann beispielsweise das Lösen eines Bewegungsproblems oder das Gestalten einer eigenen Übungsfolge sein. Alle diese Unterrichtsformen haben gemeinsam, dass die Schülerinnen und Schüler zum grössten Teil selber für ihre eigenen Lernerfolge verantwortlich sind. Die Differenzierung wird darin gesehen, dass man davon ausgeht, dass die Schülerinnen und Schüler in dem Bereich tätig werden, welcher ihrem aktuellen Stand entspricht. Das Lernen wird somit von aussen nur indirekt gesteuert, ist eher ungeplant und die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler steht im Zentrum (ebd.).

Bei den gruppenunterrichtlichen Formen geht es in erster Linie um Aufgaben, welche die Schülerinnen und Schüler selbständig bearbeiten können und so zu eigenen Lösungswegen gelangen. Die Differenzierung liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler in der Gruppe Aufgaben übernehmen können, welche ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechen. So tragen alle Unterschiedliches zur gemeinsamen Lösung bei. Beliebte sind dabei Situationen, mit Erkundungs- und Erprobungsaufgaben, mit Gestaltungsaufgaben oder Projekte mit komplexen Unternehmungen (ebd.).

Methodische Differenzierung

Bei der methodischen Differenzierung bleibt die Klasse möglichst als eine Lerneinheit zusammen. Damit soll einerseits das gemeinsame Lernen und erzieherische Aspekte in einer heterogenen Gruppe eine wichtige Rolle spielen. Andererseits möchte man dennoch jedem einzelnen Schüler respektive jeder einzelnen Schülerin gerecht werden. Der Fokus liegt dabei auf der differenzierenden Funktion der methodischen Mittel. Die Mittel können sowohl die Inhalte, wie auch die Methodik im engeren Sinne oder die Organisation betreffen (ebd.).

Mittel, welche den Inhalt betreffen:

- Verschiedene Übungen
- Alternativen zu einer Übung
- Verschiedene Varianten einer Übung

Mittel, welche im engeren Sinne die Methodik betreffen:

- Diverse Lehrwege
- Methodische Hilfen, je nach Niveau mehr oder weniger
- Diverse Übungsbedingungen

Mittel, welche die Organisation betreffen:

- Veränderbare Gruppenkonstellation nach Können oder Grösse
- Zusätzliche Aufgaben für besonders starke Schülerinnen und Schüler
- Anzahl der Wiederholungen und die Zeitspanne für das Üben offenlassen (ebd.)

Das entwickelte Lehrmittel kann im Sportunterricht für eine innere Differenzierung eingesetzt werden. Auf der didaktischen Ebene können einzelne Übungen Teil eines Lernprogrammes oder auch freien Lerngelegenheiten wie beispielsweise einer Bewegungslandschaft sein. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie alleine oder mit Unterstützung einer Begleitperson oder eines anderen Kindes durchgeführt werden können. Es sind jedoch keine Übungen, welche ohne Anpassungen für eine ganze Gruppe tauglich sind. Die gruppenunterrichtliche Form eignet sich deshalb eher weniger oder würde einige Anpassungen voraussetzen. Für die Differenzierung auf der methodischen Ebene, wurde der Aufbau der Übungen so

konzipiert, dass die Übung zum Level 1 auch von den schwächsten und motorisch stark eingeschränkten Schülerinnen und Schüler erfolgreich ausgeführt werden kann. So können alle am selben Thema arbeiten und das basale Lernziel erreichen. Zudem werden zu den Übungen verschiedene Variationen aufgezeichnet. Inhaltlich werden also sowohl verschiedene Übungen, wie auch Alternativen respektive Variationen angeboten. Die Levels der Übungen und die Variationen beinhalten eine Differenzierung im Hinblick auf externe Unterstützung, die Hilfsmittel und die Übungsbedingungen. Unterschiedliche Lehrwege sind je nach Übung mehr oder weniger möglich.

3. Projektplanung

Im folgenden Kapitel wird die Projektplanung dieser Entwicklungsarbeit kurz aufgezeigt. Nachfolgend folgt ein ausführliches Unterkapitel über den Aufbau des Produkts. In den Pfeilern der Abbildung sind jeweils passend zum allgemeinen Prozessschritt die entsprechenden Arbeitsschritte zu erlesen.

Abbildung 21: Projektplanung

3.1 Prozess der Produktentwicklung

Abbildung 22: Prozess der Produktentwicklung

Durch die bisherigen Erfahrungen im Unterrichten von Sport für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen waren bereits einige Ideen und Erfahrungen vorhanden. Jedoch mussten in einem ersten Schritt noch weitere Ideen gesammelt und ausprobiert werden. Zu vielen Kompetenzbereichen wurden ziemlich rasch verschiedene Übungen entwickelt und ausgearbeitet. Natürlich gab es aber auch Levels und Kompetenzen, welche sich in der Umsetzung eher als schwierig gezeigt haben. Letztendlich waren aber zu einigen Levels und Kompetenzen Übungen in verschiedenster Art und Weise kreiert worden. Um den Umfang dieser Arbeit zu berücksichtigen, haben sich die Autorinnen im Voraus für folgende Kompetenzbereiche aus dem Lehrplan 21 entschieden:

- Bewegen an Geräten
- Gleiten, Rollen, Fahren

Für diese beiden Bereiche haben sich die Autorinnen aus der Überzeugung entschieden, dass diese Kompetenzen sich gut durch Stationen/ Postenarbeit erarbeiten lassen. Im Bereich ‚Spielen‘ besteht die Möglichkeit, relativ einfach Anpassungen im Unterricht vorzunehmen und es ist wohl schwieriger diese Kompetenz in Stationenarbeit zu integrieren. ‚Bewegen im Wasser‘ haben die Autorinnen als eine besonders komplexe Kompetenz angeschaut, welche bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sehr individuell zu sein scheint. Weiter ist klarzustellen, dass die Autorinnen auf eine separate Kompetenz „Helfen, Sichern und Kooperieren“ verzichtet haben im Lehrmittel, da alle Übungen mit „Helfen, Sichern und Kooperieren“ in Verbindung stehen. Es ist durchaus möglich, das Lehrmittel zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Kompetenzbereichen zu ergänzen.

In einem weiteren Arbeitsschritt sind die Aufbauten und Durchführungen der Übungen in einer Turnhalle fotografiert worden. Alle Übungen wurden aufgebaut und für alle Levels entsprechend umgebaut. Diese wurden jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln fotografiert. Zudem wurden zu einigen Übungen noch Lehrvideos erstellt. Nach dieser Produktion der Fotos und Videos konnte die

Bearbeitung der Fotodateien in Angriff genommen werden, sowie das Schneiden der Videos. Alle Fotos wurden bei der Bearbeitung mit einem gleichen Filter beleuchtet, sodass die Qualität der Bilder auf den Karten nicht zu große Unterschiede aufweist. Nun musste das Design und Layout des Lehrmittels erstellt werden. Dieser Arbeitsschritt wurde mit Hilfe des Programms ,InDesign'¹ erarbeitet. In diesem Programm wurde eine Layoutschablone für alle A5 Karten erstellt. Die Bilder wurden für alle Karten passend ausgesucht und eingefügt. Auch der Text konnte direkt in diesem Programm eingefügt werden. Nach einer Überarbeitung der Karten wurden daraus gegliederte PDF- Dokumente hergestellt. Diese PDF- Dokumente und Lehrvideos wurden den Probandinnen und Probanden per Link zur Verfügung gestellt. Die Probandinnen und Probanden wurden im Voraus kontaktiert und informiert über die Idee der Entwicklungsarbeit. Es wurden einige Probandinnen und Probanden gefunden, welche das Lehrmittel in ihrem Sportunterricht testen würden. Doch kurz nachdem der Link an die Probandinnen und Probanden versendet wurde, wurden alle Schulen in der Schweiz aufgrund der Corona- Epidemie geschlossen. Diese Schließung der Schulen hatte auch Folgen für diese Entwicklungsarbeit. Die Probandinnen und Probanden konnten das Produkt in ihrem Unterricht nicht genügend testen. Es fand eine spontane, kurze Umfrage betreffend der ,Testung des Produktes' bis zu diesem Zeitpunkt statt. Das Resultat dieser Zwischenevaluation ist in der untenstehenden Abbildung zu erkennen.

In wie vielen Sportstunden konnten Sie Übungen des Lehrmittels bereits testen?

Answered: 10 Skipped: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
▼ Nie	70,00%	7
▼ 1x	20,00%	2
▼ 2x	10,00%	1
▼ 3x	0,00%	0
▼ mehr als 3x	0,00%	0
GESAMT		10

Abbildung 23: Grafische Darstellung der Resultate der Zwischenevaluation

¹ InDesign: Ein Computerprogramm zum Gestalten von Dokumenten für Print und digitale Medien. https://www.adobe.com/ch_de/products/indesign.html

Die Evaluation dieses Fragebogens zeigte auf, dass lediglich zwei Probandinnen und Probanden das Lehrmittel einmal testen konnten und ein Proband zweimal. Sieben Probandinnen oder Probanden konnten das Lehrmittel noch nicht ausprobieren. Der konkrete Evaluationsfragebogen für die Forschung wurde demzufolge angepasst, sodass die Probandinnen und Probanden die Fragen beantworten konnten, ohne die Übungen getestet zu haben. Die Ausrichtung der Fragen zielte neu auf den Eindruck bei der Anschauung des Lehrmittels ab und nicht auf die Testung und Durchführung der Übungen. Nachfolgend wurden die Antworten von drei Probanden und sechs Probandinnen ausgewertet, analysiert und interpretiert. Aufgrund dieser Antworten wurde das Lehrmittel ergänzt und angepasst und könnte weiterentwickelt werden.

3.2 Aufbau des Produkts

Das Lehrmittel bietet Karteikarten mit Übungen zu den Bereichen ‚Balancieren‘, ‚Rollen und Drehen‘, ‚Schaukeln und Schwingen‘, ‚Springen, Stützen, Klettern‘, ‚Wagnis und Verantwortung‘, ‚Beweglichkeit und Kraft‘, ‚Körperspannung‘ und ‚Rollen, Fahren, Gleiten‘ des Lehrplans 21. Folgend wird der Aufbau des Lehrmittels genauer erläutert.

Abbildung 24: Lehrmittel als Karteibox und Logo

In der Abbildung oben ist das Logo des Produkts dieser Entwicklungsarbeit zu sehen. Es soll zeigen, dass auch Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen Sport treiben können sollen. Die grüne Farbe steht für «aktiv sein» und die rote Farbe soll eine Verbindung, ein Miteinander und eine Gleichberechtigung darstellen. Auch soll es zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen Freude an Bewegung haben können. Auch die Kommunikation durch den Sport wird vermittelt. Das Logo soll ansprechend sein und den Leser animieren, das Lehrmittel zu begutachten.

3.2.1 Karte des Backgrounds

Nach der Titelblattkarte folgt eine Karte mit dem Titel ‚Background‘. Auf dieser Karte sind allgemeine Infos zu finden, betreffend des Ziels des Produkts, des Aufbaus, des Einsatzes, der Zusammenarbeit und die Namen der Autorinnen. Diese Karte soll den Zweck erfüllen, dass sich die Käuferin oder der Käufer sich einen schnellen und allgemeinen Überblick über das Produkt verschaffen kann. In der folgenden Abbildung 17 ist die Vorderseite der ‚Background-Karte‘ zu sehen.

Abbildung 25: Karte Background (Vorderseite)

3.2.2 Karte der Levels der motorischen Beeinträchtigung

Nach der ‚Backgroundkarte‘ folgt eine Karte, welche für die Erläuterung der Levels der motorischen Beeinträchtigungen (GMFCS) dienen soll. Auf dieser Karte sind die Levels allgemein erklärt, sowie eine Definition und Beschreibung für jedes einzelne Level. Diese Karte verfolgt das Ziel, dass der Produktanwender oder die Anwenderinnen seine Schülerinnen und Schüler passend zu einem Level einstufen können. Diese Einstufung hilft, später die passende Übung zu wählen.

Level der motorischen Beeinträchtigung (GMFCS)

Allgemeines

Das Gross Motor Function Classification System (GMFCS)¹ ist ein System für die Klassifizierung der motorischen Beeinträchtigung. Es beinhaltet eine 5-Punkte Ordinalskala, in welcher der Schweregrad der motorischen Beeinträchtigung klassifiziert wird. Das GMFCS ist ein standardisiertes, gut validiertes und reliables Instrument. Bei der Kompetenzbeschreibung liegt der Fokus auf dem Vorhandenen und nicht auf dem Fehlenden. Konzipiert wurden die Stufen für die Klassifizierung einer Beeinträchtigung durch eine Cerebral Parese. Es ist jedoch auch auf andere Körperbehinderungsformen übertragbar. Ab dem 6. Lebensjahr bleibt die Klassifizierung einer Stufe in der Regel stabil, ausser es handelt sich um eine progrediente Erkrankung.

Level 1

Die Personen können sich innerhalb und ausserhalb des Wohn- und Schulraumes frei bewegen. Allenfalls sind die Geschwindigkeit, die Balance und die Koordination ein wenig reduziert. Beim Gehen können die Personen Dinge transportieren. Sie können Treppen ohne Unterstützung steigen und ihre motorische Geschicklichkeit ist gegeben.

Level 2

Innerhalb des Wohn- und Schulraumes können sich die Personen frei bewegen und ausserhalb sind kurze Strecken möglich. Das Treppensteigen ist mit Festhalten am Geländer machbar. Das Gehen auf unebenem Untergrund ist erschwert, Steigungen sind schwer zu bewältigen und gelingen nicht immer. Diese Personen benötigen für draussen teilweise Gehhilfen und sollten beim Gehen nichts tragen.

¹ Russell, D. et al. (2006). *GMFM und GMFCS – Messung und Klassifikation motorischer Funktionen*. (Deutschsprache Ausgabe von Florian Heinen et al.). Bern: Hans Huber Verlag.

Abbildung 26: Level der motorischen Beeinträchtigung (GMFCS) (Vorderseite)

3.2.3 Karte der Hinweise

Nun folgt im Lehrmittel eine Karte mit allgemeinen Hinweisen als Ergänzung zu den bisherigen Karten. Der Inhalt dieser Karte ist aufgrund der Evaluation entstanden. Hier wurden Inputs, Anmerkungen und Ideen von Testprobandinnen und -probanden kurz zusammengefasst und soll der Anwenderin oder dem Anwender des Produkts nützliche Tipps vermitteln

Hinweise zu unterschiedlichen Aspekten des Lehrmittels

Einige Lehrpersonen aus integrativen und separativen Settings haben unser Lehrmittel genau studiert und den Autorinnen mittels einer Umfrage Rückmeldungen gegeben. Diese hilfreichen Überlegungen und Tipps sollen Ihnen nicht vorenthalten werden. Deshalb gehen wir hier auf einige Hinweise ein.

Einbettung der Übungen im Sportunterricht

Die Übungen sind als Hauptteil und weniger als Einstieg oder Abschluss einer Sportlektion geeignet. Einzelne Übungen können als alternative Stationen zum sonstigen Programm aufgebaut werden. Für den Aufbau benötigen einige Übungen viel Zeit und Personen. Um die Ressourcen zu schonen, wird empfohlen, nicht zu viele Übungen parallel zu planen. Bei einigen Übungen braucht es nur sehr kleine Umstellungen für die verschiedenen Niveaus. Der Grundaufbau bleibt derselbe.

Synergien im Schulhaus nutzen

Es hat sich gezeigt, dass es von Vorteil ist, wenn Bewegungslandschaften oder einzelne Stationen über mehrere Sportlektionen von unterschiedlichen Klassen stehengelassen und gebraucht werden können. So können die Stationen eventuell vor Schulstart gemeinsam aufgebaut und nach Schulschluss gemeinsam abgebaut werden. Durch den Nutzen der Synergien kann die Sportlektion effizient genutzt und die echte Lernzeit erhöht werden.

Miteinander planen

Es hilft, wenn Betreuungspersonen oder einige Schülerinnen und Schüler in den Planungsprozess miteinbezogen werden. Die ausgewählten Personen sollten einen klaren Plan für den Aufbau der Geräte haben. Die Visualisierungen auf den Karten sind hierzu sehr hilfreich und können den zuständigen Personen abgegeben oder kopiert werden.

Abbildung 27: Karte Hinweise (Vorderseite)

3.2.4 Karte zum Überblick

Abbildung 28: Karte Überblick zu den Kompetenzkarten (Vorderseite)

Diese Karte soll zum Überblick der nachfolgenden Karten mit den einzelnen Übungen dienen. Auf der Vorderseite sind die ausgewählten Kompetenzen mit den jeweiligen Farben und Nummern des Lehrmittels versehen. Auf der Rückseite ist abzulesen, zu welchen Kompetenzen und Levels ein Video zur Veranschaulichung zur Verfügung steht.

3.2.5 Karte der Kompetenzen

Die Karten der Kompetenzen bestehen letztendlich aus jeweils einer Übersichtskarte plus fünf Levelkarten. Bei der Übersichtskarte wird die Übung für jedes Level kurz beschrieben. In der folgenden Abbildung ist eine solche Übersichtskarte zu sehen.

A 1		Balancieren
Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A 1.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die gerade Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (schmale Seite der Langbank) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank wieder abwärts. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzliche Aufgaben.
A 1.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die gerade Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (schmale oder breite Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank abwärts.
A 1.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die waagrechte Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (breite Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank abwärts.
A 1.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei parallel eingehängte Langbänke auf zwei nebeneinander stehende Schwedenkasten geschoben. Weiter vom Schwedenkasten über die beiden waagrechten Langbänke in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten und vom Schwedenkasten über die schiefen Langbänke wieder abwärts.
A 1.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei parallel eingehängte Langbänke auf zwei nebeneinander stehende Schwedenkasten geschoben. Weiter vom Schwedenkasten über die beiden geraden Langbänke in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten und vom Schwedenkasten über die schiefen Langbänke wieder runter.

Abbildung 29: Karte Übersicht Kompetenzen Balancieren

Zudem ist auf der Rückseite dieser Karte der komplette Aufbau der Übungen in Bildern ersichtlich.

Abbildung 30: Karte Überblick Aufbau Balancieren

Nach dieser Übersichtskarte folgen nun für alle fünf Levels je eine Karte pro Kompetenz. Auf der Vorderseite sind jeweils die basalen und die erweiterten Kompetenzen zu finden, welche vom Lehrplan 21 abgeleitet wurden. Auch ist eine Beschreibung der Übung erläutert, sowie eine Liste des Materials aufgeführt, welches für die entsprechende Übung gebraucht wird. Zudem sind Variationen aufgeführt, welche der Lehrpersonen Ideen für Anpassungen ermöglichen. Letztendlich ist auf der Vorderseite zu sehen, ob für die dargestellte Übung ein Lehrvideo vorhanden ist. Auf der Rückseite jeder Karte ist der Aufbau und die Übung in Bildern dargestellt. Noch zu erwähnen ist, dass der Balken des Titels für jede Kompetenz eine andere Farbe aufweist. Diese Farbwechsel sollen der Übersicht und einem klaren Aufbau dienen. Zusätzlich kann die Kartenummer in der oberen rechten Ecke zu einer Übersicht verhelfen, denn diese Nummer ist auch auf der oben erwähnten Überblickskarte zu finden.

A 1.1

Balancieren

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schmalen Unterlage in der Höhe balancieren.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schmalen Unterlage auf verschiedene Arten balancieren (z.B. rückwärts, seitwärts, mit Drehung).

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die gerade Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (schmale Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank wieder runter. Die Schülerinnen und Schüler bekommen von der Lehrperson individuelle Zusatzaufgaben, um die Übung zu variieren und zu erschweren. Die Lehrperson kann sich von den Variationsideen inspirieren lassen.

Material

- 3x Langbank
- 2x Kasten
- Eventuell/wenn nötig 4x dünne Matte

Variationen

- Rückwärtslaufen
- Mit Ball in der Hand
- Mit einem anderen Schüler auf der Langbank kreuzen
- Durch einen Reifen steigen
- Einen Ball auf einem Tennis oder Badmintonschläger balancieren
- Eigene Kreativität der Schülerinnen und Schüler fördern

Abbildung 31: Karte Balancieren A 1.1 (Vorderseite)

A 1.1

Balancieren

Bilddokumentation

Abbildung 32: Karte Balancieren A 1.1 (Rückseite)

4. Evaluation des Produkts

In diesem Kapitel wird erläutert, wie das Lehrmittel evaluiert wurde. Dazu wird zuerst das Vorgehen beschrieben und Bezüge zu relevanter Literatur gezogen. Dies wird auf den drei Ebenen der Datenerhebung, der Methode der schriftlichen und standardisierten Befragung und zuletzt auf der Ebene der Datenaufbereitung gemacht. Danach werden die Resultate der Umfrage dieser Arbeit zusammengetragen, aufgezeigt, interpretiert und diskutiert. Am Schluss dieses Kapitels wird daraus abgeleitet die Fragestellung beantwortet und die Zielerreichung dieser Arbeit beurteilt.

4.1 Methodik der Evaluation

Mit dieser Masterarbeit wird ein Produkt entwickelt für die heilpädagogische Praxis. Es soll ein Produkt entstehen, welches im Sportunterricht für Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen von Nutzen sein kann. Dieses Produkt soll den Sportunterricht für die unterrichtende Person vereinfachen und mögliche Ideen für die Gestaltung von Übungen aus den ausgewählten Kompetenzbereichen passend zum Lehrplan 21 liefern. Der Inhalt des Produkts soll möglichst einfach und klar verständlich dargestellt werden. Die Grundlagen des Produktes werden mittels Theorie- bzw. Literatur erarbeitet.

Nachdem das Produkt entwickelt worden ist, wird dieses an neun Probandinnen oder Probanden ausgehändigt. Diese ausgewählten Lehrpersonen arbeiten an Sonderschulen mit Kindern und Jugendlichen mit motorischen Beeinträchtigungen oder sind Regelschullehrpersonen und integrieren eine Schülerin oder einen Schüler mit motorischen Beeinträchtigungen. Diese Testpersonen begutachten das erstellte Produkt. Ein von uns entwickelter Fragebogen wird durch die Testpersonen ausgefüllt. Die Antworten der Testpersonen helfen den Autorinnen, das Produkt zu evaluieren.

„Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrunde liegenden theoretischen Konzepten und Zusammenhängen zu verwenden. Der Fragebogen ist das Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse» (Porst, 2014, S.16).

4.2 Datenerhebung

In der Forschung wird zwischen den Begriffen 'quantitativer Forschung' und 'qualitativer Forschung' unterschieden. Diese Forschungsmethoden sind jedoch nicht in jeder Forschung einfach voneinander zu trennen (Flick, 2016, S. 21). In den weiteren Kapiteln wird erläutert, was die Kennzeichen einer qualitativen und einer quantitativen Forschung sind. Zudem wird auf die Kennzeichen dieser beiden Untersuchungsmethoden eingegangen.

4.2.1 Qualitative Forschung

Bei der qualitativen Forschung ist schnell zu erkennen, dass vorgegebene Fragen und Antwortmöglichkeiten nicht prioritär angewendet werden. Stattdessen werden bei dieser Art von Forschung offene

Fragen benutzt, sodass die Probandinnen und Probanden in persönlichen Worten auf die gestellten Fragen entgegnen müssen. Auch kann beobachtet werden, dass bei qualitativen Forschungen weniger Fälle untersucht werden. Diese ausgelesenen Probandinnen und Probanden und deren Antworten werden aber exakt und tiefgründig analysiert und ausgewertet (Flick, 2016, S. 24 f.).

4.2.2 Quantitative Forschung

Die quantitative Forschung bezieht sich meist auf eine Konzeption, welche dann in einem begrifflichen Konstrukt ausformuliert wird. Für die Untersuchung werden Hypothesen gebildet, die dann begutachtet werden. Bei dieser Art von Forschung spielt der Vorgang des Messens eine wichtige Rolle, um über Werte gewisse Unterschiede abzuleiten. «Durch die Standardisierung der Erhebungssituation sollen die Kriterien der Reliabilität (Verlässlichkeit), Validität (Gültigkeit) und Objektivität (vgl. hierzu Kapitel 10) eingehalten werden» (Flick, 2016, S. 23). Letztendlich ist bei der quantitativen Forschung zu erkennen, dass mit Zahlen gearbeitet wird. Durch eine Kategorisierung der Antworten, können auch Antwortmöglichkeiten in Zahlen bestimmt und ausgedrückt werden. Durch diese Zahlen wird es möglich, eine statistische Analyse zu erheben (ebd.).

4.2.3 Kombination quantitativer und qualitativer Forschung

In den beiden vorangehenden Kapitel sind Vor- und -Nachteile dieser beiden Forschungsarten zu lesen. «Andererseits kann man durch die Kombination qualitativer und quantitativer Forschung die jeweiligen Schwächen und Grenzen ausgleichen und in der Kombination Synergien zwischen beiden herstellen» (Flick, 2016, S. 27).

In der Forschung dieser Entwicklungsarbeit ist zu erkennen, dass die Autorinnen eine Mischform gewählt haben. Die Anzahl der Probandinnen und Probanden und drei offene Fragen deuten eher auf eine qualitative Forschung hin. Jedoch sind in der Umfrage hauptsächlich quantitative Fragen gestellt worden. Quantitative Fragen sind in dieser Forschung zu erkennen, weil die meisten Antworten auf einer Skala dargestellt werden können. Diese quantitativen Fragen ermöglichen den Autorinnen die gleichen Ansichten und Meinungen zu zählen und diese wiederum auszuwerten. Durch die Kategorisierung der Antwortmöglichkeiten ist es möglich, mit den Zahlen eine statistische Auswertung zu machen. Zudem konnten aus diesen Zählungen weitere Interpretationen herausgelesen werden. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass die Studie aufgrund mangelnder Teilnehmenden an der Umfrage nicht sehr aussagekräftig und nicht zu verallgemeinern ist. Jedoch war es den Autorinnen ein Anliegen, das entwickelte Produkt mittels einer Umfrage zu evaluieren. Die Autorinnen sind der Meinung, dass es für sie interessant ist, Standpunkte von allfälligen Produktnutzerinnen und -nutzern zu erhalten. So können auch allfällige Anpassungen vorgenommen werden. Eine grössere Untersuchung hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Wie bereits erwähnt, haben die Autorinnen in der Umfrage drei offene Fragen gestellt, welche eher bei der qualitativen Forschung angesiedelt sind. Diese Fragen dienen dazu, noch weitere Gedanken, Ideen und Ansichten der Probandinnen und Probanden abzuholen. Auch diese Antworten sollen der Entwicklung des Produkts dienen.

4.3 Schriftliche und standardisierte Befragung

Gemäss Flick (2016, S. 105) werden Befragungen meistens mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt, welcher handschriftlich oder online ausgefüllt wird. Eine weitgehende bis vollständige Standardisierung ist ein zentrales Merkmal des Fragebogens. Im Voraus werden die Fragen, deren Reihenfolge und die Antwortmöglichkeiten fixiert. Ab und zu werden auch Freitextfragen in die Befragung integriert. Die befragte Person kann dabei in persönlichen Worten Auskunft geben. «Fragebogenstudien zielen darauf ab, vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten, weshalb sowohl die Fragen als auch die Befragungssituationen und die Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmer identisch sind» (Flick, 2016, S. 105).

Die Autorinnen wollten die Befragungssituation der Probandinnen und Probanden möglichst ähnlich gestalten. Da die Autorinnen bei der Beantwortung der Online-Umfrage nicht dabei waren, war es unmöglich, dies zu kontrollieren. Ein Ziel der Autorinnen war es jedoch, allen Probandinnen und Probanden genügend und gleiche Vorinformationen zu vermitteln. Deshalb haben alle Probandinnen und Probanden dieselben Unterlagen, Dokumente und Links bezüglich dieser Entwicklungsarbeit und Forschung erhalten.

4.3.1 Postalische Befragung

Die Probandinnen und Probanden müssen den Fragebogen bei einer postalischen Erhebung ohne Handreichungen eines Interviewers ausfüllen. «Dies setzt natürlich voraus, dass der Fragebogen absolut transparent und verständlich gestaltet ist (informatives Deckblatt, klare Instruktionen, eindeutige Antwortvorgaben, ansprechendes Layout etc.)» (Bortz & Döring, 2006, S. 256).

Um diese Vorgaben möglichst zu erfüllen, haben die Autorinnen den Fragebogen im Voraus zur Testung an unterschiedliche Personen gesendet. Diese Testpersonen wurden gebeten, kritische Rückmeldungen zu geben. Mit diesen Rückmeldungen konnten die Autorinnen den Fragebogen optimal anpassen.

4.3.2 Konstruktion und Entscheidung über Inhalte eines Fragebogens

Es wird von einer schriftlichen Befragung gesprochen, wenn die Testpersonen einen schriftlich vorgelegten Fragebogen schriftlich ausfüllen müssen. Bei diesem Vorgehen ist eine klare Strukturierung der Befragungsinhalte wesentlich. Des Weiteren ist wichtig, dass die sprachliche Formulierung an die jeweiligen Adressaten der Befragung angepasst wird. Ebenfalls ist es wertvoll, durch eine spezifische Fragenauswahl die Fragestellung möglichst abdeckend beantworten zu können (Bortz & Döring, 2006, S. 253). Für die Befragung müssen konkrete Ideen gesammelt werden. Bei der Entscheidung über den

Inhalt der Fragen oder der Statements steht die eigentliche Erkundung im Fokus. Die Antworten der Befragten sollen dem Forscher helfen, seine Fragestellung zu beantworten. Laut Bortz und Döring (2006, S. 254) und Altrichter und Posch (2007, S. 170) besteht ernstliche Gefährdung, dass nutzloses Datenmaterial entsteht, wenn nicht vorweg überlegt wird, was erfasst werden soll und dementsprechend dazu noch wertvolle Informationen fehlen.

Die Autorinnen haben entsprechend dieser Hinweise gemeinsam überlegt, welche Inhalte mit dem Fragebogen abgedeckt werden müssen, respektive welche Fragestellungen sie beantwortet haben wollen. Im folgenden Mindmap ist ersichtlich, für welche konkreten Inhalte sich die Autorinnen entschieden haben. Eine vergrösserte Version dieses Mindmaps befindet sich im Anhang.

Abbildung 33: Mindmap konkrete Ideensammlung Inhalt Fragebogen

Gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 170) können folgende Überlegungen bei der Auseinandersetzung mit dem Inhalt zur Umfrage von Nutzen sein:

- Ist die angenommene Antwort der Probandinnen und Probanden notwendig?
- Wird das Thema mit den Fragen abdeckend behandelt?
- Haben die Probandinnen und Probanden alle Informationen, um die Inhalte der Fragen beantworten zu können?

4.3.3 Arten von Fragen/ Formulierungen von Fragebogen- Fragen

Der Inhalt und die Form von Fragebogen- Fragen können unterschiedlich sein. Im folgenden Abschnitt werden Inhalt und Form von Fragebogen- Fragen thematisiert und in Verbindung mit der eigentlichen Forschung dieser Arbeit dargestellt.

Laut Porst (2014, S. 53) können folgende inhaltliche Aspekte in einem Fragebogen von Relevanz sein:

Tabelle 11: Inhaltliche Aspekte in einem Fragebogen (Porst, 2014, S. 53)

Inhaltlicher Aspekt	Beispiel aus dem Fragebogen dieser Arbeit
Frage nach Einstellung oder Meinungen	Wie ist Ihre erste Reaktion auf dieses Produkt?
Fragen nach Überzeugungen oder Wertorientierungen	Zu diesem Aspekt ist im Fragebogen keine Frage enthalten.
Fragen nach Wissen und Verhalten	Wir würden das Produkt später gerne vertreiben. Wenn unser Produkt heute erhältlich wäre, wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie das Produkt erwerben würden?
Fragen nach Merkmalen der Befragungsperson	Wie alt sind sie? In welchem Schulsetting arbeiten Sie?

In der Literatur von Flick (2016), Altricher & Posch (2007) und Bortz und Döring (2006) wird empfohlen, eine schriftliche Befragung mit Fragen mit Antwortvorgaben zu gestalten. Zudem wird beschrieben, dass die offenen Fragen als Auflockerung in einer schriftlichen Befragung gut gebraucht werden können. Auch mit unterschiedlichen Varianten von Antwortvorgaben kann ein Fragebogen vielseitig und attraktiv gestaltet werden. Von grossem Nutzen ist es, die Fragebögen elektronisch zu versenden. Somit können die Probandinnen und Probanden ihre Antworten ankreuzen, ihre Rückmeldungen über ein Gerät eingeben und zurücksenden.

Grundsätzlich bestätigt die Literatur, dass 'geschlossene' Fragen die Auswertung der Fragebögen enorm erleichtert. Bei offenen Frageformulierungen kann es der Fall sein, dass Probandinnen und Probanden aus Angst vor Rechtschreibfehlern oder stilistischen Mängeln nur kurze, unvollständige Antworten formulieren (Bortz & Döring, 2006, S. 254). Die Antworten hängen also stark von der Verbalisierungsfähigkeit der Befragungsperson ab (Porst, 2014, S. 57). Letztendlich gibt es noch die halboffenen Fragen. Unter halboffenen Fragen ist gemeint, dass zu einer geschlossenen Frage noch eine Antwortkategorie wie 'Sonstiges, bitte nennen' angehängt wird. Der Nutzen dieser halboffenen Fragen ist, dass mögliche weitere Antworten der Befragten eingeholt werden können, sofern die vorgegebenen Antworten für die Probandin oder den Probanden nicht genügend oder zu ungenau formuliert sind (ebd.).

Nun werden einige Beispiele aus dem für die Forschung dieser Arbeit entstandenen Fragebogen dargestellt, erläutert und begründet.

*** 13. Wir würden das Produkt später gerne vertreiben. Wenn unser Produkt heute erhältlich wäre, wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie das Produkt erwerben würden?**

Äusserst wahrscheinlich
 Eher nicht wahrscheinlich
 Sehr wahrscheinlich
 Überhaupt nicht wahrscheinlich
 Einigermassen wahrscheinlich

Abbildung 34: Frage 13 des Fragebogens

In der Abbildung sind vorgegebene Antworten auf eine Frage zu lesen. Diese Antworten deuten darauf hin, dass es sich um eine geschlossene Frage handelt. Zur Beantwortung wurden dem Befragten eine mehrstufige Rating- Skala zur Verfügung gestellt. Auch die Möglichkeit, die Antworten zu skalieren, deutet auf eine geschlossene Frage hin. Mit solchen Fragen wurde das Ziel verfolgt, dass diese Antworten die Auswertung dank der Skalierung erleichtern sollen.

*** 4. In welcher Funktion sind sie in ihrer Klasse tätig?**

Klassenlehrperson
 Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
 Klassenassistenz
 Andere

Abbildung 35: Frage 4 des Fragebogens

Bei dieser Frage in Abbildung 27 wurde eine Form zum Ankreuzen ausgewählt, dass mehrere Antworten möglich sind. Mit dieser Form sollte sichergestellt werden, dass die verschiedensten Funktionen der Probandinnen und Probanden aufgenommen werden konnten.

*** 9. Bitte geben Sie in Ihren eigenen Worten an, was Ihnen an diesem Lehrmittel gefällt:**

Abbildung 36: Frage 9 des Fragebogens

In der vorangehenden Abbildung fällt auf, dass keine Antworten vorgegeben sind. Somit ist diese Frage eine offene Frage.

Letztendlich ist in der untenstehenden Abbildung noch eine halboffene Frage aus der Umfrage zu sehen. Diese Frageform wird durch die Kombination der vorgegebenen Antworten und dem Feld 'Andere Variante' klar.

*** 8. Es liegen verschiedene Endproduktideen vor.
Wie geeignet wären die Varianten des Produkts für Sie?**

	gar nicht geeignet	nicht geeignet	neutral	geeignet	sehr geeignet
A5 Karten in einer Box und Videos auf einem Memorystick	<input type="radio"/>				
Buch / Heft und Videos auf einem Memorystick	<input type="radio"/>				
Memorystick mit PDF und Videos (alles digital)	<input type="radio"/>				
Ordnermappe und Videos auf einem Memorystick	<input type="radio"/>				
Andere Variante:	<input type="text"/>				

Abbildung 37: Frage 8 des Fragebogens

Prinzipiell kann die Formulierung des Fragebogenitems als Frage oder als Behauptung gestellt werden. Es ist wichtig zu wissen, dass die Formulierung als Behauptung geeignet ist, um Positionen, Meinungen und Einstellungen zu erfragen. Behauptungen können die Probandin oder den Probanden anspornen und zwingen die Befragten zu einer Erklärung (Bortz & Döring, 2006, S. 254).

In der Umfrage dieser Arbeit wurde auf alleinige Behauptungen ohne Frageformen verzichtet. Den Autorinnen war es wichtig, dass die Struktur der Fragen gleichbleibt und der Aufbau für die Probandinnen und Probanden nicht verwirrend wirkt. Die Autorinnen haben sich deshalb dazu entschieden, immer nach einer Einleitung oder Behauptung der Probandin oder dem Probanden eine konkrete Frage zu stellen.

Generell ist laut zuvor zitierter Literatur zu sagen, dass sich sowohl Fragen wie auch Behauptungen nicht neutral formulieren lassen. Viele Fragebogenitems enthalten schnell bestimmte Wertungen, welche auch bei einer Auswertung zu beachten sind. Allgemein ist es von Bedeutung, dass die Antworten klar aufgefasst werden können, doppelte Verneinungen und Begriffe wie 'immer', 'alle', 'keiner' und 'niemals' sind in der Frageformulierung zu vermeiden (Bortz & Döring, 2006, S. 255). Die Vergleichbarkeit der Antworten sinkt, wenn in einer Frage mehrere Dimensionen enthalten sind, weil die Probandinnen und Probanden auf eine Dimension antworten, aber nicht alle Befragten die gleiche Dimension herausgreifen (Flick, 2016, S. 106).

Letztendlich helfen die '10 Gebote der Frageformulierung' nach Bortz und Döring (2006, S. 256) und Porst (2014, S. 99):

1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!
2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!
3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!
4. Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden!
5. Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!
6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!
7. Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichem Bezug verwenden!
8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt (überschneidungsfrei) sind!
9. Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht (unkontrolliert) auf deren Beantwortung auswirkt!
10. Du sollst unklare Begriffe definieren!

In der Umfrage dieser Arbeit wurden hauptsächlich geschlossene oder halboffene Fragen gestellt. Laut Literatur von Flick (2016, S. 175) können geschlossene Fragen die Offenheit der Probandinnen und Probanden beim Ausfüllen positiv beeinflussen, weil eine anonyme Beantwortung möglich ist. Zudem wird erwähnt, dass der soziale Druck durch schriftliche und geschlossene Umfragen minimiert werden kann, was Überlegungen über Dinge ab und zu entlasten kann.

Selbstverständlich sind sich die Autorinnen auch der Nachteile von Fragebögen bewusst, welche allemal auch in der Literatur anzutreffen sind. In der Literatur von Flick (ebd.) sind zusammenfassend folgende Nachteile zu finden. Die Forscherinnen und Forscher können nicht sicherstellen, dass die Fragen in der Umfrage von den Testpersonen fehlerfrei verstanden werden. Zudem ist für sie unklar, ob alle Probandinnen und Probanden die Frage genau gleich verstanden haben. *Um diesen Nachteil ein wenig zu minimieren, haben die Autorinnen, wie bereits erwähnt, ihren Fragebogen verschiedenen Testpersonen ausgehändigt.* Die Forscherinnen und Forscher müssen sich bewusst sein, dass Antworten durch unterschiedliche Aspekte verzerrt sein können. Die Probandin oder der Proband als Mensch und dessen Einstellung kann zu einer Verzerrung führen oder bestimmte Formulierungen von Fragen können die Antwort der Probandinnen und Probanden beeinflussen (ebd.). *Aus diesem Grund haben die Autorinnen in der Einleitung ihres Fragebogens nochmal darauf hingewiesen, dass sie die Probandinnen und Probanden um ehrliche Rückmeldungen bitten mit dem Hintergedanken, nicht nur positive Eindrücke der Probandinnen und Probanden abzuholen.*

In der Literatur von Flick (ebd.) wird beschrieben, dass nicht anonyme Fragebogen wiederum zu Verzerrungen führen können, weil die Probandinnen und Probanden somit die Erwartungen der Antworten der Forscherinnen und Forscher decken und diesen nicht widersprechen möchten. *Betreffend diesem Argument aus der Theorie, haben sich die Autorinnen dazu entschieden, eine anonyme Befragung durchzuführen.*

4.3.4 Dramaturgie eines Fragebogens

Ein Fragebogen muss mit einer klaren und verständlichen Instruktion beginnen. Dabei ist zu beachten, dass in einer Sprache und Wortwahl der Probandinnen und Probanden geschrieben wird (Bortz & Döring, 2006, S. 256). *Die Autorinnen dieser Arbeit haben die Instruktionen als Information in einem Mail formuliert und den Link zur Umfrage ins Mail integriert.*

Für den Inhalt der Fragen sind die theoretischen Vorarbeiten zu einer Befragung wichtig, welche mit einem exakten Bestimmen des zu erfassenden Themenbereichs beginnen (Bortz & Döring, 2006, S. 244). In einem weiteren Schritt spielt die Makroplanung der Inhalte eine wichtige Rolle, bei welcher die Reihenfolge der Themen und Fragen bestimmt wird. Diese Reihenfolge wird anhand von unterschiedlichen Kriterien bestimmt und dient demzufolge letztendlich der Struktur des Fragebogens. Bei der Abfolge sollen Aspekte der Über- und Unterforderung der Befragten beachtet werden. Gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 172) ist es von Vorteil, zu Beginn des Fragebogens nach objektiven Informationen zu fragen und erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen die Fragen nach subjektiven Informationen. Studien von Bortz und Döring (2006, S. 256) belegen, dass es wichtig ist, am Schluss von Fragebögen leicht zu beantwortende Fragen zu platzieren, aufgrund der nachlassenden Aufmerksamkeit und der Motivation der Befragten oder des Befragten. Die Fragenanordnung spielt also eine wichtige Rolle. Die Forscherin oder der Forscher sollte sich bewusst sein, dass Fragen sich wechselseitig beeinflussen können. Dies wird in der Literatur auch als 'Hallo- Effekt' bezeichnet (Flick, 2016, S. 110 ff.).

Flick (ebd.) empfiehlt die Anordnung so zu gestalten, dass vom Allgemeinen zum Konkreten gefragt wird. In einer Fragebogenstruktur werden Kontrollfragen eingesetzt, um Sachverhalte aus früheren Fragen noch einmal zu thematisieren und Antworten der Befragten zu vergleichen. Gelegentlich können einige offene oder Freitextfragen in eine Befragung integriert werden, sodass die Probandinnen und Probanden in eigenen Worten antworten können (ebd.).

4.3.5 Arten von Skalen

Im nächsten Abschnitt werden verschiedene Arten von Skalen kurz erläutert und es wird beschrieben, welche in der Forschung dieser Arbeit eingesetzt wurden. Zudem wird in der untenstehenden Tabelle mittels eines Beispiels dargestellt, in welcher Form diese in dieser Forschung angewendet wurden. In der Literatur von Porst (2007, S. 71) werden die ausgewählten Skalen folgendermassen beschrieben:

Tabelle 12: Ausgewählte Arten von Skalen

Skala	Kurze Erläuterung	Beispiel aus dieser Arbeit
Nominal- Skalen	Bei einer Nominal- Skala kann die Frage mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden.	Variable «Geschlecht»
Ordinal-Skalen	Eine Ordinalskala ist eine Rangordnung.	Variable «Erste Reaktion auf das Lehrmittel» <ul style="list-style-type: none"> - sehr positiv - etwas positiv - neutral - etwas negativ - sehr negativ
Verbalisierte- Skalen	Alle Skalenpunkte werden benannt.	Variable «Produkt erwerben» <ul style="list-style-type: none"> - Äusserst wahrscheinlich - Sehr wahrscheinlich - Einigermassen wahrscheinlich - Eher nicht wahrscheinlich - Überhaupt nicht wahrscheinlich
Endpunktbenannte- Skalen	Nur die Endpunkte der Skalen werden benannt.	In dieser Arbeit ist keine Endpunktbenannte-Skala zu finden.

4.4 Datenaufbereitung

In diesem Kapitel geht es um die Aufbereitung der Daten, welche mittels des Fragebogens erhoben wurden. Zudem wird die Datenanalyse kurz erläutert.

4.4.1 Kategorisierung und Codierung

Für die Kategorisierung der Antworten werden bei der Aufbereitung alle Antworten in Zahlenwerte umgewandelt. Durch diese Umwandlung findet eine Codierung der Antworten statt. Alle Antworten können danach in eine Datenmatrix übertragen werden. Auch bei offenen Fragen werden Kategorien gebildet, um den Text oder die Aussagen der Probandinnen und Probanden zu kategorisieren (Flick, 2016).

In der folgenden Grafik sind einige Kategorisierungen der Umfrage dieser Entwicklungsarbeit zu sehen. Die komplette Kategorisierung ist im Anhang zu finden.

Tabelle 13: Einige Kategorisierungen der Antworten der Umfrage

Variable 4 In welcher Funktion sind sie in ihrer Klasse tätig?	Klassenlehrperson	1
	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge	2
	Klassenassistentz	3
	Andere	4
Variable 5 Wie ist Ihre erste Reaktion auf dieses Produkt?	Sehr positiv	1
	Etwas positiv	2
	Neutral	3
	Etwas negativ	4
	Sehr negativ	5
Variable 6 Auf der Seite drei und vier des Lehrmittels sind die Levels der motorischen Beeinträchtigungen (GMFCS) beschrieben. Sind die Levels für sie verständlich beschrieben?	Ja	1
	Nein	2

Durch diese oben genannte Kodierung aller Antwortmöglichkeiten der Fragen, ist es letztendlich möglich, die Antworten den Zahlenwerten zuzuordnen (Flick, 2016, S. 156). Nun folgt ein Beispiel der Resultate der Umfrage dieser Arbeit in der Datenmatrix. Ersichtlich ist das Ergebnis aus der Umfrage von vier Probandinnen und Probanden und der Variable 4, 5 und 6 der Befragung. Die gesamte Datenmatrix ist im Anhang unter Kapitel zu finden. Weiter wird die Datenmatrix für die Auswertung der Ergebnisse verwendet.

Tabelle 14: Ausschnitt der Datenmatrix der Ergebnisse der Umfrage

Proband	Variable		
	V4	V5	V6
Proband 1	2	1	1
Proband 2	1	1	1
Proband 3	2	2	1
Proband 4	2	1	1

Die Antworten von offenen Fragen werden auch gebildeten Kategorien zugeordnet. Somit ist gewährleistet, dass auch diese Antworten einem Zahlenwert zugeordnet werden können. Dieser Zahlenwert ist wiederum hilfreich für die Auswertung der Antworten (ebd.).

Hier ein Beispiel der Kategorien zu einer Frage aus dieser Untersuchung. Die weiteren Kategorien von offenen Fragen sind im Anhang zu finden.

Table 15: Beispiel einer Kategorisierung der Antworten einer offenen Frage

Frage	Kategorien		Anzahl Aussagen
Bitte geben Sie in Ihren eigenen Worten an, was Ihnen an diesem Lehrmittel gefällt:	1	Darstellung und Aufbau	5
	2	Visualisierung	7
	3	Idee und Inhalt	5
	4	Videos	2

In dieser Tabelle ist in der letzten Spalte zusätzlich ersichtlich, wie viele Probandinnen und Probanden eine Aussage zur bestimmten Kategorie geäußert haben.

4.4.2 Datenanalyse

Gemäss der Literatur von Altrichter und Posch (2007, S. 185) bedeutet Datenanalyse folgendes:

Aus vorhandenen Informationen (Daten, Vorwissen und sonstigen Informationen)

- solche Erklärungen für erklärungs-würdige Situationen entwickeln,
- die gut durch die vorliegenden Informationen argumentierbar sind.

Weiter sind in der untenstehenden Tabelle die sechs Schritte des Prozesses einer Datenanalyse nach Altrichter und Posch (ebd.) beschrieben. *Diese Schritte haben die Autorinnen in ihrer Untersuchung bei der Datenanalyse zur Hilfe genommen.*

Table 16: Die sechs Schritte des Prozesses einer Datenanalyse (Altrichter & Posch, 2007, S. 185)

Prozessschritte	Kurze Erläuterung	Hilfreiche Fragestellungen in diesem Prozess
Daten lesen	Verwendbare Daten bewusst machen	Welche Äusserungen wurden gemacht?
Daten reduzieren	Bedeutsame Auskünfte auslesen	Was gehört zusammen? Was ist wesentlich? Was ist unwesentlich?
Daten explizieren	Der Bedeutung dieser ausgelesenen Aussagen bewusst werden	Was bedeuten die einzelnen Aussagen der Probanden*innen im Kontext?
Daten strukturieren und kodieren	Daten den unterschiedlichen Kategorien zuordnen	Zu welcher Kategorie passen die Aussagen/ Antworten?
Zusammenhänge aufbauen, Annahmen formulieren	Wenn- Dann- Beziehungen, Begriffe in einleuchtende und durch Angaben nachweisbare Beziehungen bringen	Inwiefern hängen die Antworten der Fragen/ Kategorien zusammen?

Prozessschritte	Kurze Erläuterung	Hilfreiche Fragestellungen in diesem Prozess
Interpretationen und den Analyseprozess überprüfen	Inwieweit enthalten die Angaben die erstrebten Informationen	Wie aufrichtig sind die Resultate der einzelnen Analyseschritte?

4.5 Datenauswertung

In dieser Forschung scheint gemäss der Literatur wichtig zu sein, dass die Kategorien der Antworten klar definiert sind, sowohl bei geschlossenen Fragen als auch bei offenen Fragen.

Liegt fest, nach welchen Kriterien die Untersuchungsobjekte klassifiziert werden sollen, wird durch einfaches Zählen bestimmt, wie häufig die einzelnen Kategorien besetzt sind. Die Datenerhebung endet mit der Angabe der Häufigkeit für die einzelnen Kategorien, evtl. ergänzt durch eine grafische Darstellung der Resultate (z. B. Säulendiagramm) (Bortz & Döring, 2006, S. 139).

Laut Altrichter und Posch (2007, S. 198) hat die Zählmethode folgenden Nutzen:

- Es entsteht rasch ein erster Abriss über eine Datenmenge.
- Es hilft Vorurteile aufzuspüren.
- Es kann abgeleitet werden, ob Ergebnisse eine breitere Geltung haben.

In dieser Forschung sind die Daten aus der Datenmatrix gezählt und anschliessend in einer Excel-Tabelle notiert worden. Folgend ein Auszug einer Frage mit den gezählten Aussagen aus dem Exceldokument.

Tabelle 17: Auszug aus dem Excel mit einer Frage und den dazu gezählten Antworten

Wie ist Ihre erste Reaktion auf das Lehrmittel?	
Antwortmöglichkeiten	Anzahl Aussagen der Probanden*innen
Sehr positiv	7
Etwas positiv	1
Neutral	1
Etwas negativ	0
Sehr negativ	0

4.6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage zusammengetragen, erläutert und teilweise grafisch dargestellt.

4.6.1 Angaben zu den Probandinnen und Probanden

Insgesamt haben neun Personen, sechs Frauen und drei Männer, an der Umfrage teilgenommen. Zweidrittel sind zwischen 31 und 50 Jahre alt. Eine Person ist jünger und zwei Personen sind älter. Dieselbe Verteilung zeigt sich auch in Bezug auf das Schulsetting, in welchem die Probandinnen und Probanden zum Zeitpunkt der Umfrage arbeiten.

Abbildung 38: Schulsetting der Probandinnen und Probanden

Die Probandinnen und Probanden haben in den verschiedenen Settings auch unterschiedliche Funktionen. Fünf Personen arbeiten als Klassenlehrperson, zwei davon mit heilpädagogischer Ausbildung. Drei arbeiten als Heilpädagogen und eine Person als Klassenassistentin.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Alterskategorien, beide Geschlechter, drei verschiedene Schulsettings und vier verschiedene Funktionen bei den Probandinnen und Probanden vertreten sind.

4.6.2 Auswertung quantitativer Fragen

In einer Ordinal-Skala-Frage konnten die Probandinnen und Probanden ihren ersten Eindruck auf das Lehrmittel bewerten. Für sieben Probandinnen und Probanden ist dieser sehr positiv, bei einer Person etwas positiv und bei einer anderen neutral.

Bei der nächsten Frage ging es um die Verständlichkeit der Beschreibungen der verschiedenen Levels der motorischen Beeinträchtigungen (GMFCS). Alle Probandinnen und Probanden sagen, dass diese Beschreibungen verständlich sind.

Betreffend dem Aufbau der Karten konnten die Probandinnen und Probanden verschiedene Aussagen bewerten.

Abbildung 39: Ergebnisse Aufbau der Karten

In der Grafik ist zu sehen, dass acht von neun Probandinnen und Probanden sowohl die Videos als die Visualisierungen eine gute Ergänzung finden und für sie die Übungen verständlich sind. Bei einer Person trifft das nur teilweise zu. Der Aufbau der Karten beurteilten sechs Probandinnen und Probanden als sinnvoll und für drei Probandinnen und Probanden trifft dies teilweise zu. Ob die Übungen zu den Levels passen, sind sich die Probandinnen und Probanden nicht einig. Für je vier Probandinnen und Probanden trifft es voll und ganz oder meistens zu. Für einen Probanden jedoch nur teilweise. Die Variationen der verschiedenen Übungen empfinden sechs Probandinnen und Probanden als voll und ganz anregend und gut einsetzbar im Unterricht. Zwei Probandinnen und Probanden beurteilen dies mit ‘Trifft meistens zu’ und eine Person mit ‘Trifft teilweise zu’.

Für eine spätere Produktion des Lehrmittels bestehen verschiedene Möglichkeiten für dessen Form. Die Probandinnen und Probanden konnten dazu sagen, für wie geeignet sie die verschiedenen Möglichkeiten halten.

Abbildung 40: Ergebnisse mögliche Varianten des Endprodukts

Auf der Grafik ist erkennbar, dass die A5-Karten in einer Box bei den Probanden am beliebtesten sind. Ein Buch oder Heft halten zudem einige für geeignet bis sehr geeignet. Das Lehrmittel nur digital als PDF und die Videos auf einem Memorystick zur Verfügung zu haben, wird nicht als sehr geeignet beurteilt. Dasselbe trifft auf die Ordnermappe zu. Jedoch sagt bei den letzteren auch nur ein Proband, dass es nicht geeignet wäre. Alle anderen beurteilen es von 'neutral' bis zu 'sehr geeignet'.

Die Probandinnen und Probanden wurden nicht nur gefragt, in welcher Form sie das Lehrmittel am liebsten kaufen würden, sondern auch ob sie das Produkt überhaupt kaufen würden. Drei Probanden meinen dazu, dass sie es äusserst und zwei, dass sie es sehr wahrscheinlich kaufen würden. Jedoch gab es auch vier Probanden, welche es nur einigermaßen wahrscheinlich kaufen würden.

Neben den Karten entstanden zu einzelnen Übungen auch einige Videos. Den Probandinnen und Probanden wurde dazu erklärt, dass folgende zwei Ziele mit diesen Videos erreicht werden wollten: Die Lehrpersonen ermutigen, die Übungen durchzuführen und die Übungen verständlicher zu machen. Die Probandinnen und Probanden mussten dazu ankreuzen, ob diese Ziele für sie erreicht wurden oder nicht. Alle Probandinnen und Probanden bejahten diese Frage.

Eine weitere Aussage, welche die Probandinnen und Probanden wieder bejahen oder verneinen konnten, war folgende: Das Ziel des Lehrmittels ist die Förderung der Inklusion im Sportunterricht (Kinder/Jugendliche mit verschiedenen Niveaus können an denselben Kompetenzen/ Themenbereichen arbeiten). Wird dieses Ziel ihrer Meinung nach erreicht? Dazu sagten acht von neun Probandinnen und Probanden ja. Die eine Person, welche die Frage verneinte, begründete ihre Antwort folgendermassen: Inklusion ist nicht immer praktikabel, ab und zu ist es besser, die Gruppen nach Niveau zu bilden.

4.6.3 Auswertung der qualitativen Fragen

In der erstellten Umfrage mussten die Probanden auch offene Fragen beantworten. Auf diese Antworten und Begründungen wird in diesem Kapitel nun genauer eingegangen.

Bei der neunten Frage wurde von den Probanden erwartet, dass sie in eigenen Worten wiedergeben, was ihnen am Lehrmittel gefällt. Es wurden Punkte genannt, welche die Darstellung, den Aufbau, die Visualisierungen, die Idee und den Inhalt betreffen. Die verschiedenen Antworten werden in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst und den vier Bereichen (Idee, Aufbau, Visualisierungen, Inhalt) untergeordnet. Hinter jeder Antwort steht in Klammer, wie häufig dieser Punkt genannt wurde.

Tabelle 18: Ergebnisse positive Rückmeldungen

Idee	Aufbau	Visualisierungen	Inhalt
<ul style="list-style-type: none"> • die Idee des Lehrmittels gefällt mir (1) • eine tolle Inspiration (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • übersichtliche Dargestellung (2) • gut durchdachter Aufbau (1) <ul style="list-style-type: none"> • einfacher, übersichtlicher und verständlicher Aufbau (1) • man bekommt schnell einen Überblick (1) • muss sich nicht lange einlesen (1) • strukturierter Aufbau entlang der Levels ist klar und nützlich (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • gute Fotos (3) • Visualisierungen helfen bei der Umsetzung (3) • tolle Videos (1) • Videosequenzen zeigen eindrücklich, was alles möglich ist und wie die Übungen gemeint sind (1) • man bekommt Lust, Übungen mit den Kindern auszuprobieren (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • gute Erklärungen (2) <ul style="list-style-type: none"> • körperlich eingeschränkte SuS erfahren verschiedenste Bewegungsmöglichkeiten (1) • Sehr ansprechende Umsetzung (1) • Umsetzungsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer (1) • gute Übungen (1) • Anpassungen der Übungen sind rasch umzusetzen (1)

In einer nächsten Grafik wird nun aufgezeigt, wie stark die verschiedenen Bereiche gewichtet wurden, respektive wie häufig die verschiedenen Bereiche genannt wurden.

Abbildung 41: Ergebnisse Häufung positiver Rückmeldungen

Auf der Grafik ist gut erkennbar, dass zu den Visualisierungen am meisten Punkte aufgezählt wurden, welche den Probandinnen und Probanden am Lehrmittel gefallen. Auch zum Aufbau und zum Inhalt wurden fast so viele positive Rückmeldungen gemacht. Die Idee an sich wurde dreimal genannt.

Nach den positiven Rückmeldungen mussten die Probandinnen und Probanden wieder in eigenen Worten schreiben, was sie am Lehrmittel noch verbessern würden. Hier kamen Antworten zu den Bereichen: Aufbau der Übungen, Sicherheit und Beschreibung der Levels. Zudem haben sechs Probandinnen und Probanden geschrieben, dass sie nichts verbessern würden. Die Antworten werden wieder in der untenstehenden Grafik genannt und den vier Bereichen (Idee, Aufbau, Visualisierungen, Inhalt) zugeordnet. Wiederum ist der Zahl in der Klammer zu entnehmen, wie viele Probandinnen oder Probanden eine solche Aussage gemacht haben.

Tabelle 19: Ergebnisse kritische Rückmeldungen

Idee	Aufbau	Visualisierungen	Inhalt
	<ul style="list-style-type: none"> • Levels nur nach den körperlichen Beeinträchtigungen, andere Bereiche werden nicht berücksichtigt (1) 		<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen der komplexen Übungen braucht viel Zeit und Personal (2) • Braucht 1:1 oder 1:2 Betreuung (1) • die Sicherheit ist nicht bei allen Stationen gewährleistet (2)

Es ist bereits hier ersichtlich, dass zu den Bereichen 'Idee' und 'Visualisierungen' nichts gesagt wurde. Die genannten Punkte und die Gewichtung der vier Bereiche werden in der untenstehenden Grafik noch stärker sichtbar gemacht.

Abbildung 42: Ergebnisse Häufung negativer Rückmeldungen

Man sieht auf einen Blick, dass die Bereiche 'Idee' und 'Visualisierungen' nicht genannt wurden und dass zum Inhalt am meisten negative Rückmeldungen gemacht wurden.

Ganz am Schluss der Umfrage hatten die Probandinnen und Probanden noch die Möglichkeit, eigene Vorschläge einzubringen. Diese Mitteilungen werden hier nun wortwörtlich zusammengetragen:

- Danke für dieses praxisbezogene Lehrmittel.
- Danke für diese tolle Arbeit und viel Glück.
- Vielen Dank.
- Herzlichen Dank für eure Arbeit. Schade, dass ihr mit diesem Lehrmittel die falsche Zeit erwischt habt. Ich hätte gerne noch das eine oder andere ausprobiert. Arbeite aber selbst schon viel mit Bewegungslandschaften und habe vieles davon umgesetzt.
- Mit Kindern im Elektrorollstuhl würde ich mich vieles nicht trauen, da bräuchte ich noch Anpassungsvorschläge.
- Vielen Dank für die Anfrage zum Mitmachen. Meiner Meinung nach ist ein tolles Lehrmittel entstanden.

4.7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Nachdem die Ergebnisse der Umfrage dargestellt wurden, werden diese nun interpretiert und diskutiert. Dabei werden die Ergebnisse auf den verschiedenen Ebenen des Mindmaps im Kapitel '4.1.1.6

Konstruktion und Entscheidung über Inhalte eines Fragebogens' interpretiert. Zum Schluss wird anhand dieser Auswertung die Fragestellung dieser Entwicklungsarbeit beantwortet und begründet.

Allgemein muss gesagt werden, dass lediglich neun Probandinnen und Probanden das Lehrmittel studiert haben und sie es aufgrund der Schulschliessungen in dieser Zeit nur teilweise in der Praxis testen konnten. Somit sind es nicht genügend Probandinnen und Probanden, um das Lehrmittel definitiv zu beurteilen. Es können keine Verallgemeinerungen, sondern nur Aussagen und Interpretationen in Bezug auf die Resultate dieser neun Probanden gemacht werden.

Die kritischen Rückmeldungen wurden von den Autorinnen als sehr hilfreich und meist gut begründet empfunden. Deshalb entstand nach der Evaluation eine weitere Karte mit Hinweisen zu unterschiedlichen Aspekten des Lehrmittels. Die kritischen Rückmeldungen wurden da aufgenommen und in Form von hilfreichen Hinweisen und Tipps formuliert. So sollen Lehrpersonen, welche das Lehrmittel zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Unterricht einsetzen, von der Evaluation und den daraus abgeleiteten Hinweisen profitieren können. Die Autorinnen können sich vorstellen, das Lehrmittel zu einem späteren Zeitpunkt danach zu überarbeiten, anzupassen und zu ergänzen. Im Zeitrahmen dieser Arbeit war dies jedoch nicht möglich.

4.7.1 Interpretation der Ergebnisse auf der Ebene des Inhalts des Lehrmittels

Gemäss den Beurteilungen der neun Probandinnen und Probanden sind sowohl die verschiedenen Übungen wie auch die Kategorisierung nach den fünf Levels verständlich. Der Aufbau des Lehrmittels sei klar und konnte von den Probandinnen und Probanden gut nachvollzogen werden. Die zu den einzelnen Übungen ergänzenden Variationen empfinden die Probandinnen und Probanden als anregend und in der Praxis gut umsetzbar. Zudem wurde von allen Probandinnen und Probanden bestätigt, dass mit dem Lehrmittel ein inklusiver Sportunterricht unterstützt wird.

Es wurde kritisiert, dass die Übungen nicht immer zu den Levels passen. Dazu wurde ergänzt, dass bei der Zuteilung eines Levels zu einem Kind nicht nur die motorischen Fähigkeiten miteinbezogen werden können. Das Lehrmittel bietet jedoch nur eine Kategorisierung anhand der fünf Levels des GMFCS, worin nur die motorischen Beeinträchtigungen von Relevanz sind. Dieser Hinweis ist für die Autorinnen gut nachvollziehbar. Der Komplexität einer genauen und persönlich auf das Kind zugeschnittene Levelzuteilung kann gemäss den Autorinnen ein solches Lehrmittel kaum gerecht werden. Auf der Karte mit den Hinweisen wurde deshalb ein kurzer Abschnitt unter dem Titel 'GMFCS Level' dieser Thematik gewidmet. Darin steht folgender Text:

Die Einteilung der Levels muss je nach Schülerin und Schüler aufgrund zusammenkommender Komponenten angepasst werden. So kann es beispielsweise sein, dass eine Übung von einem tieferen Level für eine Schülerin oder einen Schüler mit leichter motorischer Beeinträchtigung, aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung, sinnvoller ist.

Als weiterer Kritikpunkt wurde gesagt, dass der Aufbau einiger Stationen viel Zeit und Personal benötigt. Einzelne Stationen seien deshalb in bestimmten Unterrichtsettings kaum umsetzbar. Mit dieser Kritik haben die Autorinnen gerechnet. Die Autorinnen sind jedoch der Meinung, dass die Umsetzbarkeit unter anderem stark mit der Organisation und der Ressourceneinteilung zusammenhängt. Dies führte zu folgenden drei Kapiteln auf der Karte mit den Hinweisen:

Einbettung der Übungen im Sportunterricht:

Die Übungen sind als Hauptteil und weniger als Einstieg oder Abschluss einer Sportlektion geeignet. Einzelne Übungen können als alternative Stationen zum sonstigen Programm aufgebaut werden. Für den Aufbau benötigen einige Übungen viel Zeit und Personen. Um die Ressourcen zu schonen, wird empfohlen, nicht zu viele Übungen parallel zu planen. Bei einigen Übungen braucht es nur sehr kleine Umstellungen für die verschiedenen Niveaus. Der Grundaufbau bleibt derselbe.

Synergien im Schulhaus nutzen:

Es hat sich gezeigt, dass es von Vorteil ist, wenn Bewegungslandschaften oder einzelne Stationen über mehrere Sportlektionen von unterschiedlichen Klassen stehengelassen und gebraucht werden können. So können die Stationen eventuell vor Schulstart gemeinsam aufgebaut und nach Schulschluss gemeinsam abgebaut werden. Durch den Nutzen der Synergien kann die Sportlektion effizient genutzt und die echte Lernzeit erhöht werden.

Miteinander planen:

Es hilft, wenn Betreuungspersonen oder einige Schülerinnen und Schüler in den Planungsprozess miteinbezogen werden. Die ausgewählten Personen sollten einen klaren Plan für den Aufbau der Geräte haben. Die Visualisierungen auf den Karten sind hierzu sehr hilfreich und können den zuständigen Personen abgegeben oder kopiert werden.

Den Autorinnen ist jedoch sehr bewusst, dass die Ressourcen in verschiedenen Unterrichtsettings sehr unterschiedlich vorhanden sind. Sie können sich deshalb gut vorstellen, bei einer späteren Überarbeitung des Lehrmittels beispielsweise bei den Variationen noch ressourcenschonendere Übungen anzubieten.

Zwei Probandinnen und Probanden waren der Ansicht, dass für sie nicht bei allen Übungen die Sicherheit gewährleistet werden kann. Während der Zusammenstellung und der eigenen Durchführung der Stationen sorgte dieses Thema bei den Autorinnen auch immer wieder für Diskussionsstoff. Schnell wurde klar, dass das persönliche Empfinden sehr subjektiv ist und es auch stark von den Kindern abhängig ist. Dieser Punkt wurde deshalb so in einen Text unter dem Titel 'Sicherheit' bei den Hinweisen aufgenommen:

Es ist wichtig, dass Sie in ihrem Ermessen abschätzen, wie viele und an welchen Orten Matten hingelegt werden müssen. Dies richtet sich nach der Übung und den Schülerinnen und Schülern. Die Sicherheit muss gewährleistet sein und liegt in der Verantwortung der zuständigen Lehrperson.

4.7.2 Interpretation der Ergebnisse auf der Ebene der Nutzung und Nachfrage

Die Probandinnen und Probanden gaben an, dass der erste Eindruck positiv bis sehr positiv sei. Zusätzlich ergänzten ein paar aus eigener Initiative, dass sie die Idee eines solchen Lehrmittels toll fänden und sie damit inspiriert würden. Das Endprodukt fänden sie in Form von A5 Karten oder eines Heftes oder Buches am sinnvollsten. Nur fünf von neun Probandinnen und Probanden teilten mit, dass sie das Lehrmittel sehr wahrscheinlich kaufen würden. Dies erstaunte die Autorinnen ein wenig, da die Rückmeldungen allgemein sehr positiv waren. Da die Umfrage anonym war, können die Autorinnen bei einzelnen Probandinnen und Probanden nicht nach der Begründung fragen. Dies hätten die Autorinnen als sehr hilfreich und aufschlussreich empfunden. So kann nicht gesagt werden, warum nicht alle das Lehrmittel kaufen würden. Die Gründe können sehr unterschiedlich und individuell sein. Gemeinsam aller Probandinnen, welche das Lehrmittel wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich kaufen würden, ist, dass sie weiblich sind, in der Funktion als schulische Heilpädagogin arbeiten und zwischen 31 und 70 Jahre alt sind. Dies kann aus der Tabelle 'Sortierung der Antworten nach den Merkmalen der Probandinnen und Probanden' im Anhang gelesen werden, in welcher die Probandinnen und Probanden mit ihren Antworten untereinander verglichen werden.

4.7.3 Interpretation der Ergebnisse auf der Ebene der Nutzen und der Nachfrage

Der Aufbau des Lehrmittels wurde von den Probandinnen und Probanden als sehr klar und gut verständlich beurteilt. Zudem gaben zwei Probandinnen an, dass man schnell einen Überblick hat und sich nicht lange einlesen muss. Die Visualisierungen wurden als sehr hilfreich und animierend beschrieben. Damit werde die Verständlichkeit der einzelnen Übungen unterstützt und die Umsetzung vereinfacht. Die zusätzlichen Videos seien ermutigend und würden zusätzlich helfen, die Übungen gut zu verstehen. Anhand dieser Rückmeldungen sehen die Autorinnen in diesem Bereich keine notwendigen Optimierungen oder relevante Punkte für eine Überarbeitung.

4.7.4 Beantwortung der Fragestellung und Beurteilung der Zielerreichung

Wie im Kapitel '1.6. Ziele und Fragestellung' erläutert, war das übergeordnete Ziel dieser Arbeit folgendes: Einen inklusiven Sportunterricht für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Dazu soll das Lehrmittel mit einfach verständlichen Übungen Lehrpersonen befähigen und ermutigen, Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen in bestimmten Bereichen des Lehrmittels zu fördern. Diese Übungen sollen in der Sonderschule wie auch bei der Integration in der Regelschule von Nutzen sein. Mit diesem Ziel wurde folgende Fragestellung mit untenstehenden Unterfragen entwickelt:

Dient das entwickelte Lehrmittel ‚Move together‘ einem inklusiven Sportunterricht in den Bereichen ‚Gleiten, Rollen, Fahren‘ und ‚Bewegen an Geräten‘ des Lehrplans 21 für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen starken motorischen Beeinträchtigungen?

- **Sind die verschiedenen Übungen gemäß den befragten Probanden verständlich, anregend und passend zu den verschiedenen Levels?**
- **Ist der Aufbau des Lehrmittels für die Probanden sinnvoll und ermöglicht er ihnen einen niederschweligen Einsatz im Sportunterricht?**
- **Besteht für die Probanden der Bedarf eines solchen Lehrmittels?**

Wie bereits schon mehrmals erwähnt, konnte das Lehrmittel aufgrund der Schulschliessung kaum in der Praxis getestet werden. Die Evaluation und die Beantwortung dieser Fragen stützt sich somit auf die Rückmeldungen mittels Fragebogen der neun Probandinnen und Probanden.

Gemäß der Auswertung des Fragebogens kann gesagt werden, dass die Übungen des Lehrmittels verständlich und anregend sind. Besonders hilfreich und sinnvoll scheinen hier die Visualisierungen mit Hilfe von Fotos und die zusätzlichen Videos zu sein. Die Übungen passen mehrheitlich zu den Levels des GMFCS. Die Levels des GMFCS reichen jedoch nicht immer aus, um die individuellen Levels der Schülerinnen und Schüler zu kategorisieren und ihnen die passenden Übungen zuzuteilen. Der Aufbau des Lehrmittels ist gemäß den Probandinnen und Probanden sinnvoll, klar und verständlich. Einige sagten zudem, dass man dadurch schnell einen Überblick habe und sich nicht zuerst lange einlesen müsse. Dies ermöglicht einen niederschweligen Einsatz im Unterricht ohne großen Mehraufwand.

Die erste Reaktion der Probandinnen und Probanden auf das Lehrmittel war allgemein positiv bis sehr positiv. Ebenfalls ist den Autorinnen beim Anfragen von Institutionen, Schulen und konkreten Lehrpersonen aufgefallen, dass die Reaktionen sehr positiv und interessiert waren. Häufig wurde gesagt, dass die Grundidee eines solchen Lehrmittels sehr begrüsst werde und das Interesse gross sei. Jedoch gaben nicht alle Probandinnen und Probanden in der Umfrage an, dass sie das Lehrmittel sehr wahrscheinlich kaufen würden. Die Autorinnen gehen im Allgemeinen davon aus, dass der Bedarf eines solchen Lehrmittels vorliegt, dass jedoch eine allfällige Überarbeitung noch notwendig ist.

Die übergeordnete Frage „Dient das entwickelte Lehrmittel ‚Move together‘ einem inklusiven Sportunterricht in den Bereichen ‚Gleiten, Rollen, Fahren‘ und ‚Bewegen an Geräten‘ des Lehrplans 21 für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen starken motorischen Beeinträchtigungen?“ kann gemäss den Autorinnen mit ja beantwortet werden. Die Autorinnen sehen folgende Gründe für ihre positive Antwort:

- Wie die Recherche gezeigt hat, gibt es kaum Sportlehrmittel auf dem Markt, welche die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen in den ausgewählten Bereichen des Lehrplans 21 zum Ziel haben.
- Wie im Kapitel '2.1.5 Pädagogische Möglichkeiten der Förderung' beschrieben wird, ist eine ressourcenorientierte Diagnostik für die Förderung in inklusivem Unterricht äusserst wichtig. Die Einteilung der Levels des Lehrmittels baut auf dem ressourcenorientierten, gut validierten und reliablen Gross Motor Function Classification System (GMFCS) auf. Welches im Kapitel '2.1.4 Cross Motor Function Classification System GMFCS' genauer erläutert wurde.
- Wie im Kapitel '2.2.3 Sportunterricht nach Lehrplan 21' erläutert, wurden die Übungen passend zu den beiden Kompetenzbereichen 'Bewegen an Geräten' und 'Gleiten, Rollen, Fahren' entwickelt und die Kriterien des Lehrplans 21 für die Planung, Durchführung und Auswertung von Sportunterricht wurden berücksichtigt.
- Gemäss Heubach (2013, S. 44) verfolgt ein inklusiver Sportunterricht das Ziel, sowohl Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wie auch Kinder ohne Beeinträchtigung miteinzubeziehen. Die Förderung aller Kinder wird unter der Berücksichtigung der Individualität jedes einzelnen Kindes angegangen. Das Lehrmittel berücksichtigt verschiedene Ausprägungen von motorischen Beeinträchtigungen bei der Förderung der Kompetenzbereiche und wird dadurch diesem Ziel gerecht.
- Für einen inklusiven Sportunterricht ist wie im Kapitel '2.3.4.3 Differenzierung im Sportunterricht' das Unterrichtsprinzip der Differenzierung notwendig. Wie ebenfalls in diesem Kapitel genauer begründet, kann das Lehrmittel im Sportunterricht für eine innere Differenzierung eingesetzt werden.
- In der Umfrage sagten acht von neun Probandinnen und Probanden, dass das Ziel des Lehrmittels, die Förderung der Inklusion im Sportunterricht (Kinder/ Jugendliche mit versch. Niveaus können an denselben Kompetenzen/ Themenbereichen arbeiten), erreicht werde.

5. Kritische Reflexion, Ausblick und persönliches Schlusswort

Als Abschluss dieser Arbeit werden in diesem Kapitel die Entwicklung des Lehrmittels, die Datenerhebung und die Zusammenarbeit der beiden Autorinnen reflektiert. Anschliessend wird ein Ausblick gemacht und ein persönliches Schlusswort formuliert.

5.1 Reflexion über die Entwicklung des Lehrmittels

Während der Entwicklung der einzelnen Übungen war es sehr hilfreich, dass eine der beiden Autorinnen in einer Schule mit Kindern mit unterschiedlich starken motorischen Beeinträchtigungen arbeitet. So konnte sie die verschiedenen Übungen gleich in der Praxis testen und entsprechend Veränderungen vornehmen.

Nachdem die Übungen entwickelt worden waren, mussten die Fotos gemacht werden. Die Unterstützung von Freunden und Familie ermöglichte ein effizientes Aufbauen der Stationen. So waren auch genügend Personen für das Fotografieren und für Statisten auf den Fotos verfügbar. Als die beiden Autorinnen einige Fotos nur zu zweit mit dem Selbstauslöser machen mussten, wurde ihnen dies noch stärker bewusst. Erst nach einigen Fotos wurde den Autorinnen bewusst, dass das Licht beim Aufbau der Station mitberücksichtigt werden muss. Die ausgeliehenen professionellen Kameras, das Organisieren von persönlichen Hilfsmitteln und die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Hausabwarten stellten sich als sehr wichtig und gut gelungen heraus. Dennoch benötigte diese Phase sehr viel Zeit, was in der Planung angepasst werden musste.

Parallel zum Fotografieren mussten auch die Texte zu den verschiedenen Übungen erstellt werden. Die Autorinnen kopierten diese Texte sehr schnell und ohne genauere Überarbeitung in das Programm Indesign hinein, womit danach die Karten gestaltet wurden. Hier hätten sie sich Aufwand ersparen können, indem sie die Texte zuerst gut überarbeitet und durchlesen lassen hätten.

Das Programm Indesign bot viele Vorteile wie zum Beispiel:

- Die Darstellungen und das Layout wirkt professionell und sieht schön aus.
- Die Formate können an eine Druckerei weitergeleitet werden. Dies ist für einen allfälligen späteren Vertrieb von Vorteil.
- Die Karten können schnell und einfach in ein pdf umgewandelt werden.
- Die Layoutvorlagen können einmal erstellt werden und danach einfach für weitere Karten übernommen werden.

Folgende Nachteile hat das Programm jedoch auch mit sich gebracht:

- Die Autorinnen waren auf das Coaching einer Grafikerin angewiesen.
- Das Programm konnte nicht auf jedem Computer installiert werden. Dies schränkte die selbständige Arbeit zu Hause ein.
- Es konnte nur ein relativ teures Jahresabo gekauft werden.

All dieser Vor- und Nachteile waren sich die Autorinnen vor dem Verwenden dieses Programms nicht bewusst. Allenfalls wäre es sinnvoll gewesen, zuerst verschiedene Programme anzuschauen, deren

Vor- und Nachteile abzuwägen und danach bewusst Prioritäten zu setzen und sich für ein Programm zu entscheiden.

5.2 Reflexion über die Datenerhebung

Für die Testung des Lehrmittels mussten Probandinnen und Probanden aus dem integrativen wie auch aus dem separativen Setting gesucht werden. Das Anschreiben von verschiedenen Schulen und Institutionen erwies sich als sehr ergiebig und effizient. Zudem war das zu spürende Interesse und die entgegengebrachte Wertschätzung der Arbeit sehr motivierend. Bei einigen Institutionen verlief der Kontakt immer über deren Schulleitung. Dies war im Nachhinein nicht sehr sinnvoll. Es wäre einfacher und übersichtlicher gewesen, hätten die Autorinnen alle Probandinnen und Probanden direkt kontaktiert.

Die Corona-Epidemie warf die Evaluation dieser Entwicklungsarbeit über den Haufen. Nach einer ersten Frustration konnten die Autorinnen jedoch gut auf die neue Situation eingehen und fanden schnell eine Lösung, trotzdem eine Evaluation durchzuführen. Eine erste kurze Umfrage über den aktuellen Stand der Testungen in den Schulen war dazu sehr sinnvoll. Die Autorinnen waren sehr froh, dass einige Lehrpersonen trotz fehlendem Einsatz in der Praxis an der Umfrage teilgenommen haben und diesen Aufwand auf sich nahmen.

Beim Erstellen des Fragebogens war es sehr hilfreich, sich genau zu überlegen, an welche Informationen man kommen möchte, welche Inhalte abgedeckt werden sollten und welche Fragen die Autorinnen beantwortet haben wollten. Bei der Auswertung des Fragebogens wurde immer wieder diskutiert, ob das anonymisierte Teilnehmen an dieser Umfrage wirklich sinnvoll war. Einerseits wussten die Autorinnen so nicht, welche Personen nun definitiv an der Umfrage teilgenommen hatten und konnten keine Rückfragen stellen. Andererseits war es so vielleicht niederschwelliger und die Probandinnen und Probanden vertrauten sich eventuell ehrlicher zu antworten.

Für die elektronische Umfrage wurde mit dem Programm SurveyMonkey²² gearbeitet. Die Autorinnen liessen sich beraten und entschieden sich darauf für dieses Programm. Das Tool war sehr einfach verständlich, bot passende Fragemöglichkeiten und die Auswertung einzelner Fragen war sehr simpel. Wollte man jedoch die verschiedenen Probandinnen und Probanden untereinander vergleichen, war es sehr kompliziert und aufwändig. Mittels der Tabelle 'Sortierung der Antworten nach den Merkmalen der Probandinnen und Probanden' im Anhang suchten die Autorinnen dennoch nach Zusammenhängen zwischen den Antworten und den Merkmalen der Probandinnen und Probanden. Durch die kleine Anzahl an Probandinnen und Probanden war dies im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit jedoch sehr schwierig und kaum aussagekräftig.

²² SurveyMonkey: eine Umfragesoftware
<https://www.surveymonkey.de>

5.3 Reflexion über die Zusammenarbeit

Die Autorinnen entschieden sich bewusst für eine Zweierarbeit. Die sehr unterschiedlichen Stärken, Erfahrungen und Ressourcen der beiden Autorinnen zeigten sich als äusserst gewinnbringend für diese Arbeit. So konnten beide voneinander profitieren und ihre Horizonte erweitern. Die Autorinnen zeigten grosses Vertrauen in einander und in die Arbeit der Anderen. So konnten die Arbeiten gut und für beide entlastend aufgeteilt werden. Diese Arbeitsaufteilung ermöglichte beiden eine individuelle und selbständige Weiterarbeit zu unterschiedlichen und persönlich geplanten Zeitpunkten. Damit konnte auch auf die individuelle und situationsangepasste Auslastung der Einzelnen eingegangen werden. Die beiden Autorinnen haben sich jedoch auch immer wieder in den ihnen zugeteilten Arbeiten unterstützt. Das gemeinsame Arbeiten und das gemeinsame Verfolgen des Ziels waren für beide sehr motivierend. Die Autorinnen konnten sich gegenseitig immer wieder motivieren und ermuntern.

Eine solche Masterarbeit zu zweit zu schreiben, bedeutet aber auch, viele Kompromisse zu finden und einzugehen. Das war den Autorinnen bereits im Voraus bewusst und ist ihnen gut gelungen.

5.4 Ausblick

Als die Autorinnen zu Beginn dieser Arbeit mit ihrer Idee an verschiedene Verlage und Institutionen gelangten, stiessen sie auf grosses Interesse. Dies motivierte die Beiden, eine Weiterentwicklung des Lehrmittels und eine Zusammenarbeit mit einem Verlag oder Vertrieb in Angriff zu nehmen.

Falls dies aus unbestimmten Gründen nicht möglich sein sollte, möchten die Autorinnen das Lehrmittel gratis und vereinfacht unter Berufskolleginnen und -kollegen und Institutionen bringen. Die eine Autorin wird das Lehrmittel bestimmt in der eigenen Praxis anwenden, jedoch ist es beiden ein grosses Anliegen, diese Arbeit auch anderen Interessierten anzubieten.

5.5 Persönliches Schlusswort

Als im ersten Moment von einer Umsetzung eines Lehrmittels für den Sportunterricht mit Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen die Rede war, schien das Projekt riesig zu sein. Schnell wurde auch im Austausch mit der Examinatorin klar, dass der Umfang des Entwicklungsprojekts begründet eingegrenzt werden musste. Dies ist den Autorinnen gelungen. Sehr stolz, dankbar und motiviert für eine Weiterentwicklung schauen die beiden Autorinnen nun auf ihre ganze Arbeit zurück.

Ein herzlicher Dank gilt...

- Der Examinatorin Prof. Dr. Susanne Schriber für die unterstützenden, raschen und kompetenten Rückmeldungen.
- Allen Probandinnen und Probanden, welche uns mit dem Ausfüllen der Umfrage unterstützt und motiviert haben.
- Claudia K. für die unkomplizierte und grafische Layouthilfe beim Entwickeln der Karten

- Silvia V. für das Korrekturlesen und die vielen hilfreichen Hinweisen zur Überarbeitung der schriftlichen Arbeit
- Dem familiären Umfeld und Freundeskreis der Autorinnen für die aktive Unterstützung bei der Umsetzung dieser Entwicklungsarbeit

6. Verzeichnisse

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozess der Entwicklungsarbeit	5
Abbildung 2: GMFCS Level 1.....	18
Abbildung 3: GMFCS Level 2.....	18
Abbildung 4: GMFCS Level 3.....	18
Abbildung 5: GMFCS Level 4.....	19
Abbildung 6: GMFCS Level 5.....	19
Abbildung 7: Stellung und Gliederung der Sportpädagogik (Balz & Kuhlmann, 2015, S. 27)	23
Abbildung 8: Einflussfaktoren im Salutogenese-Modell ((Balz & Kuhlmann, 2015, S. 214)	30
Abbildung 9: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport.....	33
Abbildung 10: Das Kinaesthetic-Konzeptsystem (Häusermann et al., 2019, S. 35)	41
Abbildung 11: Drei-Ebenen-Modell der Unterrichtsentwicklung inklusiven Sportunterrichts (Wegner et al., 2015, S. 345).....	45
Abbildung 12: Gliederung der didaktischen Differenzierung (Söll & Kern, 2011, S. 161).....	48
Abbildung 13: Projektplanung.....	50
Abbildung 14: Prozess der Produktentwicklung	51
Abbildung 15: Grafische Darstellung der Resultate der Zwischenevaluation.....	52
Abbildung 16: Lehrmittel als Karteibox und Logo	53
Abbildung 17: Karte Background (Vorderseite)	54
Abbildung 18: Level der motorischen Beeinträchtigung (GMFCS) (Vorderseite)	55
Abbildung 19: Karte Hinweise (Vorderseite).....	56
Abbildung 20: Karte Überblick zu den Kompetenzkarten (Vorderseite).....	57
Abbildung 21: Karte Übersicht Kompetenzen Balancieren	58
Abbildung 22: Karte Überblick Aufbau Balancieren.....	59
Abbildung 23: Karte Balancieren A 1.1 (Vorderseite)	60
Abbildung 24: Karte Balancieren A 1.1 (Rückseite).....	60
Abbildung 25: Mindmap konkrete Ideensammlung Inhalt Fragebogen	64
Abbildung 26: Frage 13 des Fragebogens	66
Abbildung 27: Frage 4 des Fragebogens	66
Abbildung 28: Frage 9 des Fragebogens	66
Abbildung 29: Frage 8 des Fragebogens	67
Abbildung 30: Schulsetting der Probandinnen und Probanden.....	74
Abbildung 31: Ergebnisse Aufbau der Karten	75
Abbildung 32: Ergebnisse mögliche Varianten des Endprodukts.....	76
Abbildung 33: Ergebnisse Häufung positiver Rückmeldungen	78
Abbildung 34: Ergebnisse Häufung negativer Rückmeldungen	79

6.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Cerebrale Bewegungsstörungen</i>	14
<i>Tabelle 2: Multiple Sklerose</i>	15
<i>Tabelle 3: Spina Bifida</i>	16
<i>Tabelle 4: Osteogenesis imperfecta / Glasknochenerkrankung</i>	17
<i>Tabelle 5: Bereiche der Förderung bei motorischen Beeinträchtigungen: Motorik, Perzeption & Kognition (Leyendecker et al., 2005, S. 146 f.)</i>	20
<i>Tabelle 6: Bereiche der Förderung bei motorischen Beeinträchtigungen: Emotion, Kommunikation & Lernverhalten (Leyendecker et al., 2005, S. 146 f.)</i>	21
<i>Tabelle 7: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Pädagogische Perspektive</i>	34
<i>Tabelle 8: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Sozialpsychologische Perspektive</i>	35
<i>Tabelle 9: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Entwicklungspsychologische Perspektive</i>	36
<i>Tabelle 10: Perspektiven der Sonderpädagogik und deren Bedeutung für Bewegung und Sport: Psychologische Perspektive</i>	37
<i>Tabelle 11: Inhaltliche Aspekte in einem Fragebogen (Porst, 2014, S. 53)</i>	65
<i>Tabelle 12: Ausgewählte Arten von Skalen</i>	70
<i>Tabelle 13: Einige Kategorisierungen der Antworten der Umfrage</i>	71
<i>Tabelle 14: Ausschnitt der Datenmatrix der Ergebnisse der Umfrage</i>	71
<i>Tabelle 15: Beispiel einer Kategorisierung der Antworten einer offenen Frage</i>	72
<i>Tabelle 16: Die sechs Schritte des Prozesses einer Datenanalyse (Altrichter & Posch, 2007, S. 185)</i> ..	72
<i>Tabelle 17: Auszug aus dem Excel mit einer Frage und den dazu gezählten Antworten</i>	73
<i>Tabelle 18: Ergebnisse positive Rückmeldungen</i>	77
<i>Tabelle 19: Ergebnisse kritische Rückmeldungen</i>	78

6.3 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Balz, E. & Kuhlmann, D. (2015). *Sportpädagogik. Ein Lehrbuch in 14 Lektionen*. (5. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen - Förderung – Inklusion*. (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Bohner, S., Eybächer, M., Kliem, F. & Stobrawe, M. (2015). *Inklusions-Material Sport. Klasse 5-10*. Berlin: Cornelsen.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4. Aufl.). Heidelberg: Springer-Medizin-Verlag.

BRB. (2017). *Lehrplan 21*. Lehrplan Volksschule Zürich. Fachbereich Bewegung und Sport. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|9|0&la=yes>.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI (2005). *ICF - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Neu-Isenburg: Medizinische Medien Informations GmbH.

Flick, U. (2016). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge* (3. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Häusermann, S., Bläuenstein, C. & Zibung, I. (2014). *Sport erst recht. Grundlagen in der Begleitung von Menschen mit Behinderung im Sport*. Herzogenbuchsee: Ingold.

Häusermann, S., Meyer-Heim, A., Schriber, S., Riedwyl-Hurter, C., Weidmann, E. & PluSport Behindertensport Schweiz. (2019). *Sport ohne Grenzen. Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. Herzogenbuchsee: Ingold.

Heubach, P. (2013). *Inklusion im Sport. Schul- und Vereinssport im Fokus*. Hamburg: disserta Verlag.

Kiuppis, F. (Hrsg.). (2012). *Sport im Spiegel der UN-Behindertenrechtskonvention. Interdisziplinäre Zugänge und politische Positionen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Lelgemann, R. (2005). Körperbehindertenpädagogik - Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 623–634.

Leyendecker, C., Gebhard, B. & Garre, K. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Lütgeharm, R. & Krausen, S. (2017). *Inklusion im Sportunterricht. Anspruch und Möglichkeiten* (6. Aufl.). Kerpen: Kohl Verlag.

Markworth, P. (2013). *Sportmedizin. Physiologische Grundlagen* (25. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Neumann, P. & Balz, E. (Hrsg.). (2011). *Mehrperspektivischer Sportunterricht (Bd. 2). Didaktische Anregungen und praktische Beispiele*. Schorndorf: Hofmann.

Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.

Russell, D. J., Rosenbaum, P. L., Avery, L. M., Lane, M. & Verlag Hans Huber. (2016). *GMFM und GMFCS - Messung und Klassifikation motorischer Funktionen. Übersicht und Handbuch zu Gross Motor Function Measure/Gross Motor Function Classification System*. o.O.: Hogrefe.

Söll, W. & Kern, U. (2011). *Sportunterricht - Sport unterrichten. Ein Handbuch für Sportlehrer* (8. Aufl.). Schorndorf: Hofmann.

Tenorth, H.-E. & Tippelt, R. (Hrsg.). (2007). *Beltz Lexikon Pädagogik*. Weinheim: Beltz.

Wegner, M., Scheid, V. & Knoll, M. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Behinderung und Sport*. Schorndorf: Hofmann.

7. Anhang

Umfrage aktueller Stand Testung "Move together"

Livia Hofmann An "Céline Mötteli" <moetteli.celine@learnhfh.ch> ... (Mar 18, 11:34)

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wie so vieles hat der Coronavirus auch unsere Masterarbeit auf den Kopf gestellt. Durch die Schliessung ist nun die Testung des Lehrmittels aktuell und wer weiss für wie lange nicht mehr möglich.

Damit wir weiterplanen können, wären wir sehr froh, wenn Sie einen kurzen Fragebogen ausfüllen könnten. Je nach Rückmeldungen und Stand werden wir das weitere Vorgehen passend organisieren und abändern.

Link zum Fragebogen: <https://de.surveymonkey.com/r/UmfrageLehrmittelMoveTogether>

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Céline Mötteli und Livia Hofmann

Umfrage zum aktuellen Stand "Move Together"

Liebe Kollegen
Liebe Kolleginnen

Willkommen bei unserer Umfrage.

Vielen herzlichen Dank.

* 1. Wie lautet Ihr Name?

* 2. In welchem Schulsetting arbeiten Sie?

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Sonderschule mit Schwerpunkt
Körperbehinderung | <input type="radio"/> Integration Regelschule |
| <input type="radio"/> Heilpädagogische Schule | <input type="radio"/> Andere Schule |
| <input type="radio"/> Regelschule | |

Name der Schule:

* 3. Haben Sie das Lehrmittel bereits angeschaut und studiert?

- Ja
 Nein

* 4. Wie ist Ihre erste Reaktion auf dieses Produkt?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Sehr positiv | <input type="radio"/> Etwas negativ |
| <input type="radio"/> Etwas positiv | <input type="radio"/> Sehr negativ |
| <input type="radio"/> Neutral | <input type="radio"/> Hatte noch keine Zeit das Dokument zu öffnen |

*** 5. In wie vielen Sportstunden konnten Sie Übungen des Lehrmittels bereits testen?**

Nie

3x

1x

mehr als 3x

2x

6. Haben Sie weitere Fragen, Kommentare oder Bedenken?

Umfrage Evaluation Lehrmittel Move Together

Livia Hofmann An "Céline Mötteli" <moetteli.celine@learnhfh.ch> (Apr 28, 12:55)

Vollständige Kopfzeilen anzeigen
Details anzeigen

Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen

Wir möchten uns ganz herzlich für das Teilnehmen an unserer letzten kurzen Umfrage bedanken. Wie wir befürchtet haben, konnten die meisten aufgrund der Schulschliessungen das Lehrmittel noch nicht in der Praxis testen. Da wir die Evaluation aufgrund des Abgabetermins jedoch bereits jetzt angehen müssen, mussten wir unseren Plan verändern und konnten es nicht einmäch hinausschieben.

Nun haben wir eine Umfrage erstellt, welche sich auf den Aufbau, das Layout, die Verständlichkeit, einen zukünftigen/möglichen Einsatz in der eigenen Praxis und allgemeine Ideen/Anregungen bezieht. Wir wären sehr froh, wenn Sie diese Umfrage somit trotz fehlendem Einsatz in der Praxis ausfüllen könnten. Die Umfrage dauert 5 bis maximal 10 Minuten.

Das Lehrmittel findet man unter folgendem Link:

https://learnhfh.ch-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hofmann_livia_learnhfh_ch/ESuSSo4umdAm-daiIVoo1ABH6xiN8DxnV44keam3Csy

Vielleicht können Sie die eine oder andere Übung ja nach der Öffnung der Schulen dennoch ausprobieren. Das würde uns sehr freuen.

Die Umfrage finden Sie unter folgendem Link:

<https://de.surveymonkey.com/r/8C5SKD9>

Wir wären froh, wenn Sie die Umfrage **bis am Sonntagabend 3. Mai 2020** ausfüllen könnten.

Sehr gerne informieren wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt über den Zugang zum Endprodukt des Lehrmittels.

Freundliche Grüsse

Céline Mötteli und Livia Hofmann

Erneute Anfrage betreffend Umfrage

Livia Hofmann An "Céline Möttel" <moettel.celine@learnhfh.ch> ... (Mai 4, 16:35)

Details anzeigen

Liebe Kolleginnen

Liebe Kollegen

Herzlichen Dank den beiden Personen, welche bereits an unserer Umfrage teilgenommen haben. Wir sind uns bewusst, dass die momentane Situation für uns alle sehr ungewohnt und herausfordernd ist. Dass man in dieser Zeit nicht noch viel übrige Energie und Zeit hat, verstehen wir sehr gut. Dennoch wären wir Ihnen unglaublich dankbar, wenn Sie sich kurz 5 Minuten Zeit für unsere Umfrage nehmen könnten. Für unsere Evaluation, das Abschliessen der Arbeit und die effektive Produktion des Lehrmittels sind wir auf Ihre Meinung angewiesen.

Hier nochmals der Link zur Umfrage:

https://learnhfh.ch-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hofmann_livia_learnhfh_ch/E534504undAm-dattWooLABH6xIXnBdxrwA4kesm3Csw

Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Zeit.

Liebe Grüsse

Céline Möttel und Livia Hofmann

Umfrage Lehrmittel_Move Together

Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen

Willkommen bei unserer Umfrage. Sie sind für uns eine wichtige Ansprechperson um das Lehrmittel zu beurteilen. Wir bitten Sie um wenige Minuten Ihrer Zeit und um ehrliche Antworten. Ziel ist es, unser Produkt mit Ihren Antworten zu verbessern.

Vielen Dank.

* 1. Was ist Ihr Geschlecht?

- Weiblich
- Männlich

* 2. Wie alt sind sie?

- unter 20
- 20-30
- 31-50
- 51-70

* 3. In welchem Schulsetting arbeiten Sie?

- Sonderschule mit Schwerpunkt Körperbehinderung
- Integration Regelschule
- Heilpädagogische Schule
- Andere Schule
- Regelschule

Name der Schule:

* 4. In welcher Funktion sind sie in ihrer Klasse tätig?

- Klassenlehrperson
- Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
- Klassenassistentz
- Andere

*** 5. Wie ist Ihre erste Reaktion auf dieses Produkt?**

- Sehr positiv
 Etwas negativ
 Etwas positiv
 Sehr negativ
 Neutral

*** 6. Auf der Seite drei und vier des Lehrmittels sind die Levels der motorischen Beeinträchtigungen (GMFCS) beschrieben. Sind die Levels für Sie verständlich?**

- Ja
 Nein

Ergänzung:

*** 7. Die Karten sind systematisch aufgebaut. Wie treffen folgende Aussagen für Sie zu?**

	trifft nicht zu	trifft teilweise zu	trifft meistens zu	trifft voll und ganz zu
Die Übungen sind verständlich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Visualisierungen sind hilfreich und eine gute Ergänzung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Variationen sind anregend und können im Unterricht eingesetzt werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Übungen passen zu den Levels.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Aufbau der Karten ist sinnvoll.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Videos sind eine gute Ergänzung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** 8. Es liegen verschiedene Endproduktideen vor. Wie geeignet wären die Varianten des Produkts für Sie?**

	gar nicht geeignet	nicht geeignet	neutral	geeignet	sehr geeignet
A5 Karten in einer Box und Videos auf einem Memorystick	<input type="radio"/>				
Buch / Heft und Videos auf einem Memorystick	<input type="radio"/>				
Memorystick mit PDF und Videos (alles digital)	<input type="radio"/>				
Ordnermappe und Videos auf einem Memorystick	<input type="radio"/>				

*** 9. Bitte geben Sie in Ihren eigenen Worten an, was Ihnen an diesem Lehrmittel gefällt:**

*** 10. Bitte geben Sie in Ihren eigenen Worten an, was Sie an diesem Lehrmittel verbessern würden:**

*** 11. Die Videos sollen den "Mut" der Lehrpersonen wecken, die Übungen selber durchzuführen. Zudem soll diese zusätzliche Visualisierung die Übungen verständlicher machen. Denken Sie, diese Videos erfüllen diesen Sinn?**

- Ja
 Nein

Wenn "Nein", wieso nicht?

*** 12. Das Ziel des Lehrmittels ist die Förderung der Inklusion im Sportunterricht (Kinder/ Jugendliche mit versch. Niveaus können an denselben Kompetenzen/ Themenbereichen arbeiten). Wird dieses Ziel ihrer Meinung nach erreicht?**

- Ja
 Nein

Ergänzung:

*** 13. Wir würden das Produkt später gerne vertreiben. Wenn unser Produkt heute erhältlich wäre, wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie das Produkt erwerben würden?**

- Äusserst wahrscheinlich
 Sehr wahrscheinlich
 Einigermassen wahrscheinlich
 Eher nicht wahrscheinlich
 Überhaupt nicht wahrscheinlich

14. Haben Sie weitere Fragen, Kommentare oder Bedenken?

Variable	Frage	Antwortmöglichkeiten	Codierung
Variable 1	Was ist ihr Geschlecht?	Weiblich	1
		Männlich	2
Variable 2	Wie alt sind sie?	Unter 20	1
		20-30	2
		31-50	3
		51-70	4
Variable 3	In welchem Schulsetting arbeiten Sie?	Sonderschule mit Schwerpunkt Körperbehinderung	1
		Heilpädagogische Schule	2
		Regelschule	3
		Integration Regelschule	4
		Andere Schule	5
Variable 4	In welcher Funktion sind sie in ihrer Klasse tätig?	Klassenlehrperson	1
		Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge	2
		Klassenassistentz	3
		Andere	4
Variable 5	Wie ist Ihre erste Reaktion auf dieses Produkt?	Sehr positiv	1
		Etwas positiv	2
		Neutral	3
		Etwas negativ	4
		Sehr negativ	5
Variable 6	Auf der Seite drei und vier des Lehrmittels sind die Levels der motorischen Beeinträchtigungen (GMFCS) beschrieben. Sind die Levels für sie verständlich beschrieben?	Ja	1
		Nein	2
Variable 7	Die Karten sind systematisch aufgebaut. Wir treffen folgende Aussagen für sie zu?		
Variable 7a	Die Übungen sind verständlich	Trifft voll und ganz zu	1
		Trifft meistens zu	2
		Trifft teilweise zu	3
		Trifft nicht zu	4
Variable 7b	Die Visualisierungen sind hilfreich und eine gute Ergänzung	Trifft voll und ganz zu	1
		Trifft meistens zu	2
		Trifft teilweise zu	3

		Trifft nicht zu	4
Variable 7c	Die Variationen sind anregend und können im Unterricht eingesetzt werden	Trifft voll und ganz zu	1
		Trifft meistens zu	2
		Trifft teilweise zu	3
		Trifft nicht zu	4
Variable 7d	Die Übungen passen zu den Levels.	Trifft voll und ganz zu	1
		Trifft meistens zu	2
		Trifft teilweise zu	3
		Trifft nicht zu	4
Variable 7e	Der Aufbau der Karten ist sinnvoll.	Trifft voll und ganz zu	1
		Trifft meistens zu	2
		Trifft teilweise zu	3
		Trifft nicht zu	4
Variable 7f	Die Videos sind eine gute Ergänzung	Trifft voll und ganz zu	1
		Trifft meistens zu	2
		Trifft teilweise zu	3
		Trifft nicht zu	4
Variable 8	Es liegen verschiedene Endproduktideen vor. Wie geeignet wären die Varianten des Produkts für Sie?		
Variable 8a	A5 Karten in einer Box und Videos auf einem Memorystick	sehr geeignet	1
		geeignet	2
		neutral	3
		nicht geeignet	4
		gar nicht geeignet	5
Variable 8b	Buch/ Heft und Videos auf einem Memorystick	sehr geeignet	1
		geeignet	2
		neutral	3
		nicht geeignet	4
		gar nicht geeignet	5
Variable 8c	Memorystick mit PDF und Videos (alles digital)	sehr geeignet	1
		geeignet	2
		neutral	3
		nicht geeignet	4
		gar nicht geeignet	5
Variable 8d	Ordnermappe und Videos auf einem Memorystick	sehr geeignet	1
		geeignet	2
		neutral	3
		nicht geeignet	4
		gar nicht geeignet	5

Variable 9	Bitte geben Sie in Ihren eigenen Worten an, was Ihnen an diesem Lehrmittel gefällt:	Darstellung und Aufbau	1
		Visualisierung	2
		Idee und Inhalt	3
		Videos	4
Variable 10	Bitte geben Sie in ihren eigenen Worten an, was Sie an diesem Lehrmittel verbessern würden:	Nichts	1
		Aufbau der Übungen	2
		Sicherheit	3
		Beschreibung der Levels	4
Variable 11	Die Videos sollen den "Mut" der Lehrpersonen wecken, die Übungen selber durchzuführen. Zudem soll diese zusätzliche Visualisierung die Übungen verständlicher machen. Denken Sie, diese Videos erfüllen diesen Sinn?	Ja	1
		Nein	2
Variable 12	Das Ziel des Lehrmittels ist die Förderung der Inklusion im Sportunterricht (Kinder/ Jugendliche mit versch. Niveaus können an denselben Kompetenzen/ Themenbereichen arbeiten). Wird dieses Ziel ihrer Meinung nach erreicht?	Ja	1
		Nein	2
Variable 13	Wir würden das Produkt später gerne vertreiben. Wenn unser Produkt heute erhältlich wäre, wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie das Produkt erwerben würden?	Äusserst wahrscheinlich	1
		Sehr wahrscheinlich	2
		Einigermassen wahrscheinlich	3
		Eher nicht wahrscheinlich	4
		Überhaupt nicht wahrscheinlich	5

Codierung der Antworten der Probanden der
Fragen 1 - 8 der Umfrage

Proband	Variable															
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7a	V7b	V7c	V7d	V7e	V7f	V8a	V8b	V8c	V8d
Proband 1	1	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	4	2
Proband 2	1	4	4	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	3
Proband 3	1	3	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	3	2	4
Proband 4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1
Proband 5	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Proband 6	1	3	2	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3	3
Proband 7	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3
Proband 8	2	3	2	3	1	1	2	1	1	2	2	1	3	1	3	3
Proband 9	2	3	2	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1

**Codierung der Antworten der Probanden der
Fragen 9 - 14 der Umfrage**

Proband	Variable					
	V9	V10	V11	V12	V13	V14
Proband 1	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 2	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 3	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 4	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 5	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 6	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 7	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 8	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	1		siehe Freitextantworten
Proband 9	siehe Freitextantworten	siehe Freitextantworten	1	2		siehe Freitextantworten

Zählungen der Antworten der Probanden

Variable	Code	Anzahl Antworten
1	1	6
	2	3
2	1	1
	2	6
	3	2
	4	0
3	1	2
	2	6
	3	1
	4	0
	5	0
4	1	2
	2	3
	3	3
	4	1
5	1	7
	2	1
	3	1
	4	0
	5	0
6	1	9
	2	0
7a	1	8
	2	1
	3	0
	4	0
7b	1	8
	2	1
	3	0
	4	0
7c	1	6
	2	2
	3	1
	4	0

Variable	Code	Anzahl Antworten
7d	1	4
	2	4
	3	1
	4	0
7e	1	6
	2	3
	3	0
	4	0
7f	1	8
	2	1
	3	0
	4	0
8a	1	7
	2	1
	3	1
	4	0
	5	0
8b	1	4
	2	3
	3	2
	4	0
	5	0
8c	1	2
	2	1
	3	5
	4	1
	5	0
8d	1	3
	2	1
	3	4
	4	1
	5	0
9	1	5
	2	7
	3	5
	4	2

Variable	Code	Anzahl Antworten
10	1	6
	2	1
	3	1
	4	1
11	1	9
	2	0
12	1	8
	2	1
13	1	3
	2	2
	3	4
	4	0
	5	0
14	1	7
	2	1
	3	1
	4	0
	5	0

Freitextantworten der Probanden

Probanden	Variable				
	V7	V9	V10	V12	V14
Proband 1		übersichtlich dargestellt, gute Fotos	nichts		
Proband 2		Die Bilder, die übersichtliche Darstellung, gute Erklärungen	keine		Danke für dieses Praxisbezogene Lehrmittel
Proband 3		Die Idee des Lehrmittels gefällt mir und ist eine tolle Inspiration. Aufbau und Grundidee ist wirklich gut durchdacht.	Das für mich schwierige ist, dass ich kaum Zeit habe, diese doch komplexe Posten aufzustellen und mit dem Kind 2:1 oder 1:1 umzusetzen. Wir turnen mit Kindern mit geistiger Behinderung sowie einzelnen Körperbehinderten. Wir müssen in der Turnstunde einerseits Turnposten (Mut tut gut) aufstellen wobei auch hier nur die einfacheren im Einsatz sind. Gleichzeitig müssen wir die Kinder beaufsichtigen. Da liegt es fast nicht drin, obwohl es ausgesprochen ansprechend ist, die noch komplexeren Posten für Kinder mit Körperbehinderungen aufzustellen und zu beaufsichtigen. Da müsste man gut überlegen, wie man das handhaben kann und sinnvoll ist.	Eventuell in einer Regelschulklasse mit Kindern, welche auch besser in der Lage sind mitzuhelfen beim Postenaufstellen. Bei kleineren Kindern ist es sicher auch anspruchsvoller. Für HPS mit Unterstufenkindern wie in meinem Fall eher nicht umsetzbar. Leider.	Danke für diese tolle Arbeit und viel Glück

Proband 4		körperlich eingeschränkte SuS erfahren verschiedenste Bewegungsmöglichkeiten	bräuchte es zusätzliche Matten (Sicherheit) bei erhöhten Langbänken (z.B Balancieren)		
Proband 5		Ich habe neue Ideen und Anregungen für den Sportunterricht bekommen. Die Visualisierung finde ich gut und hilft in der Umsetzung. Der Aufbau ist einfach, übersichtlich und verständlich. Vielen Dank.	kann ich eventuell erst nach dem Ausprobieren sagen		Vielen Dank
Proband 6	Die Beschreibung der Level der Motorischen Beeinträchtigungen und die Levels der Übungen, die beschrieben sind, treffen auf meine beiden Klassen im Sportunterricht nicht zu. D. h. viele meiner Kinder sind im Level 2-3 würden aber von den Aufgaben nicht Level 2 oder 3 schaffen. Der Punkt Motivation, Verhalten kommt bei der Beschreibung des Levels der Beeinträchtigung kaum zu tragen. Ist sehr auf	Fotoaufbereitung aufbauten finde ich toll. Ebenso die Videos dazu. Sehr verständlich. Man bekommt schnell einen Überblick und Ideen, ohne gross Bücher wälzen müssen	wie schon beschrieben: Beschreibung des Levels nicht nur im Hinblick auf körperliche Voraussetzungen, sondern auch Wahrnehmung, sozial emotionale Fähigkeiten, verhalten, Motivation... die Aufbauten benötigen Zeit und Personal ebenso die Umsetzung z. B mit Rollifahrer. Wie kann das in der Praxis umgesetzt werden. Einzelne Aufbauten Sicherheitsaspekt: Mattenschaukel würde ich z.B nicht nur an den Griffen aufhängen, sondern unbedingt mit einem langen Riemen durch die Schlaufen und unter der Matte druch (s.h.		Herzlichen Dank für eure Arbeit. Schade dass ihr mit diesem Lehrmittel die falsche Zeit erwischt habt. Ich hätte gerne noch das ein oder andre ausprobiert. Arbeite aber selbst schon viel mit Bewegungslandschaften und habe vieles davon umgesetzt. Herzliche Grüsse

	körperliche Voraussetzungen fixiert. Es scheitert aber nicht nur an den körperlichen Voraussetzungen.		Mattenschaukelset von Mut tut gut)		
Proband 7	Die Kinder, die im Elektrorollstuhl sitzen müssen, sind die meisten Übungen nicht durchführbar. Sie lassen sich nicht gerne auf Handrollstühle umsetzen. Daher passen auch Übungen zu Level 5.	Der strukturierte Aufbau entlang der Levels finde ich klar, verständlich und sehr nützlich. Die Videosequenzen zeigen eindrücklich, was alles möglich ist und wie die Übungen gemeint sind. Sehr ansprechende Umsetzung, man bekommt Lust, Übungen mit den Kindern auszuprobieren.	Sorry, da kommt mir nichts in den Sinn.	Ich finde es toll, dass die Kompetenz im Zentrum steht und nicht die Einschränkung.	Mit Kindern im Elektrorollstuhl würde ich mich vieles nicht trauen, da bräuchte ich noch Anpassungsvorschläge.
Proband 8		Gute Übungen, Anpassungen der Übungen sind rasch umzusetzen. Gute visualisierte Darstellung, verständlich	Zur Zeit nichts		
Proband 9		Die Beschreibungen und die Visualisierungen Schritt für Schritt. Die Umsetzungsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer	Das Lehrmittel habe ich noch nicht angewendet, darum kann ich noch nichts sagen	Inklusion ist nicht immer praktikabel, ab und zu ist besser die Gruppen nach Niveau zu bilden.	Vielen Dank für die Anfrage zum Mitmachen. Meiner Meinung nach ist ein tolles Lehrmittel entstanden.

Sortierung der Antworten nach den Merkmalen der Probandinnen und Probanden

Geschlecht	Probanden
m	4, 8, 9
w	1, 2, 3, 5, 6, 7
Alter	Probanden
20- 30-Jährig	4
31- 50- Jährig	1, 3, 5, 6, 8, 9
51- 70- Jährig	2, 7
Setting	Probanden
Sonderschule mit Schwerpunkt Körperbehinderung	1, 7
Heilpädagogische Sonderschule	3, 4, 5, 6, 8, 9
Integration Regelschule	2
Funktion	
Klassenlehrperson	2, 9
Schulischer Heilpädagoge/ Heilpädagogin	1, 3, 4, 5, 6, 7
Assistenz	8

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik
(Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)**1. Selbständigkeitserklärung**

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik
(Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)**1. Selbständigkeitserklärung**

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

Background

Ziele des Lehrmittels

Wir sind der Überzeugung, dass alle Kinder und Jugendliche lernen und auch im Sportunterricht verschiedene Fortschritte erzielen können, sofern ihnen das passende Unterrichtssetting angeboten wird. Dieses Lehrmittel beinhaltet Übungen für den Sportunterricht für Kinder und Jugendliche mit motorischen Einschränkungen. Das Tool soll die Lehrpersonen ermutigen, Sport mit betroffenen Kindern und Jugendlichen auszuüben. Auch soll das Tool ermutigen, kreativ zu sein und einen integrativen und differenzierten Sportunterricht zu planen. Die Übungen sind so definiert, dass Kinder und Jugendliche mit unterschiedlich starken motorischen Einschränkungen, Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 erreichen können.

Aufbau

Das Lehrmittel bietet Karteikarten mit Übungen zu den Bereichen «Balancieren», «Rollen & Drehen», «Schaukeln & Schwingen», «Springen, Stützen, Klettern», «Wagnis & Verantwortung», «Beweglichkeit & Kraft», «Körperspannung» und «Rollen, Fahren, Gleiten» gemäss Lehrplan 21. Zu jedem Bereich werden für fünf verschiedene Levels (an Schweregraden) der motorischen Einschränkung je eine Übung erläutert. Jede Übung befindet sich auf einer Karteikarte. Die Übungen werden mit Fotos visualisiert. Es wird das benötigte Material erläutert und es werden Variationen vorgeschlagen. Auf einem beigelegten Memory-Stick können zudem zu einigen Übungen kurze Filme angeschaut werden. Darin werden die Übungen vorgezeigt.

Background

Einsatz im Sportunterricht

Die einzelnen Übungen können beispielsweise in einer Bewegungslandschaft integriert werden oder als einzelne Stationen aufgebaut werden. So können Kinder mit unterschiedlichen Einschränkungen an derselben Kompetenz auf unterschiedlichen Levels und mit unterschiedlichen Hilfestellungen arbeiten. Die Übungen eignen sich für den Sportunterricht in einem separativen, wie auch in einem integrativen Setting.

Zusammenarbeit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Autorinnen

- Livia Hofmann
- Céline Mötteli

Level der motorischen Beeinträchtigung (GMFCS)

Allgemeines

Das Gross Motor Function Classification System (GMFCS)¹ ist ein System für die Klassifizierung der motorischen Beeinträchtigung. Es beinhaltet eine 5-Punkte Ordinalskala, in welcher der Schweregrad der motorischen Beeinträchtigung klassifiziert wird. Das GMFCS ist ein standardisiertes, gut validiertes und reliables Instrument. Bei der Kompetenzbeschreibung liegt der Fokus auf dem Vorhandenen und nicht auf dem Fehlenden. Konzipiert wurden die Stufen für die Klassifizierung einer Beeinträchtigung durch eine Cerebral Parese. Es ist jedoch auch auf andere Körperbehinderungsformen übertragbar. Ab dem 6. Lebensjahr bleibt die Klassifizierung einer Stufe in der Regel stabil, ausser es handelt sich um eine progrediente Erkrankung.

Level 1

Die Personen können sich innerhalb und ausserhalb des Wohn- und Schulraumes frei bewegen. Allenfalls sind die Geschwindigkeit, die Balance und die Koordination ein wenig reduziert. Beim Gehen können die Personen Dinge transportieren. Sie können Treppen ohne Unterstützung steigen und ihre motorische Geschicklichkeit ist gegeben.

Level 2

Innerhalb des Wohn- und Schulraumes können sich die Personen frei bewegen und ausserhalb sind kurze Strecken möglich. Das Treppensteigen ist mit Festhalten am Geländer machbar. Das Gehen auf unebenem Untergrund ist erschwert, Steigungen sind schwer zu bewältigen und gelingen nicht immer. Diese Personen benötigen für draussen teilweise Gehhilfen und sollten beim Gehen nichts tragen.

¹ Russell, D. et al. (2006). *GMFM und GMFCS – Messung und Klassifikation motorischer Funktionen*. (Deutschsprachige Ausgabe von Florian Heinen et al.). Bern: Hans Huber Verlag.

Level der motorischen Beeinträchtigung (GMFCS)

Level 3

Die Personen können sich auf dem Boden bewegen. Mit Gehhilfen ist zudem das aufrechte Fortbewegen auf ebenem Untergrund innerhalb und ausserhalb des Wohn- und Schulraumes möglich. Je nach Funktion der oberen Extremitäten können die Personen den Handrollstuhl selbständig fahren. Zur Unterstützung sind die Personen häufig auf orthopädische Hilfsmittel, Barrierefreiheit und Rollstuhlschieben bei steilem Untergrund angewiesen.

Level 4

Mit Unterstützung können die Personen sitzen und sich selber aus und in den Stuhl transferieren. Mit einem Rollator können sich die Personen insbesondere im Innenbereich fortbewegen. Das Wechseln der Gehrchtung und die Balance auf unebenem Untergrund bereitet Schwierigkeiten. Eine selbständige Fortbewegung ist mittels Elektrorollstuhl möglich.

Level 5

Die Kontrolle der Bewegungen ist stark eingeschränkt. Sowohl im Sitzen wie auch im Stehen sind die Rumpf- und Nackenmuskulatur zu schwach, um den Körper aufrecht zu halten. Die Eigenemobilität ist nur teilweise mit einem angepassten Elektrorollstuhl möglich. Einige motorische Funktionen wie beispielweise einzelne Finger, Lidschluss oder Kopfbewegung können erhalten sein. Die Personen sind für alle Aktivitäten auf eine kontinuierliche personelle Unterstützung angewiesen.

Hinweise zu unterschiedlichen Aspekten des Lehrmittels

Einige Lehrpersonen aus integrativen und separativen Settings haben unser Lehrmittel genau studiert und den Autorinnen mittels einer Umfrage Rückmeldungen gegeben. Diese hilfreichen Überlegungen und Tipps sollen Ihnen nicht vorenthalten werden. Deshalb gehen wir hier auf einige Hinweise ein.

Einbettung der Übungen im Sportunterricht

Die Übungen sind als Hauptteil und weniger als Einstieg oder Abschluss einer Sportlektion geeignet. Einzelne Übungen können als alternative Stationen zum sonstigen Programm aufgebaut werden. Für den Aufbau benötigen einige Übungen viel Zeit und Personen. Um die Ressourcen zu schonen, wird empfohlen, nicht zu viele Übungen parallel zu planen. Bei einigen Übungen braucht es nur sehr kleine Umstellungen für die verschiedenen Niveaus. Der Grundaufbau bleibt derselbe.

Synergien im Schulhaus nutzen

Es hat sich gezeigt, dass es von Vorteil ist, wenn Bewegungslandschaften oder einzelne Stationen über mehrere Sportlektionen von unterschiedlichen Klassen stengelassen und gebraucht werden können. So können die Stationen eventuell vor Schulstart gemeinsam aufgebaut und nach Schulschluss gemeinsam abgebaut werden. Durch den Nutzen der Synergien kann die Sportlektion effizient genutzt und die echte Lernzeit erhöht werden.

Miteinander planen

Es hilft, wenn Betreuungspersonen oder einige Schülerinnen und Schüler in den Planungsprozess miteinbezogen werden. Die ausgewählten Personen sollten einen klaren Plan für den Aufbau der Geräte haben. Die Visualisierungen auf den Karten sind hierzu sehr hilfreich und können den zuständigen Personen abgegeben oder kopiert werden.

Hinweise zu unterschiedlichen Aspekten des Lehrmittels

Sicherheit:

Es ist wichtig, dass Sie in ihrem Ermessen abschätzen, wie viele und an welchen Orten Matten hingelegt werden müssen. Dies richtet sich nach der Übung und den Schülerinnen und Schülern. Die Sicherheit muss gewährleistet sein und liegt in der Verantwortung der zuständigen Lehrperson.

GMFCS Level

Die Einteilung der Levels muss je nach Schülerin und Schüler aufgrund zusammenkommender Komponenten angepasst werden. So kann es beispielsweise sein, dass eine Übung von einem tieferen Level für eine Schülerin oder einen Schüler mit leichter motorischer Beeinträchtigung, aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung, sinnvoller ist.

Überblick zu den Kompetenzkarten

Kompetenz LP21

Bewegen an Geräten	A 1	Balancieren
	A 2	Rollen & Drehen
	A 3	Schaukeln & Schwingen
	A 4	Springen, Stützen & Klettern
	A 5	Wagnis & Verantwortung
	A 6	Beweglichkeit & Kraft
	A 7	Körperspannung
Gleiten Rollen Fahren	B 1	Rollen & Drehen
	B 2	Gleiten

Überblick zu den Videos

Kompetenz LP21

A 1	Balancieren
A 2	Rollen & Drehen
A 3	Schaukeln & Schwingen
A 4	Springen, Stützen & Klettern
A 5	Wagnis & Verantwortung
A 6	Beweglichkeit & Kraft
A 7	Körperspannung
B 1	Rollen & Drehen
B 2	Gleiten

Karte Filmtitel

A 1.4 A 1.5	A1_Balancieren
A 2.4 A 2.5	A2_Rollen und Drehen
A 3.4 A 3.5	A3_Schaukeln und Schwingen
A 4.4 A 4.5	A4_Springen, Stützen und Klettern
A 5.4 A 5.5	A5_Wagnis und Verantwortung
A 6.4 A 6.5	A6_Beweglichkeit und Kraft
A 7.1 A 7.2 A 7.3 A 7.4 A 7.5	A7_Körperspannung
B 1.5	B1_Rollen und Fahren
B 2.5	B2_Gleiten

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A 1.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die gerade Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (schmale Seite der Langbank) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank wieder abwärts. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzliche Aufgaben.
A 1.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die gerade Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (schmale oder breite Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank abwärts.
A 1.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die waagrechte Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (breite Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank abwärts.
A 1.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei parallel eingehängte Langbänke auf zwei nebeneinander stehende Schwedenkasten geschoben. Weiter vom Schwedenkasten über die beiden waagrecht Langbänke in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten und vom Schwedenkasten über die schiefen Langbänke wieder abwärts.
A 1.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei parallel eingehängte Langbänke auf zwei nebeneinander stehende Schwedenkasten geschoben. Weiter vom Schwedenkasten über die beiden geraden Langbänke in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten und vom Schwedenkasten über die schiefen Langbänke wieder runter.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schmalen Unterlage in der Höhe balancieren.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schmalen Unterlage auf verschiedene Arten balancieren (z. B. rückwärts, seitwärts, mit Drehung).

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die gerade Langbank in der Höhe zum zweiten Schwedenkasten (schmale Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank wieder runter. Die Schülerinnen und Schüler bekommen von der Lehrperson individuelle Zusatzaufgaben, um die Übung zu variieren und zu erschweren. Die Lehrperson kann sich von den Variationsideen inspirieren lassen.

Material

- 3 x Langbank
- 2 x Kasten
- Eventuell/wenn nötig 4 x dünne Matte

Variationen

- Rückwärtslaufen
- Mit Ball in der Hand
- Mit einem anderen Schüler auf der Langbank kreuzen
- Durch einen Reifen steigen
- Einen Ball auf einem Tennis oder Badmintonschläger balancieren
- Eigene Kreativität der Schülerinnen und Schüler fördern

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schmalen Unterlage in der Höhe balancieren.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schmalen Unterlage auf verschiedene Arten balancieren (z. B. rückwärts, seitwärts, mit Drehung).

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die waagrechte Langbank zum zweiten Schwedenkasten (schmale oder breite Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank wieder abwärts.

Material

- 3 x Langbank
- 2 x Kasten
- Wenn nötig 4 x dünne Matte

Variationen

- Rückwärtslaufen
- Mit einem Ball in der Hand
- Mit einem anderen Schüler/einer anderen Schülerin auf der Langbank kreuzen
- Durch einen Reifen steigen
- Einen Ball auf einem Tennis oder Badmintonschläger balancieren
- Eigene Ideen der Schülerin oder des Schülers

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit physischer Unterstützung einer weiteren Person auf einer Langbank in der Höhe balancieren. Die Schülerinnen und Schüler können mit Benutzung einer Gehhilfe über eine Langbank balancieren.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit physischer Unterstützung einer weiteren Person auf einer Langbank auf verschiedene Arten balancieren (z.B. rückwärts, seitwärts, mit Drehung).

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler balancieren über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten, weiter vom Schwedenkasten über die waagrechte Langbank zum zweiten Schwedenkasten (breite Seite der Langbank oben) und vom Schwedenkasten über die schiefe Langbank wieder abwärts.

- Verminderte Steigung
 - Hindernis unterschiedlich hoch
-

Material

- 3x Langbank
- 2x Kasten
- Eventuell/wenn nötig 4x dünne Matte

Variationen

- Rückwärtslaufen
- Mit einem Ball in der Hand
- Mit einem anderen Schüler/einer anderen Schülerin auf der Langbank kreuzen
- Einen Ball auf einem Tennis oder Badmintonschläger balancieren
- Eigene Ideen der Schülerin oder des Schülers

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf der breiten Seite der Langbank mit Unterstützung balancieren.
Die Schülerinnen und Schüler können mit einem E- Rollstuhl das Hindernis überqueren.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schülern überqueren das Hindernis rückwärts.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei parallel eingehängte Langbänke auf zwei nebeneinander stehende Schwedenkästen geschoben, weiter vom Schwedenkasten über die beiden waagrechten Langbänke zum zweiten Schwedenkasten und vom Schwedenkasten über die schiefen Langbänke wieder abwärts (SuS können mithelfen).

Material

- 6 x Langbank
- 3 x Kasten
- 2 x Reuterbrett
- Wenn vorhanden Mattenkeil
- 5 x dünne Matte

Variationen

- Rückwärts fahren
 - Mit einem Ball in der Hand
 - Einen Ball auf einem Tennis oder Badmintonschläger balancieren
 - Geschlossene Augen
 - Eigene Ideen der Schülerin oder des Schülers
-

Filmtitel: A1_Balancieren

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit physischer Unterstützung einer weiteren Person auf zwei Langbänken balancieren.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler überqueren das Hindernis rückwärts.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei parallel eingehängte Langbänke auf zwei nebeneinander stehende Schwedenkisten geschoben, weiter vom Schwedenkasten über die beiden waagrechten Langbänke zum zweiten Schwedenkasten und vom Schwedenkasten über die schiefen Langbänke wieder abwärts.

Material

- 6 x Langbank
- 3 x Kasten
- 2 x Reuterbrett
- Wenn vorhanden Mattenkeil
- 5 x dünne Matte

Variationen

- Rückwärts
- Mit Kommandos des Rollstuhlfahrers/der Rollstuhlfahrerin (z. B. stop, schneller)

Filmtitel: A1_Balancieren

Bildokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A2.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler klettern die Sprossenwand hoch und rollen seitwärts, vorwärts und rückwärts auf einer schiefen Ebene.
A2.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler klettern die Sprossenwand hoch und rollen seitwärts, vorwärts und rückwärts auf einer schiefen Ebene (mit Hilfe) hinunter.
A2.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler gehen über eine Langbank auf einen Schwedenkasten und halten sich dabei an der Sprossenwand. Vom Schwedenkasten können die Schülerinnen und Schüler auf die schiefe Ebene steigen und seitwärts die schiefe Ebene hinunterrollen.
A2.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl (oder werden gefahren) über zwei Langbänke hoch auf zwei Schwedenkästen. Vom Schwedenkasten kann die Person auf die schiefe Ebene transferiert werden. Nun kann die Schülerin oder der Schüler mit Hilfe seitwärts die schiefe Ebene hinunterrollen.
A2.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl (oder werden gefahren) über zwei Langbänke hoch auf zwei Schwedenkästen. Die Schülerin oder der Schüler wird in die Mattenrolle transferiert und die schiefe Ebene abwärts gerollt.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schiefen Ebene rollen und drehen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können Roll- und Drehbewegungen mit erschwerten Bedingungen ausführen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern die Sprossenwand hoch und rollen seitwärts, vorwärts und rückwärts auf einer schiefen Ebene hinunter. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von der Lehrperson entsprechende Zusatzaufgaben (siehe Variationen).

Material

- 2x 40er Matte
- 3x Langbank
- 2x Leichtturnmatte

Variationen

- Seitwärts, vorwärts, rückwärts
- Mit einem Ball eingeklemmt zwischen Kinn und Brustkorb
- Rückwärts durch den Handstand
- Mit einem Ball eingeklemmt zwischen den Füßen und Oberschenkeln
- Blind
- Steigung der Langbänke variieren

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schiefen Ebene rollen und drehen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können Roll- und Drehbewegungen mit erschwerten Bedingungen ausführen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern die Sprossenwand hoch und rollen seitwärts, vorwärts und rückwärts auf einer schiefen Ebene hinunter (mit Hilfe).

Material

- 2x 40er- Matte
- 3x Langbank
- 2x Leichtturnmatte

Variationen

- Seitwärts, vorwärts, rückwärts
- Mit einem Ball eingeklemmt zwischen Kinn und Brustkorb
- Rückwärts durch den Handstand
- Mit einem Ball eingeklemmt zwischen den Füßen und Oberschenkeln
- Blind
- Steigung der Langbänke variieren

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schiefen Ebene rollen und drehen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler gehen über eine Langbank auf einen Schwedenkasten und können sich dabei an der Sprossenwand festhalten. Vom Schwedenkasten können die Schülerinnen und Schüler auf die schiefe Ebene klettern und seitwärts die schiefe Ebene hinunterrollen.

Material

- 2 x 40er- Matte
- 3 x Langbank
- 2 x Leichtturnmatte
- 1 x Kasten
- 1 x Langbank

Variationen

- Rückwärts gehen
- Vorwärts oder rückwärts rollen
- Beim Rollen einen Ball einklemmen und transportieren

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schiefen Ebene rollen und drehen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl (oder werden gefahren) über zwei Langbänke hoch auf zwei Schwedenkästen. Vom Schwedenkasten kann die Person auf die schiefe Ebene transferiert werden. Nun kann die Schülerin oder der Schüler mit Hilfe seitwärts die schiefe Ebene hinunterrollen.

Material

- 5 x Langbank
- 2 x Schwedenkasten
- Leichtturnmatten
- 2 x Reuterbrett oder Mattenkeil
- 1 x 40er-Matte

Variationen

- Blind
 - Geschwindigkeit beim Rollen der Mattenrolle
-

Filmtitel: A2_Rollen und Drehen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf einer schiefen Ebene rollen und drehen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Rollstuhl über zwei Langbänke hoch auf zwei Schwedenkästen gefahren. Vom Schwedenkasten wird die Person in die Mattenrolle transferiert. Nun wird die Person in der Mattenrolle auf der schiefen Ebene hinuntergerollt.

Material

- 5 x Langbank
- 2 x Schwedenkasten
- Leichtturnmatten
- 2 x Reuterbrett oder Mattenkeil
- 1 x 40er-Matte
- 3 x Reifen

Variationen

- Blind
 - Geschwindigkeit beim Rollen der Mattenrolle
-

Filmtitel: A2_Rollen und Drehen

Bildokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A3.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler schaukeln an den Schaukelringen. Je nach Niveau wird das Schaukeln mit Elementen wie Drehungen, Sturzhang oder Beugehang ergänzt
A3.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler schaukeln stehend auf einem Trapez
A3.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler schaukeln sitzend auf einem Trapez.
A3.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler schaukeln liegend oder sitzend in einer Matte, welche an den Schaukelringen befestigt ist.
A3.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler schaukeln liegend in einer Matte, welche an den Schaukelringen befestigt ist.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können im Schaukeln und Schwingen den Umkehrpunkt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können rhythmisch an den Ringen schaukeln und das Schwingen mit Elementen ergänzen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler schaukeln mit einer guten Körperspannung an den Schaukelringen. Das Schaukeln findet im Zweitaktschritt (ta-tam) statt. Im toten Punkt können die Schülerinnen und Schüler das Schaukeln mit verschiedenen Elementen ergänzen und erschweren. *Halbe/ganzeDrehung*: Im toten Punkt den Körper strecken, die Füße eindrehen und es erfolgt eine halbe/ganze Drehung um die Längsachse des ganzen Körpers. Die Ohren bleiben dabei zwischen den Armen. *Sturzhang vorne*: Am Ende des Vorschaukelns läuft der Körper in Richtung vorne oben. Beim Erreichen der Vertikalen wird der Hüftwinkel bis zur Sturzhangposition geschlossen. Der Blick ist gegen die Knie gerichtet und die Arme sind gestreckt. Das Senken des Sturzhanges beginnt ab der Mitte des Vorschaukelns. Der Brustückenwinkel wird langsam bis zur Streckung geöffnet und die Hüfte wird nach vorne oben geschoben. Die Arme bleiben gestreckt. *Beugehang*: Am Ende des Vorschaukelns ziehen sich die Schülerinnen und Schüler schnell in die Beugehang-Position. Der Kopf ist dabei höher als die Hände, der Körper ist gespannt und es findet keine Drehung statt.

Material

- 4 x Leichtturnmatte
- 1 x Schaukelringe

Variationen

- Halbe Drehung
- Beugehang
- Sturzhang
- Ball zwischen den Füßen einklemmen
- Ganze Drehung

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können im Schaukeln und Schwingen den Umkehrpunkt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können stehend auf einem Trapez schaukeln.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler stehen auf das Trapez zwischen den Ringen und halten sich mit beiden Händen an den Seilen fest. Je nach Niveau bringen sich die Schülerinnen und Schüler selber in Schwung oder lassen sich von einer anderen Person in Schwung bringen.

Material

- 4 x Leichtturnmatten
- 1 x Schaukelringe
- 1 x Trapez

Variationen

- Zu zweit, eine Person sitzt und eine Person steht
- Eindrehen
- Hängend am Trapez schwingen
- Kopfüber am Trapez hängen und mit den Händen anstossen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können im Schaukeln und Schwingen den Umkehrpunkt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können sitzend auf einem Trapez schaukeln.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf dem Trapez zwischen den Ringen und halten sich mit beiden Händen an den Seilen fest. Je nach Niveau bringen sich die Schülerinnen und Schüler selber in Schwung oder lassen sich von einer anderen Person in Schwung bringen.

Material

- 1 x Schaukelringe
- 4 x Leichttturmatten
- 1 x Trapez

Variationen

- Zu zweit, eine Person sitzt und eine Person steht
- Eindrehen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können an und auf verschiedenen Geräten schaukeln.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können im Schaukeln und Schwingen den Umkehrpunkt wahrnehmen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler sitzen oder liegen in der an den Ringen befestigten Matte. Eine andere Person bringt die Matte in Schwung und lässt sie schaukeln.

Material

- 1 x Leichtturnmatte
- 4 x Springseil
- 1 x Schaukelringe

Variationen

- Die Matte drehen
 - Die Matte drehen und schaukeln
 - Blind
-

Filmtitel: A3_Schaukeln und Schwingen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können an und auf verschiedenen Geräten schaukeln.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können im Schaukeln und Schwingen den Umkehrpunkt wahrnehmen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen in der an den Ringen befestigten Matte. Eine andere Person bringt die Matte in Schwung und lässt sie schaukeln.

Material

- 1 x Leichtturnmatte
- 4 x Springseil
- 1 x Schaukelringe

Variationen

- Schwingen
 - Drehen
 - Höhe variieren
 - Sitzend, liegend
 - Zu zweit
-

Filmtitel: A3_Schaukeln und Schwingen

Bildokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A 4.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler klettern an einer Sprossenwand hoch, überqueren die Sprossenwand und springen auf eine 40er Matte oder klettern wieder hinunter. Während dem Klettern der Sprossenwand werden verschiedene Aufgaben erfüllt.
A 4.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler klettern mit Hilfe an einer Sprossenwand hoch, überqueren die Sprossenwand und springen auf eine 40er Matte oder klettern wieder hinunter.
A 4.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schülern klettern über die Sprossenwand auf einen Schwedenkasten und können vom Schwedenkasten hinunterspringen. Je nach Niveau können die Schülerinnen und Schülern auch auf einen Schwedenkasten klettern und hinunterspringen.
A 4.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl über zwei Langbänke auf die beiden Schwedenkästen, von hier geht es weiter über zwei Langbänke bis zur Sprossenwand. Die Person im Rollstuhl kann sich am Seil hochziehen und mithelfen. Wenn möglich kann auf die Matte gesprungen werden, ansonsten fährt man wieder rückwärts hinunter.
A 4.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl über zwei Langbänke auf die beiden Schwedenkästen, von hier geht es weiter über zwei Langbänke bis zu Sprossenwand. Wenn möglich kann auf die Matte gesprungen werden, ansonsten wird wieder rückwärts hinuntergefahren.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können kletternd ein Hindernis bewältigen und kontrolliert hinunterspringen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Überwinden vom Hindernis variabel gestalten.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern an einer Sprossenwand hoch, überqueren die Sprossenwand, springen auf eine 40er-Matte oder klettern wieder hinunter. Während dem Überqueren der Sprossenwand werden verschiedene Aufgaben erfüllt.

Material

- Reifen
- Bündel
- 4 x Leichtturnmatte
- Sprossenwand
- 1 x oder 2 x 40er-Matte

Variationen

- Halten eines Tennisballs in der Hand
- Hochklettern mit verbundenen Augen
- Route mit Bündel an der Sprossenwand vorgeben
- Rückwärts hinunterspringen
- Mit verbalen Anweisungen klettern, z.B rechte Hand zwei Sprossen nach oben usw.

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können kletternd ein Hindernis bewältigen und kontrolliert hinunterspringen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Überwinden vom Hindernis variabel gestalten.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern an einer Sprossenwand hoch, überqueren die Sprossenwand und springen auf eine 40er-Matte oder klettern wieder hinunter (mit Hilfe).

Je nach Niveau, können die Schülerinnen und Schüler durch einen Schwedenkasten vor der Sprossenwand unterstützt werden. Sie klettern zuerst auf den Schwedenkasten und von dort weiter an der Sprossenwand.

Material

- 2x 40er-Matte
- 3x Leichtturnmatte
- Sprossenwand
- Eventuell 1x Kasten

Variationen

- Halten einen Tennisball in der Hand
- Hochklettern mit verbundenen Augen
- Route mit Bänder an der Sprossenwand vorgeben
- Rückwärts hinunterspringen

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können kletternd ein Hindernis bewältigen und kontrolliert hinunterspringen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern über die Sprossenwand auf einen Schwedenkasten und können vom Schwedenkasten hinunterspringen. Je nach Niveau können die Schülerinnen und Schüler auch auf einen Kasten klettern und von dort hinunterspringen. Die Höhe des Schwedenkastens ist frei wählbar (je tiefer, desto einfacher).

Material

- 2 x 40er-Matte
- 1 x Schwedenkasten
- 2 x Leichtturnmatte
- 1 x Sprossenwand

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Gefühl der Höhe erleben.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl über zwei Langbänke auf die beiden Schwedenkästen. Von hier geht es weiter über zwei Langbänke bis zur Sprossenwand. Die Person im Rollstuhl kann sich am Seil hochziehen und mithelfen. Wenn möglich kann auf die Matte gesprungen werden, ansonsten wird wieder rückwärts hinuntergefahren.

Material

- 4 x Langbank
 - 2 x Schwedenkasten
 - 1 x Sprossenwand
 - 4 x Leichtturnmatte
 - 1 x 40er- Matte
 - 2 x Reuterbrett oder Mattenkeil
-

Filmtitel: A4_Springen, Stützen und Klettern

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Gefühl der Höhe erleben.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler fahren mit dem Rollstuhl über zwei Langbänke auf die beiden Schwedenkästen. Von hier geht es weiter über zwei Langbänke bis zur Sprossenwand. Wenn möglich kann auf die Matte gesprungen werden, ansonsten wird wieder rückwärts hinuntergefahren.

Material

- 4 x Langbank
 - 2 x Schwedenkasten
 - 1 x Sprossenwand
 - 4 x Leichtturnmatte
 - 1 x 40er- Matte
 - 2 x Reuterbrett oder Mattenkeil
-

Filmtitel: A4_Springen, Stützen und Klettern

Bilddokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A5.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler überwinden einen Barren mit einer 40er-Matte dazwischen. Der Barren mit der Matte muss springend und kletternd überwunden werden. Aus der Höhe können die Schüler-innen und Schüler auf die 40er-Matte springen.
A5.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler gehen über die Langbank. Nun überwinden sie den Barren mit der 40er-Matte. Danach springen sie mit oder ohne Hilfe hinunter auf die 40er-Matte.
A5.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler klettern auf einen Schwedenkasten. Nun überwinden sie den Barren mit der 40er-Matte. Aus der Höhe können die Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Hilfe auf die 40er-Matte springen.
A5.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler balancieren mit Unterstützungspersonen auf beiden Seiten über die schiefe Langbank auf den Schwedenkasten. Auf dem Schwedenkasten stehend können sie sich auf die 40er-Matte zwischen dem Barren setzen und so das Hindernis überwinden. Danach springen sie mit Hilfe hinunter auf die 40er-Matte.
A5.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler balancieren mit dem Rollstuhl und physischer Hilfe einer weiteren Person über die Langbänke (2 Langbänke nebeneinander) auf die beiden Schwedenkästen. Auf dem Schwedenkasten können die Schülerinnen und Schüler aus dem Rollstuhl auf die 40er-Matte transferiert werden. Je nach Mut und Zustand der Schülerinnen und Schüler kann mit physischer Hilfe von aussenstehenden Personen gemeinsam auf die Matte gesprungen werden.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können Wagnissituationen wahrnehmen und sich in Wagnissituationen realistisch einschätzen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Überwinden von Hindernissen variabel gestalten.

Die Schülerinnen und Schüler können in Wagnissituationen verantwortungsbewusst handeln.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Anlauf und überwinden einen Barren mit einer 40er-Matte dazwischen. Der Barren mit der Matte muss mit Springen und Klettern überwunden werden. Aus der Höhe können die Schülerinnen und Schüler auf die 40er-Matte hinter dem Hindernis springen.

Material

- 1 x Barren
- 2 x 40er-Matte

Variationen

- Ohne Anlauf
- Während dem Hinunterspringen einen Ball fangen
- Während dem Hinunterspringen einen Trick im Flug zeigen (z. B. $\frac{1}{2}$ Drehung)
- Eine Aufgabe vor / während dem Anlauf

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können Wagnissituationen wahrnehmen und sich in Wagnissituationen realistisch einschätzen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Überwinden von Hindernissen variabel gestalten.

Die Schülerinnen und Schüler können in Wagnissituationen verantwortungsbewusst handeln.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler gehen über die Langbank. Nun überwinden sie den Barren mit der 40er-Matte. Danach springen sie mit oder ohne Hilfe hinunter auf die 40er-Matte.

Material

- 1 x Langbank oder Kasten mit 2-4 Elementen
- 1 x Barren
- 2 x 40er-Matte

Variationen

- Langbank durch ein Kasten ersetzen, Höhe variierbar

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können Wagnissituationen wahrnehmen und sich in Wagnissituationen realistisch einschätzen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler erleben die Höhe und damit verbundene Emotionen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern auf einen Schwedenkasten. Nun überwinden sie den Barren mit der 40er-Matte. Aus der Höhe können die Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Hilfe auf die 40er-Matte springen.

Material

- 1 x Barren
- 2 x 40er-Matte
- 1 x Schwedenkasten
- 2 x Leichtturnmatte

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit physischer Unterstützung einer weiteren Person eine Wagnissituation wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler erleben die Höhe und damit verbundene Emotionen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler balancieren mit Unterstützung von Personen auf beiden Seiten über den Mattenkeil oder die Mattentreppe zu den schiefen Langbänken hoch bis auf die Schwedenkästen. Je nach Niveau kann auch mit dem Rollstuhl gefahren werden. Nun kann die Schülerin oder der Schüler von den Schwedenkästen auf die 40er-Matte transferiert werden. Weil der Rollstuhl und/oder die Schülerin/der Schüler nun auf der Höhe des Schwedenkastens steht, muss nicht mehr viel Kraft aufgewendet werden. Je nach Zustand der Schülerin oder des Schülers kann nun einen Sprung auf die 40er-Matte gewagt werden. Ansonsten wird die Person wieder zurück in den Rollstuhl transferiert.

Material

- 1 x Barren
- 2 x 40er-Matte
- 2 x Langbank
- 2 x Schwedenkasten
- 2 x Reuterbrett oder Keil
- 3 x Leichtturnmatte

Variationen

- Rückwärts hoch und hinunter
- Blind
- Mit Kommandos der Rollstuhlfahrerin/des Rollstuhlfahrers
z.B. stop, schneller

Filmtitel: A5_Wagnis und Verantwortung

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit physischer Unterstützung einer weiteren Person eine Wagnissituation wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler erleben in der Höhe zu sein und damit verbundene Emotionen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler balancieren mit dem Rollstuhl über den Mattenkeil oder die Mattentreppe zu den schiefen Langbänken hoch auf die Schwedenkästen. Der Rollstuhl wird von der Lehrperson gestossen und Mitschüler/innen können auf der Seite der Langbänke absichern. Nun kann die Schülerin oder der Schüler aus dem Rollstuhl auf die 40er-Matte transferiert werden. Weil der Rollstuhl nun auf der Höhe des Schwedenkastens steht, muss nicht mehr viel Kraft aufgewendet werden. Je nach Zustand der Schülerin oder des Schülers kann nun einen Sprung auf die 40er-Matte gewagt werden. Ansonsten wird die Person wieder zurück in den Rollstuhl transferiert.

Material

- 1 x Barren
- 2 x 40er-Matte
- 2 x Langbank
- 2 x Schwedenkasten
- 2 x Reuterbrett oder Keil
- 3 x Leichtturnmatte

Variationen

- Rückwärts hoch und hinunter
- Blind
- Mit Kommandos der Rollstuhlfahrerin/des Rollstuhlfahrers z.B. stop, schneller

Filmtitel: A5_Wagnis und Verantwortung

Bilddokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A6.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler können auf einem Gymnastikball balancieren, welcher zwischen zwei nebeneinanderliegenden 40er-Matten liegt.
A6.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler können auf einem Gymnastikball balancieren, welcher zwischen zwei nebeneinanderliegenden 40er-Matten liegt (mit Hilfestellung durch eine Person: Ball fixieren).
A6.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler können auf einem Gymnastikball stehen, welcher zwischen zwei 40er-Matten eingeklemmt ist. Der Ball ist durch die Matten fixiert.
A6.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einem Gymnastikball, welcher durch eine zweite Person leicht hin und her bewegt wird.
A6.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einem Gymnastikball, welcher durch eine zweite Person leicht hin und her bewegt wird.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung Beweglichkeit und Kraft erhalten und steigern.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können selbständig Beweglichkeit und Kraft trainieren. Die Schülerinnen und Schüler können auf labilen Geräten balancieren.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler können auf einem Gymnastikball stehen, welcher in der Mitte auf zwei nebeneinanderliegenden 40er-Matten liegt.

Material

- 2 x 40er-Matte
- 1 x Gymnastikball

Variationen

- Auf dem Ball jonglieren
- Fragen beantworten
- Gewicht auf ein Bein verlagern
- Auf den Ball springen und versuchen zu stehen
- Geschlossene Augen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung Beweglichkeit und Kraft erhalten und steigern.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf labilen Geräten balancieren.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler können auf einem Gymnastikball stehen, welcher in der Mitte auf zwei nebeneinanderliegenden 40er-Matten liegt. Der Ball wird von einer Person fixiert.

Material

- 2 x 40er-Matte
- 1 x Gymnastikball

Variationen

- Auf dem Ball jonglieren
- Fragen beantworten
- Gewicht auf ein Bein verlagern
- Auf den Ball springen und versuchen zu stehen
- Geschlossene Augen

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung Beweglichkeit und Kraft erhalten und steigern.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können auf labilen Geräten balancieren.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler können auf einem Gymnastikball stehen, welcher zwischen zwei 40er-Matten eingeklemmt ist. Der Ball ist durch die Matten fixiert. Die Schülerinnen oder Schüler können zusätzlich von einer Person gestützt werden.

Material

- 2x 40er- Matte
- 2x Leichtturnmatte
- 1x Gymnastikball

Variationen

- Fragen beantworten
- Gewicht auf ein Bein verlagern
- Geschlossene Augen

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung Beweglichkeit und Kraft erhalten und steigern.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einem Gymnastikball, welcher durch eine zweite Person leicht hin und her bewegt wird.

Material

- 1 x Gymnastikball
- Eventuell Leichtturnmatten

Variationen

- Auf den Ball sitzen
 - Mit dem Rücken auf den Ball liegen
 - Einen Softball in den Händen halten (Spannung im Körper verändert sich)
 - Beine und Arme bewusst heben und senken
-

Filmtitel: A6_Beweglichkeit und Kraft

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung Beweglichkeit und Kraft erhalten und steigern.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler spüren was es bedeutet, im Gleichgewicht zu sein.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einem Gymnastikball, welcher durch eine zweite Person leicht hin und her bewegt wird.

Material

- 1 x Gymnastikball
- Eventuell Leichtturnmatten

Variationen

- Eine weitere Person massiert das Kind, z. B. mit einem Tennisball
-

Filmtitel: A6_Beweglichkeit und Kraft

Bilddokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
A 7.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler stehen auf einer instabilen Unterlage.
A 7.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler stehen oder sitzen auf einer instabilen Unterlage. (Hilfestellung durch eine Person)
A 7.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf einer instabilen Unterlage.
A 7.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler sitzen oder liegen auf einer instabilen Unterlage.
A 7.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer instabilen Unterlage.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper im richtigen Moment anspannen und entspannen, um das Gleichgewicht halten zu können.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler stehen auf einer instabilen Unterlage. Die instabile Unterlage kann durch eine weitere Person bewegt werden (Je mehr Bewegung, umso schwieriger für die Person, welche auf der Matte steht). Weiter können verschiedene Zusatzaufgaben ausprobiert werden. Einige Ideen sind bei den Variationen zu finden.

Material

- 5 x Leichtturnmatte
- Basketballbälle
- 3 x Tennisball
- 1 x Volleyball
- 1 x Badmintonschläger

Variationen

- Jonglieren auf der Matte
 - Shuttle mit Badmintonschläger selber hoch spielen
 - Augen schliessen
 - Mit einer weiteren Person mit dem Volleyball hin und her spielen (werfen/fangen, Volleyball usw.)
 - Fragen beantworten
 - Zu zweit auf die Matte stehen
-

Filmtitel: : A7_Körperspannung

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper im richtigen Moment anspannen und entspannen, um das Gleichgewicht halten zu können.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler stehen oder sitzen auf einer instabilen Unterlage. Die instabile Unterlage kann durch eine weitere Person bewegt werden (Je mehr Bewegung, umso schwieriger für die Person, welche auf der Matte steht). Die Person auf der Matte wird durch eine weitere Person gestützt. Weiter können verschiedene Zusatzaufgaben ausprobiert werden. Einige Ideen sind bei den Variationen zu finden.

Material

- 5 x Leichtturnmatte
- Basketballbälle
- 3 x Tennisball
- 1 x Volleyball
- 1 x Badmintonschläger

Variationen

- Jonglieren auf der Matte
 - Shuttle mit Badmintonschläger selber hoch spielen
 - Augen schliessen
 - Mit einer weiteren Person mit dem Volleyball hin und her spielen (werfen/fangen, Volleyball usw.)
 - Fragen beantworten
 - Zu zweit auf die Matte stehen
-

Filmtitel: : A7_Körperspannung

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper im richtigen Moment anspannen und entspannen, um das Gleichgewicht halten zu können.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf einer instabilen Unterlage. Die instabile Unterlage kann durch eine weitere Person bewegt werden (Je mehr Bewegung, umso schwieriger für die Person, welche auf der Matte sitzt). Die Person auf der Matte kann durch eine weitere Person gestützt werden. Weiter können verschiedene Zusatzaufgaben ausprobiert werden. Einige Ideen sind bei den Variationen zu finden.

Material

- 5 x Leichtturnmatte
- Basketballbälle
- 3 x Tennisball
- 1 x Volleyball

Variationen

- Einen Ball halten
 - Augen schliessen
 - Mit Kommandos zur Mattenbewegung arbeiten (Sturm, Ruhe usw.)
-

Filmtitel: : A7_Körperspannung

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler spüren, was es bedeutet, im Gleichgewicht zu sein.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler sitzen oder liegen auf einer instabilen Unterlage. Die instabile Unterlage kann durch eine weitere Person bewegt werden (Je mehr Bewegung, umso schwieriger für die Person, welche auf der Matte sitzt). Die Person auf der Matte kann durch eine weitere Person gestützt werden. Weiter können verschiedene Zusatzaufgaben ausprobiert werden. Einige Ideen sind bei den Variationen zu finden.

Material

- 5 x Leichtturnmatte
- Basketballbälle

Variationen

- Mit Kommandos zur Mattenbewegung arbeiten (Sturm, Ruhe usw.)
 - Einen Ball halten
 - Geschlossene Augen
 - Auf dem Rücken liegend
 - Auf dem Bauch liegend
-

Filmtitel: A7_Körperspannung

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können den Körper als schlaff und gespannt wahrnehmen.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler spüren, was es bedeutet, im Gleichgewicht zu sein.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer instabilen Unterlage. Die instabile Unterlage kann durch eine weitere Person bewegt werden (Je mehr Bewegung, umso schwieriger für die Person, welche auf der Matte liegt). Weiter können verschiedene Zusatzaufgaben ausprobiert werden. Einige Ideen sind bei den Variationen zu finden.

Material

- 5 x Leichtturnmatte
- Basketballbälle

Variationen

- Auf dem Rücken liegend
 - Auf dem Bauch liegend
 - Geschlossene Augen
 - Mit Kommandos zur Mattenbewegung arbeiten (Sturm, Ruhe usw.)
-

Filmtitel: A7_Körperspannung

Bilddokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
B 1.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler liegen mit dem Oberkörper auf einem rollenden Holzbrett und können sich mit Hilfe der Arme oder der Beine in der Halle fortbewegen und verschiedene Aufgaben erfüllen.
B 1.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler liegen mit dem Oberkörper auf einem rollenden Holzbrett und können sich mit Hilfe der Arme oder der Beine fortbewegen. Die Schülerinnen und Schüler brauchen eventuell unter den Beinen ein zweites rollendes Brett. Sie erfüllen verschiedene Aufgaben.
B 1.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer dünnen Matte. Unter der dünnen Matte befinden sich rollende Holzbretter, somit kann die Matte mit dem Schüler oder der Schülerin durch die Halle gefahren werden. Die Schülerin oder der Schüler hält ein Seil in der Hand, um von einer weiteren Person gezogen zu werden (Krafteinsatz).
B 1.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer dünnen Matte. Unter der dünnen Matte befinden sich rollende Holzbretter, somit kann die Matte mit dem Schüler oder der Schülerin durch die Halle gefahren werden. Je nach Zustand der Schülerin/ des Schülers kann ein Seil gehalten werden und die Person kann von einer weiteren Person am Seil gezogen werden (Krafteinsatz).
B 1.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer dünnen Matte. Unter der dünnen Matte befinden sich rollende Holzbretter, somit kann die Matte mit dem Schüler oder der Schülerin durch die Halle gefahren werden. Die Schülerin oder der Schüler kann auch im Rollstuhl auf die dünne Matte gefahren werden.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in einer geschützten, sicheren Umgebung auf Rollgeräten fahren (z.B. Rollbrett).

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit dem rollenden Holzbrett Hindernisse umfahren und sicher bremsen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen mit dem Oberkörper auf einem rollenden Holzbrett und können sich mit Hilfe der Arme oder der Beine in der Halle fortbewegen und verschiedene Aufgaben erfüllen. Unter dem Punkt Variationen sind mögliche Aufgaben notiert.

Material

- Rollendes Holzbrett
- Markierungen
- Bälle
- Reif

Für Tunnel:

- 4x Langbänke
- Dünne Matten, 16er-Matten oder 40er-Matten

Variationen

- Slalom
- Stafette
- Genau definierter Routenplan
- Dinge transportieren
- Tunnel
- Wettrennen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in einer geschützten, sicheren Umgebung auf Rollgeräten fahren (z.B. Rollbrett).

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit dem rollenden Holzbrett Hindernisse umfahren und sicher bremsen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen mit dem Oberkörper auf rollenden Holzbrettern und können sich mit Hilfe der Arme oder der Beine fortbewegen. Die Schülerin oder der Schüler braucht eventuell unter den Beinen ein zweites rollendes Brett. Sie erfüllen verschiedene Aufgaben. Unter dem Punkt Variationen sind mögliche Aufgaben notiert.

Material

- Rollende Holzbretter
- Markierungen
- Bälle
- Reif

Für Tunnel:

- 4x Langbänke
- Dünne Matten, 16er-Matten oder 40er-Matten

Variationen

- Slalom
- Stafette
- Genau definierter Routenplan
- Dinge transportieren
- Tunnel
- Wettrennen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Gefühl von Rollen auf einem ungewohnten Gerät wahrnehmen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer dünnen Matte. Unter der dünnen Matte befinden sich rollende Holzbretter, so- mit kann die Matte mit dem Schüler oder der Schülerin durch die Halle gefahren werden. Die Schülerin oder der Schüler hält ein Seil in der Hand, um von einer weiteren Person gezogen zu werden (Krafteinsatz).

Material

- Rollendes Holzbrett
- Markierungen
- Bälle
- Reif

Für Tunnel:

- 4x Langbänke
- Dünne Matten, 16er-Matten oder 40er-Matten

Variationen

- Slalom
- Stafette
- Genau definierter Routenplan
- Dinge transportieren
- Tunnel
- Wettrennen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in einer geschützten, sicheren Umgebung auf Rollgeräten fahren (z.B. Rollbrett).

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer dünnen Matte. Unter der dünnen Matte befinden sich rollende Holzbretter, somit kann die Matte mit dem Schüler oder der Schülerin durch die Halle gefahren werden. Je nach Zustand der Schülerin/des Schülers kann ein Seil gehalten werden und die Person kann von einer weiteren Person am Seil gezogen werden. (Krafteinsatz). Ansonsten wird das Seil an den Brettern oder an der Matte befestigt.

Material

- 2x Rollendes Holzbrett
- Markierungen
- Bälle
- Reif

Für Tunnel:

- 4x Langbänke
- Dünne Matten, 16er- Matten oder 40er- Matten

Variationen

- Auf dem Bauch liegend
- Auf dem Rücken liegend
- Zu zweit
- Stafette
- Tunnel
- Ball transportieren
- Slalom

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können das Gefühl von Rollen auf einem ungewohnten Gerät wahrnehmen.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler liegen auf einer dünnen Matte. Unter der dünnen Matte befinden sich rollende Holzbretter, so mit kann die Matte mit dem Schüler oder der Schülerin durch die Halle gefahren werden. An die Bretter oder an die Matte wird ein Seil befestigt. Die Schülerin oder der Schüler kann auch im Rollstuhl auf die Matte gefahren werden. Damit wird die Schülerin oder der Schüler durch die Halle gezogen.

Material

- Rollende Holzbretter
- Markierungen
- Bälle
- Reif

Für Tunnel:

- 4 x Langbänke
- Dünne Matten, 16er-Matten oder 40er-Matten

Variationen

- Auf dem Bauch liegend
 - Auf dem Rücken liegend
 - Zu zweit
 - Slalom
 - Staffette
 - Ball transportieren
 - Tunnel
-

Filmtitel: B1_Rollen und Fahren

Bilddokumentation

Karte	Level	Kurzbeschreibung der Übung
B 2.1	Level 1	Die Schülerinnen und Schüler stehen in einer Hockposition auf zwei Teppichresten und gleiten auf zwei schrägen Langbänken hinunter. Am Ende der Langbänke findet ein Sprung auf die 40er Matte statt.
B 2.2	Level 2	Die Schülerinnen und Schüler stehen in einer Hockposition (Hilfestellung/Stützen durch eine Person) oder sitzen auf zwei Teppichresten und gleiten auf zwei schrägen Langbänken hinunter. Am Schluss der Langbank findet ein Sprung auf die 40er Matte statt.
B 2.3	Level 3	Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf zwei Teppichresten und gleiten auf zwei schrägen Langbänken hinunter.
B 2.4	Level 4	Die Schülerinnen und Schüler fahren über zwei schräge Langbänke auf zwei Schwedenkästen. Nun wird die Schülerin oder der Schüler auf eine dünne Matte transferiert. Liegend oder sitzend wird die Schülerin oder der Schüler auf der Matte die schräge Ebene nach unten gezogen. Unter der Matte liegen zwei bis vier Teppichresten.
B 2.5	Level 5	Die Schülerinnen und Schüler werden durch eine weitere Person, welche sich mit Schlittschuhschritten und zwei Teppichresten fortbewegt, gezogen. Die Schülerin oder der Schüler wird mit einem Seil von der anderen Person gezogen.

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in verschiedenen Körperpositionen gleiten.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit gleitenden Geräten kontrolliert gleiten.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern an der Sprossenwand hoch zu den zwei Langbänken. Die Schülerinnen und Schüler stehen in einer Hockposition auf zwei Teppichresten und gleiten auf zwei schrägen Langbänken hinunter. Am Schluss der Langbank findet ein Sprung auf die 40er-Matte statt.

Material

- 2 x Langbank
- 2 x 40er-Matte
- Teppichresten

Variationen

- Steigung der Langbänke variieren
- Verschiedene Körperpositionen
- Rückwärts rutschen
- Während dem Rutschen einen Ball werfen und/oder fangen

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in verschiedenen Körperpositionen gleiten.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit gleitenden Geräten kontrolliert gleiten.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler klettern auf einen Schwedenkasten hoch, zu den zwei Langbänken. Die Schülerinnen und Schüler stehen in einer Hockposition oder sitzen auf zwei Teppichresten und gleiten auf zwei schrägen Langbänken hinunter. Am Schluss der Langbank findet ein Sprung auf die 40er-Matte statt (mit Hilfestellungen einer Person).

Material

- 1 x Schwedenkasten
- 2 x Langbank
- 2 x 40er-Matte
- 1 x Leichtturnmatte
- Teppichresten

Variationen

- Steigung der Langbänke variieren
- Verschiedene Körperpositionen
- Rückwärts rutschen
- Während dem Rutschen einen Ball werfen und/oder fangen

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in verschiedenen Körperpositionen gleiten.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit gleitenden Geräten kontrolliert gleiten.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler gehen oder fahren über zwei schräge Langbänke hoch auf zwei Schwedenkästen. Oben angelangt können die Schülerinnen und Schüler auf die schrägen Langbänke steigen und sich auf zwei Teppiche setzen. Auf den schrägen Langbänken kann nun hinunter zur 40er-Matte gerutscht werden.

Material

- 2 x Schwedenkasten
- 4 x Langbank
- 2 x 40er-Matte
- 3 x Leichtturnmatte
- 2 x Reuterbrett oder Mattenkeil
- Teppichresten

Variationen

- Steigung der Langbänke variieren
- Verschiedene Körperpositionen
- Rückwärts rutschen

Bildokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in verschiedenen Körperpositionen gleiten.

Erweiterte Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können mit gleitenden Geräten kontrolliert gleiten.

Beschreibung der Übung

Die Schülerinnen und Schüler fahren über zwei schräge Langbänke auf zwei Schwedenkästen. Nun wird die Schülerin oder der Schüler auf eine dünne Matte transferiert. Liegend oder sitzend wird die Schülerin oder der Schüler auf der Matte die schräge Ebene nach unten gezogen. Unter der Matte liegen zwei bis vier Teppichresten.

Material

- 2x Schwedenkasten
- 4x Langbank
- 2x 40er- Matte
- 4x Leichtturnmatte
- 2x Reuterbrett oder Mattenkeil
- Teppichresten

Bilddokumentation

Basale Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können eine gleitende Bewegung wahrnehmen.

Beschreibung der Übung

Die beiden hinteren Rollstuhlrädern der Schülerin oder des Schülers werden auf Teppichresten gestellt. Die Schülerin oder der Schüler wird durch eine weitere Person, welche sich mit Schlittschuhschritten und zwei Teppichresten fortbewegt gezogen. Die Schülerin oder der Schüler wird mit einem Seil von der anderen Person gezogen.

Material

- Kletterseil
- Springseile
- Teppichresten

Variationen

- Auch die Variante der Karte B 2.4 könnte möglich sein
 - Vorwärts
 - Rückwärts
-

Filmtitel: B2_Gleiten

Bildokumentation

